

Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida

Arquidiócesis de Mérida

ISSN 1316-9173

Tomo XVIII julio-diciembre 2022 N° 58

El Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida es el órgano oficial de divulgación del Archivo y del Museo de la Arquidiócesis de Mérida y refleja las actividades y trabajos de dichas instituciones. Es una publicación periódica, especializada, arbitrada e indizada, abierta a la difusión de cualquier material cultural o de importancia científica relacionada con los fines propios del AAM y MAM. Es financiado por la Arquidiócesis de Mérida a través de colaboraciones que recibe de instituciones públicas y/o privadas. Es editado por el Archivo y por el Museo de la Arquidiócesis de Mérida. Los artículos y trabajos son previamente seleccionados por el Comité Editorial y evaluados por el Comité de Arbitraje.

Fue fundado en 1987 por el Obispo Auxiliar de Mérida, Mons. Baltazar E. Porrás Cardozo. Su primer número salió a la luz pública en el segundo semestre de 1987 y su publicación fue semestral hasta el número 13 correspondiente a julio-diciembre 1993. A partir del número 14 (1994) hasta el 26 (2006) su periodicidad fue anual y a partir del número 27 enero-junio 2007 vuelve a publicarse semestralmente.

Mantenemos canje con publicaciones afines nacionales y extranjeras. Se distribuye en la sede del Archivo y se envía por correo a suscriptores.

BOLETÍN DEL ARCHIVO
ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

TOMO XVIII JULIO-DICIEMBRE 2022 N° 58

BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Depósito Legal: pp 87-0310

ISSN 1316-9173

Portada Lema latino de la portada: *Virtus semina fortunae geminat cum tempore. Traducción: la virtud hace germinar con el tiempo, las semillas de la fortuna.*

El fotograbado de la portada del Boletín ilustra la primera página impresa de la obra de Agustín Barbosa, *Summa apostolicarum decisionum* (Suma de decisiones apostólicas), en su primera edición publicada en Lyon en 1645, que se conserva en la Biblioteca del AAM, cota X KJA2002, B37su, 1645. Barbosa, Agustín (1590-1649): Prelado y jurisconsulto portugués, obispo de Ugento, en el reino de Nápoles. Sus obras más sobresalientes fueron en el campo del Derecho y se publicaron completas en Lyon, en 16 tomos a partir de 1712.

Diseño

Ana Hilda Duque / Raquel E. Morales S.

Diagramación

Raquel E. Morales S.

Arte final

Unidad de Informática del Archivo Arquidiocesano de Mérida

Dirección

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 esquina calle 23. Apartado 26. Mérida 5101-A. Teléfonos +58 2742524307-2525786. Fax: 2521238. Móvil: +58 4247659220 Mérida-Venezuela
Correo electrónico: boletinaam@gmail.com / aamerida@gmail.com
Gestor LIBRUM versión 2.5 <http://arqmr.no-ip.org/>

Indización

REVENCYT (Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología), código RVB005
Directorio LATINDEX (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). México, folio 15600

Impreso en Venezuela / Printed in Venezuela

Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM

Formato electrónico. Gestor LIBRUM versión 2.5 <http://arqmr.no-ip.org/>

AUTORIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA

Arzobispo Metropolitano de Mérida

Emmo. Sr. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

Arzobispo Coadjutor

Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez

Obispo Auxiliar

Excmo. Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz

Canciller-Secretario

Pbro. José Gregorio Méndez Sánchez

Rector del Seminario San Buenaventura de Mérida

Pbro. Lcdo. Julio César León Valero

BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Directora/Editora

Ana Hilda Duque

Colaboradores de esta edición

Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo

Ana Hilda Duque

Wilfredo Bolívar

Oneiver Arturo Araque

Williams José León Hernández

Rosmary Urrea Pernía

Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz

Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez

José Adrian Azuaje

José Pérez Larrarte

Ricardo Rafael Contreras

Alexander Rivera Vielma

Edduar Molina Escalona

Julio César León Valera

ENTES FINANCIEROS

Arquidiócesis de Mérida

Fundación Archivo Arquidiocesano Padre Luis Eduardo Cardona

Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida

COMITÉ EDITORIAL

EDITOR / FUNDADOR

Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arquidiócesis de Mérida-Venezuela

DIRECTORA / EDITORA

Ana Hilda Duque
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida-Venezuela

COMITÉ ASESOR

S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo
Arzobispo Metropolitano de Mérida-Venezuela
Pbro. Dr. Manuel Nieto Cumplido
Archivero de la Diócesis de Córdoba-España
Dr. Laureano Rodríguez Liáñez
Universidad de Sevilla-España
Archivero del Real Monasterio de Santa Inés. Sevilla-España
R.P. Luis Ugalde, sj.
Ex-Rector de la Universidad Católica Andrés Bello-Caracas

COMITÉ DE REDACCIÓN

María del Pilar Quintero-Montilla
Escuela de Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Catalina Torres Díaz
Escuela de Letras. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Niria Suárez Arroyo
Escuela de Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Oneiver Arturo Araque
Editor Histórico. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Joel Francisco Mejía Barazarte
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Ricardo Rafael Contreras
Departamento de Química. Facultad de Ciencias
Universidad de Los Andes - Mérida - Venezuela

TRADUCCIÓN DE RESÚMENES AL INGLÉS

Joel Francisco Mejía Barazarte

SUMARIO

EDITORIAL.....	13-15
----------------	-------

EL ARCHIVO

Artículos, trabajos

Palabras en el I Encuentro una tarde para conocer su historia. Obispos Estado Barinas, 22 de julio de 2022. <i>Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo.....</i>	23-31
--	-------

Crónica: San Nicolás de Bari, Obispos, Diócesis de Barinas. Palabras en el marco del I Encuentro una tarde para conocer su historia. Obispos, 22 de julio de 2022. <i>Ana Hilda Duque.....</i>	32-38
---	-------

1821: Bolívar y Obispos en las Memorias de José Hilario López. <i>Wilfredo Bolívar.....</i>	39-58
--	-------

Reflexiones sobre el patrimonio de la ciudad de Mérida. <i>Ana Hilda Duque.....</i>	59-68
--	-------

Índices, guías, inventarios, catálogos

Guía-inventario de la <i>Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales</i> del Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM. VIII parte (cajas 81-85).....	71-124
--	--------

Documentos

1817, marzo 16. Obispos.

Visita pastoral de Mons. Rafael Lasso de la Vega, a la parroquia San Nicolás Bari de Obispos de Barinas en la que da cuenta de la visita al templo parroquial y se describe con detalle las características y objetos allí observados. Transcripción paleográfica y minuta.

Oneiver Arturo Araque..... 127-136

EL MUSEO

Artículos, trabajos

Evaluación de talla de madera de San Agatón. Templo parroquial Inmaculada Concepción, Mucurubá.

Williams José León Hernández..... 141-150

Índices, guías, inventarios, catálogos

Nuevos ingresos a la colección del Museo Arquidiocesano de Mérida-MAMSG, durante el periodo julio-octubre 2022.

Rosmary Urrea Pernía..... 153-168

CRÓNICAS, EVENTOS, NOTICIAS

Sesión solemne de la Academia de Mérida. Bienvenida al Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida Mérida, 20 de julio de 2022

Tarjeta de invitación a la sesión solemne de la Academia de Mérida con motivo de la bienvenida al Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida.....

171

SUMMARY

EDITORIAL.....	16-18
----------------	-------

THE ARCHIVES

Articles, papers

Speech for the First Meeting: “One afternoon to learn about our local History”. Obispos. Barinas State, July 22nd, 2022 <i>Mgr. Baltazar Enrique Porras Cardozo</i>	23-31
--	-------

Chronicle: Saint Nicholas of Bari, town of Obispos, Diocese of Barinas. Speech for the First Meeting: “One afternoon to learn about our local History”. Obispos. Barinas State, July 22nd, 2022 . <i>Ana Hilda Duque</i>	32-38
---	-------

Bolívar and the town of Obispos in the memories of José Hilario López. <i>Wilfredo Bolívar</i>	39-58
---	-------

Reflections on the Heritage of the city of Merida. <i>Ana Hilda Duque</i>	59-68
--	-------

Índices, guides, inventories, catalogues

Guide-inventory of <i>Section 26 Exemptions and Impediments Marriage</i> records of the Archdiocesan Archives of Mérida-AAM. Part VIII (boxes 81-85).....	71-124
---	--------

Documents

March 16th, 1817. Obispos.

Pastoral visit of Bishop Rafael Lasso de la Vega, to the parish of San Nicolás Bari de Obispos de Barinas, in which he describes with detail the characteristics of the temple and the objects observed there. Paleographic transcription

Oneiver Arturo Araque..... 127-136

THE MUSEUM

Articles, papers

Evaluating the wood carving of Saint Agathon. Temple Immaculate Conception, Mucurubá.

Williams José León Hernández..... 141-150

Indexes, guides, inventories, catalogues

New entries to the collections of the Archdiocesan Museum of Mérida-MAMSG, during the period July-October 2022.

Rosmary Urrea Pernía..... 153-168

CHRONICLES, EVENTS, NEWS

Solemn Session of the Academy of Merida. Welcome to Hon. Mgr. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Mérida Merida, July 20th, 2022

Invitation card to the Solemn Session of the Academy of Mérida to welcome the Hon. Mgr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., *Coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Mérida*..... 171

Launch event 2022

EDITORIAL THE ARCHIVES.

Academic Ceremony as the tribute to Centenary of the elevation of Mérida to Archdiocese June 11th, 1923 – June 11th, 2023, and at 40th Anniversary of Episcopal Ordination of Hon. Mgr. Baltazar Enrique Cardinal Porras Cardozo September 17th, 1983 – September 17th, 2023.
Seminary San Buenaventura de Mérida, December 8th, 2022.

Speech delivered by Dr. Ana Hilda Duque, Editor and Chief of the Archives and Museum of the Archdiocese of Mérida. 198-201

Albino Luciani – John Paul I. *Thirty-three days of pontificate for a memorable legacy.* No. 40. Author: Ricardo Raphael Contreras. Prologue and presentation: Hon. Mgr. Helisandro Emiro Terán Bermúdez O.S.A. Coadjutor Archbishop of Merida..... 201-205

Way to the Master of Galilee. *Biblical commentaries to the Sunday Gospel cycles A,B,C.* No. 41. Author: Julio Cesar Leon Valero. Presentation: Fr. Alexander Rivera Vielma. Vicar General of the Archdiocese of Mérida..... 205-208

From the heart of the Shepherd. *Minor chronicles October 2020-2022.* Author: Baltazar Enrique Porras Cardozo. No. 19. Prologue and presentation: Fr. Edduar Oberto Molina Escalona, Episcopal Vicar of Parish of Santiago de la Punta..... 208-211

Bulletin of the Archdiocesan Archives of Mérida. Vol. XVIII, January-June 2022. No. 57..... 211-214

&&&&&&&&&&&

Course Outline for Seminary Rectors and Trainers in Latin America.
Julio César León Valera..... 215-218

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS..... 223-226

EDITORIAL

El año 2022 nos ha traído paulatinamente de vuelta a la normalidad laboral y cotidiana, luego de la prolongada pausa generada por la pandemia del COVID-19. El progresivo reinicio de actividades ha desencadenado una ebullición en nuestro quehacer institucional que, junto con el advenimiento de algunos cambios jerárquicos importantes, ha desencadenado una dinámica que ha resultado esencialmente productiva y de la que nos sentimos satisfechos. Parte importante de esta prodigiosa cosecha ha sido sintetizada en este nuevo número del Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida, en el que se compila un conjunto de investigaciones y eventos que se sucedieron durante el segundo semestre del año.

Se destaca en primer lugar, la realización de un importante evento celebrado en el mes de julio sobre la historia local de la población de Obispos - estado Barinas, en el que se dieron cita importantes personalidades del entorno político y religioso, para discutir acerca de la significancia histórica de la población de Obispos, y el papel derivado de su emplazamiento geográfico durante la gesta independentista nacional. De este importante encuentro, se incluyen en este número seis de las presentaciones más destacadas: en primer lugar, el solemne discurso ofrecido por S.E.R Monseñor Baltazar Enrique Cardenal Porrás Cardozo, pondera con fiel evidencia documental la relevancia de la religiosidad en la esencia cultural e histórica del poblado de Obispos; en segundo lugar, la Dra. Ana Hilda Duque, retrata fielmente en su ponencia la cosmovisión local sobre el poblado de Obispos, sustentada en las fuentes documentales históricas propias de nuestro Archivo Arquidiocesano.

El honorable cronista de la ciudad de Araure, Sr. Wilfredo Bolívar, nos presenta en tercer lugar, un análisis correlativo histórico acerca de la visita del Libertador Simón Bolívar a la localidad de Obispos, y del papel que esta comunidad jugó durante la Campaña Admirable de 1821. En cuarto lugar, y de forma oportuna, se incluye una transcripción paleográfica realizada por el Lic. MSc. Oneiver Arturo Araque sobre la visita pastoral que realizó Mons. Rafael Lasso de la Vega a la Parroquia San Nicolás de Bari de Obispos – Barinas, en el año de 1816. En este documento se detallan, entre otras cosas, el patrimonio inmueble que ostentaba la santa Iglesia de Obispos para la época. En quinto lugar, se presenta el discurso ofrecido por el ciudadano José Adrián Azuaje, Alcalde del Municipio Obispos, mientras que el Cronista de la ciudad de Barinas, Sr. Alberto Pérez Larrarte, cierra este grupo de trabajos, con un análisis histórico sobre el papel que desempeñó el “obispeño” Manuel Rojas Luzardo en el proceso de independencia de Puerto Rico.

Durante el segundo semestre del 2022 se celebraron importantes eventos en la Academia de Mérida, institución que mantiene muy estrechos vínculos con la nuestra. El día 20 de julio la Academia celebró una sesión solemne para dar la bienvenida al excelentísimo Mons. Dr. Elizandro Emiro Terán Bermudez, nuevo Arzobispo Coadjutor de Mérida. De esta magna sesión, se recogen en este nuevo número dos sendos textos: las palabras de presentación y bienvenida al nuevo Arzobispo Coadjutor, a cargo de Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida, a las que le sigue en continuidad el discurso ofrecido por el propio homenajeado.

El día 12 de octubre, la Academia celebró su XXX Aniversario con una sesión especial, en la que se le rindió especial tributo a nuestro Libertador Simón Bolívar, tarea encomendada al Dr. Ricardo R. Contreras, quien, a través de un acucioso y magistral discurso, analizó el proceso de emancipación comandado por Bolívar de forma objetiva. En una sesión posterior celebrada el día 9 de noviembre, se dio formal ingreso como nuevo miembro de la Academia, a la Prof. Nory Pereira Colls, para lo cual el claustro académico encomendó a

la Dra. Ana Hilda Duque la tarea de ofrecer el discurso de respuesta. Este excelso discurso completa el conjunto de documentos que aparecen en la sección *Artículos*.

Por su parte, la labor investigativa propia del Archivo y el Museo Arquidiocesano logró mantenerse de forma sostenida y constante durante la pandemia. Una muestra de ello es la evaluación presentada por el Prof. Williams José León Hernández sobre la talla de madera de San Agatón, obra perteneciente a la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Mucurubá. Finalmente, en la sesión *Índices, Guías, Inventarios, Catálogos*, se muestran los objetos que ingresaron durante el periodo a engrosar las colecciones del Museo, mientras que, en la sección *Crónicas, Eventos, Noticias*, se reseñan actividades formativas ejecutadas, junto con la presentación de las publicaciones producidas durante el año 2022.

Todo este abanico de artículos, manuscritos, discursos y reseñas nos llenan de regocijo y satisfacción, al ser una cosecha productiva que hoy ponemos a disposición de nuestro universo de lectores, quienes sabemos, sabrán apreciarlos y disfrutarlos.

EDITORIAL

The year 2022 has gradually brought us back to work and daily normality, after the prolonged pause caused by the COVID-19 pandemic. The progressive resumption of activities, together with the advent of some important hierarchical changes, has triggered a boil in our institutional work unleashing a dynamic that has been essentially productive and with which we feel satisfied. An important part of this lavish yield has been synthesized in this new issue of the Bulletin of the Archdiocesan Archives of Mérida, which compiles a series of investigations and events that took place during the second half of the year.

On the one hand, an important event was celebrated in July about the local history of the population of Obispos - Barinas state, in which important personalities of the political and religious world discussed about the historical significance of the town of Obispos, and the role derived from its geographical location during the national independence struggle. Six of the most outstanding speeches of this important meeting are included in this issue: firstly, the solemn speech offered by H.E.R Mgr. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo weighted up with faithful documentary evidence the relevance of religiosity in the cultural and historical essence of the town of Obispos; secondly, Dr. Ana Hilda Duque, faithfully portrayed the local worldview on the town of Obispos, based on the historical documentary sources of our Archdiocesan Archives.

Thirdly, the honorable chronicler of the city of Araure, Mr. Wilfredo Bolívar, presented a correlative historical analysis of the visit of the

Liberator Simón Bolívar to the town of Obispos, highlighting the role that this place played during the Admirable Campaign of 1821. Fourthly, follow a paleographic transcription made by Lic. MSc. Oneiver Arturo Araque about the pastoral visit that Mons. Rafael Lasso de la Vega made to the San Nicolás de Bari de Obispos Parish - Barinas, in the year 1816. This document details, among other things, the real estate held by the Holy Church of Bishops for the time. Fifthly, the official speech offered by the citizen José Adrián Azuaje, Mayor of the Obispos Municipality, is presented; sixthly, the Chronicler of the city of Barinas, Mr. Alberto Pérez Larrarte, closes this set of speeches with a historical analysis of the role played by the “obispeño” Manuel Rojas Luzardo in the independence process of Puerto Rico.

On the other hand, important events were held at the Mérida Academy - an institution that maintains very close links with ours- during the second half of the year. On July 20th, the Academy held a solemn session to welcome H.E.R Mgr. Dr. Elizandro Emiro Terán Bermudez, the new Coadjutor Archbishop of Mérida. Two separate speeches from this great session were collected in this issue: the speech of introduction and welcome to the new Coadjutor Archbishop, by Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Mérida, is followed by the speech offered by the honoree Mgr. Elizandro Teran Bermudez himself.

On October 12th, the Academy celebrated its 30th Anniversary with a special session, in which a special tribute was paid to our Liberator Simón Bolívar, a task entrusted to Dr. Ricardo R. Contreras, who, through a meticulous and masterful speech, objectively analyzed the emancipation process commanded by Bolívar. In a subsequent session held on November 9th, Prof. Nory Pereira Colls was formally admitted as a new seat fellow of the Academy, for which Dr. Ana Hilda Duque had the task of offering the “Speech of Answer”. This excellent speech completes the set of documents that appear in the Articles section.

Finally, the investigative tasks of both Archdiocesan Archives and Museum remained in a sustained and constant way during the post pandemic time. An example of this is the evaluation presented by Prof. Williams José León Hernández on the wood carving of San Agatón, an artwork belonging to the Church of the Immaculate Conception of Mucurubá. Finally, in the *Indices, Guides, Inventories, Catalogs* session, all the objects that entered the Museum's collections during the period are shown, while, in the *Chronicles, Events, News* section, training activities carried out are reviewed, together with the launch of the publications produced during the year 2022.

We feel joy and satisfaction when presenting this set of papers, manuscripts, speeches, and reviews, as a productive harvest that now we make available to our universe of readers, so we know they are going to appreciate and enjoy them.

EL ARCHIVO

ARTÍCULOS, TRABAJOS

PALABRAS EN EL I ENCUENTRO
UNA TARDE PARA CONOCER SU HISTORIA
*Obispos estado Barinas, 22 de julio de 2022**

*Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo***

Resumen

El pasado 22 de julio de los corrientes se llevó a cabo en la localidad de Obispos - estado Barinas, un importante encuentro para disertar sobre la historia local, la cual tiene profundas raíces que se remontan al período colonial. El evento dejó en evidencia la relevancia que la religiosidad ha tenido en el pasado y el presente de la esencia cultural de este centro poblado, pues durante la colonia, la autoridad eclesiástica y la civil estaban amalgamadas bajo el modelo imperial español y el poblamiento se configuraba en torno a las misiones apostólicas como centro de gravedad. De allí que los registros eclesiásticos sean fuente vital de información que aportan pistas valiosas sobre el devenir histórico de nuestros pueblos y ciudades. Ello queda patente en este discurso, en el que la historia del poblado de Obispos es trazada a partir de hechos registrados en la base documental eclesiástica, complementada con datos importantes acerca de su santo patrono.

Palabras clave: Obispos, Curato de Barinas, San Nicolás de Bari, historia.

* Nota de los editores: Ponencia presentada en el I Encuentro “Una tarde para conocer su historia”. Obispos, estado Barinas, 22 de julio de 2022. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en agosto de 2022.

** Arzobispo Metropolitano de Mérida. Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Presidente de la Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida. Investigador, Historiador y Cronista de Mérida. correo electrónico: *bepocar@gmail.com*

SPEECH FOR THE FIRST MEETING:
“ONE AFTERNOON TO LEARN ABOUT OUR LOCAL HISTORY”
Obispos. Barinas State, July 22nd, 2022

Abstract

An important meeting to discuss local history in Obispos - Barinas state, a town having deep roots dating back to the colonial period, was held on July 22nd. The meeting revealed the relevance that religiosity has had in the cultural essence of this town; during the colony, ecclesiastical and civil authorities were amalgamated under the Spanish imperial model, and the settlements were conceived around the apostolic missions as the center of gravity. Hence, the ecclesiastical records are a vital source of information providing valuable clues about the historical evolution of our towns and cities. This is evident in this speech, in which the history of the town of Obispos has been built from facts recorded in the ecclesiastical documentary base, complemented with valuable data about its patron saint.

Keywords: Obispos, Parish of Barinas, Saint Nicholas of Bari, history.

*Hermoso pueblo que albergaste un día
los años de mi infancia ya pasados
tú viste nacer y crecer mis esperanzas
y viste también en mí, mis añoranzas.
Hoy vengo a ti buscando mis recuerdos
y en mi memoria la nostalgia crece
majestuosos los árboles se mecen
mi alma y mi cuerpo se estremecen.*

Heligrari

Los pueblos interioranos, perdidos en la espesura de la vasta geografía, son el alma nutricia de la cultura popular del país. Fuimos hasta bien entrado el siglo XX, un país rural con ciudades más bien pequeñas que crecieron al impulso de la modernidad tecnológica en busca de mejores condiciones de vida y en posibilidades de estudio y servicios públicos adecuados. Venir a Obispos es un privilegio para llenar nuestro espíritu de la recia personalidad de sus moradores y albergar en el alma la hospitalidad proverbial de sus gentes.

Mi agradecimiento más sincero, a nombre del personal del Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida, por la invitación a compartir la efemérides de rememorar la historia y avizorar el futuro con segura esperanza. Gracias a la Alcaldía de Obispos, a sus autoridades y a la insistencia del Lic. José Gregorio García Salguero, Licenciado en historia por la Universidad de los Andes e investigador externo del Archivo Arquidiocesano de Mérida, por la iniciativa de este conversatorio que difunda más y mejor las raíces de este pueblo para potenciar y multiplicar lo heredado en beneficio material y espiritual de sus habitantes.

Los llanos altos barineses pertenecieron en lo civil y en lo eclesiástico hasta finales de la colonia al virreinato neogranadino y al arzobispado de Santafé de Bogotá. El estudio de las etnias menores que habitaron estos parajes es conocido a retazos. Lo cierto es que sus pobladores, los asentamientos humanos indígenas, vivían dispersos y aislados. La presencia del colonizador hispano traía la cultura peninsular de la configuración de pueblos, en los que los servicios comunes facilitaban el intercambio y desarrollaban vida comunal de forma integrada, siendo el campo, lugar de trabajo diurno para regresar al hogar. Esta cultura responde al espacio humanizado, integralmente simbólico, inventado por el hombre y creado por él. La fusión entre lo civil y lo eclesiástico consolidaba la población en torno a los misioneros, educadores de la cultura imperial y de la doctrina cristiana. Obispos es, seguramente, producto de esta concentración humana en torno a la feracidad de suelos y de la abundancia de aguas provenientes de los ríos que la surcan.

Desde mediados del siglo XVII hay noticias ciertas de asentamiento poblacional mestizo, provenientes de Barinas y Pedraza, a un lugar conocido como Caño o Zanjón de Obispos. Me llama la atención la denominación de “Obispos” de esta región porque no he encontrado ningún dato que certifique el paso de algún prelado de esa categoría por estos predios. Pero no sería de extrañar alguna leyenda o narración que vincule estas tierras con alguna donación episcopal producto de obra pía de algún próspero encomendero.

Pareciera que, desde el comienzo el asentamiento poblacional estuvo liderado por criollos, blancos o mestizos, que ya en 1628 reclamaban al Arzobispado de Bogotá la independencia religiosa del curato de Barinas; era señal inequívoca de prosperidad e independencia económica de la capital provincial. Por ello, debió ser desde un principio curato sin pasar previamente por la categoría de pueblo de doctrina. Los testimonios son más abundantes en el siglo XVIII. Según datos del Archivo General de Indias de Sevilla, en 1713 Obispos era un pueblo formado con considerable población.

Siendo los territorios de Mérida y Barinas, frontera del inmenso virreinato de la Nueva Granada, tuvieron la presencia de los visitadores enviados por las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes levantaban sendos informes que han llegado hasta nosotros, dando razón del estado del pueblo, de sus habitantes y del estado religioso del mismo. El maestro Don Nicolás Francisco de las Viadas levantó en octubre de 1738 un inventario de la iglesia y sus pertenencias. Producto de esta visita, fue aprobada la elevación a parroquia según Auto dictado el 12 de noviembre de 1738, hace exactamente 284 años, fecha que estamos celebrando anticipadamente en el encuentro de esta tarde.

Rastreando algunos datos que reposan en los documentos que custodia con primor el Archivo Arquidiocesano de Mérida, me detendré en expresarles las inquietudes que me sugieren la lectura de estos viejos legajos. En la *Sección 62*, caja 8, encontramos el acta de visita pastoral de Mons. Rafael Lasso de la Vega, fechada el 16 de marzo

de 1817 y firmada por quien fue secretario del obispo durante todo su pontificado, el Padre Carlos Rubio, en el que se da cuenta de la visita al templo parroquial y se describen con detalle las características y objetos allí observados¹. Los objetos de plata del altar mayor dan cuenta de la riqueza en metales nobles. Las dos imágenes de San Nicolás tenían también láminas de oro y filigranas de plata; asimismo, se enumeran las imágenes de gran tamaño de Cristo Crucificado, de la Concepción, Santa Bárbara, San José, las benditas ánimas, todos ellos en sus respectivos altares y rodeados de candelabros plateados y de madera. Me pregunto: ¿qué queda de ello?.

El paso del tiempo ha sido testigo, por una parte, de la generosidad de los fieles, promotores a través de las cofradías y sociedades, de lucir sus advocaciones. Por la otra, de la dejadez, la ignorancia o la falta de interés de conservar y mantener un patrimonio que pertenece a todos y es lo que les da identidad a los pueblos. Hace unos años, buscando completar la biografía del Obispo Santiago Hernández Milanés, di con el pequeño pueblo de Mieza en la provincia de Salamanca, donde había nacido y bautizado. Al identificarme como venezolano, el cura párroco me salió al paso y me dijo: *seguro que usted viene detrás de algunos datos de un hijo de este pueblo que fue obispo en Indias*. Le dije, así es. Inmediatamente me mostró el libro de bautismos de 1750 y un precioso cáliz con sus vinajeras de plata, en estuche de cuero, enviados por el obispo desde Mérida, como obsequio a su terruño natal. Sólo se usa en las solemnidades y se guarda celosamente, pues se trata de un hijo que ha dejado muy en alto la fe de esta comunidad. Qué hermoso ejemplo de lo que es tener sentido de pertenencia y custodia de lo que le da prestancia a una feligresía. Nunca es tarde para preservar lo que nuestros pueblos, como el útero fecundo, dan para el mundo, lo que sus hijos adquirieron y sembraron por los caminos de la humanidad.

En los papeles del Padre Palacios, recogidos por Enrique María Castro en su *historia de los obispos de Mérida*, escrita en las estribacio-

¹ AAM. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 8, doc. 62-21, 11 fols.

nes finales del siglo XIX, se afirma que en el pueblo de La Luz se encontraba el mejor retrato de Mons. Buenaventura Arias, quien había sido formador del Padre Palacios². Al parecer, no se tiene noticia del paradero del lienzo que nos daría cuenta de la fisonomía del ilustre prelado, primer merideño y primer obispo del período republicano.

No me detengo en otros aspectos históricos de los que podrán dar con mayor acierto quienes me sucederán en esta tarde, dilucidando los hilos del devenir de este pueblo.

A beneficio de inventario, pues no tengo conocimiento que se haya hurgado el origen de porqué lleva el patronazgo de San Nicolás de Bari esta parroquia. En Venezuela, si no me equivoco, solo Porlamar y Obispos tienen la titularidad de este popular santo del siglo IV. He tenido la dicha y la curiosidad de visitar la ciudad de Bari en la Puglia italiana de cara a las tierras orientales, donde una antigua iglesia conserva sus restos, sus historias y leyendas, conjunción de culturas grecolatinas, donde conviven las tradiciones litúrgicas de oriente y occidente. Su fiesta el 6 de diciembre, tiene rasgos populares muy arraigados y vistosos. El traslado de sus despojos desde las tierras en un principio cristianas por la predicación de San Pablo, fueron objeto de guerras y discordias en la expansión del islam en esas latitudes, donde los desencuentros bélicos las han teñido de sangre inocente desde entonces hasta nuestros días. Ello provocó que piadosos cristianos hurtaran los restos del santo obispo y los depositaran en la ciudad de Bari, que los ha conservado desde entonces. No he encontrado rastros de que San Nicolás haya sido devoción particular de las órdenes misioneras que incursionaron nuestros predios.

Murió en la ciudad de Mira en el año 343, poco después del Concilio de Nicea en el que participó activamente. Su fama de santidad se difundió poco después de su muerte, convirtiéndose en el primer santo no mártir cuya devoción se expandió tanto en oriente como en occidente. En Europa y en el cercano oriente son numerosas las

² Enrique María Castro. *Historia de los obispos de Mérida de Maracaibo*. Valencia (Venezuela): Tipografía de Fernando Rodríguez. 1883.

iglesias que están bajo su patrocinio, por lo que la imaginería de San Nicolás es variada y rica.

Son numerosas las leyendas que se han tejido a lo largo del tiempo, principalmente en la edad media y a comienzos de la modernidad, sobre la especial predilección del santo por los niños y por ayudar a las niñas solteras pobres a obtener lo necesario para poder casarse. Mezclados con las tradiciones paganas del gélido tiempo del invierno del norte, su figura se ha convertido en algunos lugares en la entrañable figura de San Nicolás o Papá Noel, que trae regalos a los niños en los días navideños. Hoy día, muchos almacenes de los modernos centros comerciales, ofrecen la figura de un viejo con larga barba, de fuerte contextura y suave trato, que se toma fotografías con los niños y adolescentes que sueñan con algún juguete o regalo navideño. Podríamos unir esta tradición universal con lo que encontramos en el Archivo Arquidiocesano de Mérida en la *Sección 29 Estadísticas y Padrones* y en la *Sección 58 Obras Pías*, en las que consta que varios moradores de este pueblo legaron instituciones piadosas, dotadas de bienes raíces, con la finalidad de que las rentas que produjeran se invirtieran en alguna acción caritativa³. Qué mejor que organizar diversos eventos para nuestra chiquillería, con lo que se le daría mayor realce a la figura patronal de San Nicolás de Bari, que tendría el apellido ya no de la ciudad italiana sino del poblado barinés de Obispos.

Quiero terminar remarcando la importancia del templo de Obispos, declarado Monumento Histórico Nacional el 28 de julio de 1960, entra en la categoría de templo colonial por estar ya terminado para el año de 1830. Vale decir, es una de las pocas joyas arquitectónicas antiguas de la región. La espectacularidad de la techumbre y las columnas de madera son típicas de unas pocas iglesias del occidente del país. La cripta llama la atención, pues son escasos los templos venezolanos que la tienen. A lo que sumamos la belleza, calidad y

³ Véase, AAM. *Sección 29 Estadísticas y Padrones*. Caja 23 docs. 29-413, 29-420, 29-431. Caja 27 docs. 29-507, 29-508 y la *Sección 58 Obras Pías*. Caja 3 doc. 58-40A y doc. 58-41.

número de sus imágenes. En la sobriedad y sencillez de este templo en armoniosa melodía con la feracidad de su paisaje, se trasluce el alma llanera del piedemonte andino.

Asumamos la recomendación, mejor la exigencia del Papa Juan Pablo II en la *Constitución Apostólica Pastor Bonus*, del 28 de junio de 1988, cuando establece

...tener un exquisito cuidado sobre la custodia, conservación y exposición de los patrimonios históricos y artísticos de la Iglesia; así como el empeño constante en promover la conciencia del pueblo de Dios sobre el valor y función de estos patrimonios que hay que conservar⁴.

No me queda sino felicitar al cuerpo edilicio por esta iniciativa que no tiene otro cometido sino ayudarnos a querer, conservar, embellecer lo que tenemos para gloria propia y disfrute de quienes vengan a estos pueblos a beber la identidad cultural autóctona que nos enorgullezca como pueblo.

Señores.

⁴ San Juan Pablo II. *Constitución Apostólica Pastor Bonus*, de 29 de junio de 1988. En línea, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html

Fuentes bibliohemerográficas

Documentales

Manuscritas:

Archivo Arquidiocesano de Mérida AAM-Venezuela

AAM. *Sección 62 Visitas Pastorales*.

Caja 8, doc. 62-21, 11 fols.

AAM. *Sección 29 Estadísticas y Padrones*.

Caja 23 docs. 29-413, 29-420 y 29-431.

Caja 27 docs. 29-507, 29-508

Sección 58 Obras Pías.

Caja 3 doc. 58-40A y doc. 58-41.

Bibliohemerográficas

CASTRO, Enrique María. *Historia de los obispos de Mérida de Maracaibo*. Valencia (Venezuela): Tipografía de Fernando Rodríguez. 1883.

SAN JUAN PABLO II. Constitución Apostólica *Pastor Bonus*, de 29 de junio de 1988. En línea, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.htm

CRÓNICA: SAN NICOLÁS DE BARI, OBISPOS, DIÓCESIS DE BARINAS.
PALABRAS EN EL MARCO DEL
I ENCUENTRO UNA TARDE PARA CONOCER SU HISTORIA
*Obispos estado Barinas, 22 de julio de 2022**

*Ana Hilda Duque***

Resumen

La celebración el pasado 22 de julio del I Encuentro de cronistas en la localidad de Obispos, estado Barinas, fue un momento propicio para recordar sucesos importantes que configuran la historia de esta localidad barinesa, cuyo origen se remonta al siglo XVII y que fuera elevada a parroquia eclesiástica el 12 de noviembre de 1738. El presente documento recoge el texto de una de las presentaciones magistrales ofrecidas en este evento, en el que su ponente plantea su propia cosmovisión de la localidad, para luego dar cuenta de las fuentes documentales históricas que sobre esta localidad reposan en los fondos documentales del Archivo Arquidiocesano de Mérida, y que pueden aportar datos e informaciones relevante para complementar el conocimiento de la historia local.

Palabras clave: Obispos, Diócesis de Barinas, San Nicolás de Bari, crónicas, historia.

* Nota de los editores: Ponencia presentada en el I Encuentro “Una tarde para conocer su historia”. Obispos, estado Barinas, 22 de julio de 2022. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en agosto de 2022.

** Profesora Titular Jubilada de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela. Directora del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de Mérida - Venezuela. Correo electrónico: hildaduke@gmail.com

CHRONICLE: SAINT NICHOLAS OF BARI, TOWN OF
OBISPOS, DIOCESE OF BARINAS. SPEECH FOR THE FIRST MEETING: “ONE
AFTERNOON TO LEARN ABOUT OUR LOCAL HISTORY”.

Obispos. Barinas State, July 22nd, 2022

Abstract

The celebration of the First Meeting of Chroniclers on July 22 in the town of Obispos, Barinas state, was a propitious moment to recall important events that make up the history of this town, whose origin dates back to the 17th century and which were elevated to an ecclesiastical parish on November 12, 1738. This document includes the text of one of the keynote presentations offered at this event, in which the speaker presents his cosmovision of the town, to then give an account of the historical documentary sources on this town that are available in the Archdiocesan Archives of Mérida, being able to provide relevant data and information to complement the knowledge of local history.

Keywords: Town of Obispos, Diocese of Barinas, Saint Nicholas of Bari, chronicles, history

Mi primer contacto

Mi primer contacto con el pueblo de Obispos se remonta al año 1971, cuando siendo estudiante de la Escuela de Geografía de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, era requisito para graduarse cumplir con un período de pasantías no menor a 6 meses y al término de las mismas, presentar una *Trabajo Especial de Grado*, bajo la dirección académica de *profesores guías* asignados por el Consejo de Escuela, responsabilidad que recayó en los Doctores Luis Fernando Chaves Vargas y José Eliseo López. Las pasantías eran dirigidas por uno o dos tutores Institucionales asignados por el organismo y/o institución en el cual se llevaban a cabo.

En este contexto, iniciamos las pasantías un lunes primero de marzo de 1971 mi compañero Bernardo Ramón Briceño Monzillo (de feliz

memoria) y quien les habla, en el recién creado Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral de Aguas y Tierras-CIDIAT-ULA, que apenas contaba con cuatro años ocho meses de funcionamiento¹. Fuimos sus primeros pasantes, siendo nuestro tutor institucional el Ing. Forestal Gustavo Barrueta, quien nos incorporó al *Proyecto Masparro-Acequias*, que se desarrollaba en convenio con la Corporación de Los Andes-CORPOANDES.

Se nos asignó el trabajo sobre *la población y la red de distribución de los centros poblados del área Masparro-Acequias*. El espacio a recorrer está situado geográficamente casi en su totalidad en los Altos Llanos Occidentales, con una parte, la cuenca alta del río Santo Domingo, en los Andes Centrales, con una extensión de aproximadamente 1.400.000 ha. Comprende la cuenca alta del río Santo Domingo y las tierras piedemontinas y llaneras entre los ríos Acequias, Apure y Masparro del Estado Barinas. Desde el punto de vista de la división político-territorial, el área coincidió casi en su totalidad con la de 17 municipios, 3 de ellos: Pueblo Llano, Santo Domingo y las Piedras pertenecientes al estado Mérida y los 14 restantes, al estado Barinas. Entre éstos, los municipios Cruz Paredes, El Real, La Luz y Obispos, integrantes del entonces Distrito Obispos. Para cumplir con la exigencia de la investigación y con los parámetros establecidos por la Escuela de Geografía en la formación de profesionales en esta ciencia, iniciamos el trabajo de campo. Fue la oportunidad de conocer al interior esta hermosa porción del territorio venezolano: los altos llanos occidentales, y visitar 24 centros poblados y acampar en algunos de ellos. Nos habían recomendado hospedarnos en la capital y desde allí programar las visitas a las poblaciones cercanas a Barinas, pues no era fácil encontrar posada y sitios donde conseguir servicio de comidas. Amén de la dificultad de las vías de comunicación.

De esta manera, llegamos procedentes de Barinas un día de abril al pueblo y parroquia de San Nicolás de Bari de Obispos. Fue en esta

¹ El CIDIAT-ULA fue creado el 30 de junio de 1965 producto del Acuerdo firmado en Washington D.C., el 4 de febrero de 1965, entre el gobierno nacional y la Organización de Estados Americanos-OEA.

población donde dimos inicio al trabajo de campo. Nuestra primera parada fue en la Plaza Bolívar. Desde allí teníamos que contactar al prefecto y al cura, a quienes debíamos presentar las credenciales y solicitar su colaboración en la recopilación de la información que requeríamos. La primera visita fue a esta Iglesia donde nos encontramos, presentaba otras condiciones en su estructura, diría que de abandono casi total. No localizamos al señor cura, nos informaron que estaba en Barinas. Luego nos entrevistamos con el prefecto o quien fungía el cargo; ese caballero a quien no recuerdo su nombre, nos atendió muy amablemente y no tuvo inconveniente alguno en responder lo que le preguntábamos. Aparte del prefecto, otros informantes, en su mayoría hombres de conversación amena y agradable, nos pusieron al tanto de lo divino y lo profano. Las mujeres siempre fueron más recelosas, nos observaban de arriba abajo. Les confieso que no encontramos un sitio donde comer. Al filo de la tarde, regresamos a Barinas para volver al otro día a concluir nuestro trabajo de campo. Una de las cosas que impactó a estos dos estudiantes de origen andino, fue la proliferación de plaga. Estábamos muy lejos de imaginarnos esa abundancia y no tomamos las precauciones de un buen repelente, de manera que regresamos con cuantiosas picaduras. Experiencia que nos sirvió para el resto de las visitas.

I Encuentro una tarde para conocer tu historia

Este primer *Encuentro una tarde para conocer tu historia*, se lleva a cabo en el marco de los actos programados con motivo de celebrarse el próximo 12 de noviembre, el 284 aniversario de elevación del pueblo de Obispos a la categoría de Parroquia Eclesiástica, bajo la advocación de San Nicolás de Bari. Nuestra presencia aquí, la debemos, gracias a la cordial invitación que nos ha hecho llegar nuestro apreciado amigo y ex alumno, el licenciado José Gregorio García Salguero, con quien hemos mantenido una amistad desde hace más de treinta años. Goyito, como cariñosamente le llamamos, fue nuestro alumno en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes,

donde en su último año de carrera, fue pasante y tesista del Departamento de Investigaciones del Archivo Arquidiocesano de Mérida, quien con su dupla, el otro entrañable amigo José Teófilo Neira Chacón, culminaron exitosamente su trabajo para la Memoria de Grado titulada *Catálogo de la Sección 26 Dispensas e impedimentos matrimoniales 1745-1799*, con la cual optaron al título de licenciados en Historia. Fue una experiencia enriquecedora, tanto para ellos, como para mí en condición de tutora, pues fue la primera vez que se organizaba esta sección de manera sistemática. Con este catálogo se dieron a conocer fuentes primarias, inéditas que han servido de guía a los investigadores internos y externos de la Institución, especialmente quienes se han dedicado a los estudios de familias, dispensas, matrimonios, genealogías, parentesco y concubinato, entre otros.

Invitamos al Sociólogo Tirso Díaz Nieves, Cronista Oficial del Municipio Obispos y Miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Venezuela, a continuar la noble tarea que caracteriza el oficio de Cronista: recoger las vivencias, tradiciones, mitos, leyendas, anécdotas del diario acontecer de los habitantes de este pueblo, y nosotros, a través de la *editorial El Archivo*, nos comprometemos a publicarle en la *colección Crónicas*, que ya va por su número 18 y que hoy entregamos diez títulos en este homenaje que se rinde a la parroquia San Nicolás de Bari. También nuestro *Boletín del Archivo Arquidiocesano* cuenta con el apartado *Crónicas, eventos y noticias*, donde tienen cabida todos los cronistas del país.

San Nicolás de Bari de Obispos en el AAM

En el fondo documental del AAM hemos localizado varios documentos que tienen que ver con el pueblo y parroquia de Obispos. El más antiguo data del 6 mayo de 1791, pertenece a la *Sección 22 Curatos* y se refiere al oficio que el Vicario Foráneo de Barinas Pbro. Dr. Don Esteban Antonio Gutiérrez de Caviedo, le dirige al Provisor y Vicario General de Mérida, Pbro. Luis Dionisio Villamizar, solici-

tando el traslado del Pbro. Juan Mateo Guzmán a la Vice Parroquia de San Lorenzo de Terán, donde podría ejercer desde allí, el cargo de Teniente de Cura de los Presbíteros de las parroquias Obispos y de la Luz. El motivo de tal solicitud se debió al desacato que el Pbro. Guzmán, hizo a las órdenes de las autoridades eclesiásticas y las expresiones en contra del difunto Obispo Fray Juan Ramos de Lora.

El más reciente está fechado el 12 de diciembre de 1910. Forma parte de la *Sección 42 Inventarios*, y se refiere al inventario contentivo de 2 folios, de los bienes y pertenencias de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de Obispos, jurisdicción de Barinas. Este inventario lo firma El Cura Luis J. [Agudín o Regudín] y tiene el aval de los testigos: Tobías Quintana, Román Quintana y del Mayordomo de Fábrica, Emigdio Cárdenas. Incluye 46 ítems: describe la Iglesia, sacristía, los seis altares, imágenes, ornamentos, vasos sagrados y alhajas, objetos de plata, útiles, enseres y los libros del archivo parroquial, en su mayoría en mal estado.

En el fondo documental del AAM hemos localizado hasta el momento cuarenta y un documentos cuyo inventario especificamos:

Sección	Nº Docs.	Fechas extremas
<i>22 Curatos</i>	8	1791-1889
<i>26 Dispensas e impedimentos matrimoniales</i>	10	1784-1799
<i>29 Estadísticas y Padrones</i>	7	1803-1891
<i>42 Inventarios</i>	4	1804-1910
<i>43 Judiciales</i>	1	1800
<i>58 Sociedades y obras pías</i>	3	1791-1794
<i>59 Templos y Capillas</i>	7	1789-1797
<i>62 Visitas Pastorales</i>	1	1816

Todos han sido previamente revisados para su digitalización, transcripción, comentario y publicación en próximo número del *Boletín del AAM*.

De la *Sección 62 Visitas Pastorales* hacemos entrega hoy para el archivo parroquial, de una copia digitalizada de 10 folios referida al primer Auto de Visita Pastoral Obispo Rafael Lasso de la Vega, a la parroquia de San Nicolás de Bari de fecha 11 al 16 de marzo de 1817; entre las actividades de ley que le corresponden como Obispo, ordenó...*crear una escuela de primeras letras y que el maestro sea pagado con tres pesos mensuales...*

Quiero agradecer en nombre de quienes me acompañan y del personal del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de Mérida, al Sr. Alcalde y Concejales y muy especialmente al Lic. José Gregorio García Salguero, la oportunidad de volver a Obispos después de medio siglo, visitar nuevamente esta tierra del alto llano occidental y poder revivir aquellos tiempos de estudiante, recordar tantos momentos de sustos y alegrías, respirar el aire llanero y disfrutar este sabor a pueblo que nos identifica como venezolanos.

A todos ustedes, muchas gracias por su presencia.

Señores.

1821: BOLÍVAR Y OBISPOS EN LAS MEMORIAS DE JOSÉ HILARIO LÓPEZ*

*Wilfredo Bolívar***

Resumen

En el andamiaje de papeles, legajos, oficios y memorias conservadas durante la Campaña de Carabobo de 1821, existe una sola referencia documental sobre la visita de El Libertador Simón Bolívar a la pequeña villa de Obispos perteneciente a la antigua Provincia de Barinas. Ubicada en el camino real que desde Barinas comunicaba por el norte con el pueblo de Guanare y las subsiguientes villas de Araure y San Carlos, la pequeña comunidad de Obispos contribuirá con su modesta tabacalera economía a la Campaña Libertadora de 1821. La ocupación del Ejército Libertador en Obispos la ejecutará el coronel barinés Remigio Ramos, el batallón Boyacá al mando del teniente coronel Ludwig Flegel y el comandante de la 2º Columna, Sargento Mayor José Hilario López Valdés (1798-1869), comisionado a organizar pequeños cuerpos patriotas de caballería, con los desertores del ejército realista adscritos al comandante español don Pascual del Real, Comandante Militar de Barinas designado por el Gral. Pablo Morillo antes del Armisticio de Trujillo, firmado en noviembre de 1820. Las Memorias publicadas por López Valdés en 1857, constituyen la única referencia documental sobre la corta visita de El Libertador a Obispos, vísperas a la victoria en la Batalla de Carabobo.

* Nota de los editores: Ponencia presentada en el I Encuentro “Una tarde para conocer su historia”. Obispos, estado Barinas, 22 de julio de 2022. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en agosto de 2022.

** Cronista de Araure estado Portuguesa. correo electrónico: wilfredobolivar7@gmail.com

Palabras clave: Simón Bolívar, Villa de Obispos, Campaña de Carabobo, 1821, José Hilario López.

BOLÍVAR AND THE TOWN OF OBISPOS IN THE MEMORIES OF JOSÉ
HILARIO LOPEZ

Abstract

In the set of papers, files, letters, and memories preserved during the Carabobo Campaign of 1821, there is only one documentary reference about the visit of El Libertador Simón Bolívar to the small town of Obispos, which belonged to the old Province of Barinas. The small town of Obispos was located on the royal road that communicated from Barinas to the north with the town of Guanare and the subsequent towns of Araure and San Carlos, and through its modest tobacco trade contributed to the Liberation Campaign of 1821. The occupation of Obispos by the Liberation Army was carried out by Colonel Remigio Ramos from Barinas, the Boyacá battalion under the command of Lieutenant Colonel Ludwig Flegel, and the commander of the 2nd Column, Sergeant Major José Hilario López Valdés (1798-1869), commissioned to organize small corps cavalry patriots with deserters from the royalist army attached to the Spanish commander Pascual del Real, Military Commander of Barinas appointed by General Pablo Morillo before the Armistice of Trujillo, signed in November 1820. The Memoirs published by López Valdés in 1857, constitute the only documentary reference to the short visit of El Libertador to the town of Obispos, on the eve of the victory in the Battle of Carabobo.

Keywords: Simón Bolívar, Villa de Obispos, Campaign of Carabobo, 1821, José Hilario López

Obispos, guarnición española

En 1821, la parroquia de Obispos perteneciente a la Provincia de Barinas era tan importante como esa ciudad por los beneficios que sus recursos producen a la Real Hacienda española¹. La pequeña población, además de su privilegiado emplazamiento geográfico con los ríos Santo Domingo y Boconó enfrente a los caminos que conducen hacia Guanare y Araure, constituye un bastión económico por las mercaderías de ganado y las factorías españolas de tabaco que operan en la población. En febrero de 1821 era Administrador de la Hacienda de Obispos don Ventura Almeyda².

En el ámbito militar, desde 1820, por orden del general Pablo Morillo, opera en Obispos una Guarnición Militar apoyada por un cuerpo de Dragones, teniendo como primer comandante al coronel Lorenzo Morillo, sobrino carnal de Capitán General que en noviembre de ese año ha firmado en Santa Ana de Trujillo con El Libertador Simón Bolívar un Tratado de Regularización de la Guerra conocido como armisticio. La Comandancia Militar de Obispos rinde cuentas a la 2^a División del Ejército del Rey, comandada en Barinas por el afamado realista don Pascual del Real.

Desde 1818, el pueblo de Obispo ha venido siendo utilizado por el ejército español como un centro de operaciones donde se arman cuerpos de guerrilla realista, en apoyo a los componentes militares comandados por Pascual del Real. En Obispos, el guerrillero realista más activo era el caudillo local José del Rosario Delgado³. Los pueblos vecinos, igualmente, persuadidos por el ejército español

¹ Virgilio Tosta. *Historia de Barinas: 1800-1863*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1986. Tomo II, pp. 421 y 478.

² Documento "Aprobando propuesta para Administrador de la Hacienda Nacional de Obispos, en la Provincia de Barinas, a favor de D. Ventura Almeyda; 12 folios, 2 de febrero de 1821", en: Hermano Nectario María. *Barinas: fundación, provincia autónoma, gobernadores, documentos, mapas, y planos*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 1977, p. 55.

³ Pilar León Tello (Compiladora). *El Ejército expedicionario de Costa Firme: documentos del Conde de Torrependo*. Madrid: Archivo Histórico Nacional. 1985. Volumen 1, p. 191.

suman jinetes a las guerrillas locales con los reducidos caballos que se consiguen.

En diciembre de 1820, cuando Pablo Morillo abandona Venezuela, el coronel Lorenzo Morillo ofrece constantes rendiciones al general Miguel de la Torre, sustituto del general Morillo. Según la documentación, el coronel Morillo como jefe de la guarnición realista en Obispos, informaba a La Torre haber hecho traer desde el Apure 200 caballos para montar *200 soldados de infantería que se hallaban en Barinas y estaban destinados a pasar a Barrancas*.

En marzo de 1821, posterior a la ocupación de Barinas por el Ejército Libertador, vísperas al rompimiento del tratado de Regularización de la Guerra firmado en Trujillo, oficios fechados en Obispos el 14 y 25 de abril de 1821, respectivamente, recogen que Lorenzo Morillo se encontraba *extremando la vigilancia, ya que no tenía más que 15 dragones y de ellos había de enviar a custodiar el camino de Barinas a Guanare*⁴.

En abril de 1821, previo al inicio de la Campaña de Carabobo, la ocupación de Barinas inició en manos de Ambrosio Plaza un constante acoso a las inmediaciones de Obispos, a fin de debilitar la pequeña fuerza realista acantonada en el pueblo, asaltando las partidas de vigilancia y secuestrándole la escasa caballería de que dispone en esa villa Lorenzo Morillo. Entre los despachos fechados entre el 2 y 29 de abril, desde Obispos informaba el coronel Morillo a La Torre los constantes *robos de caballo y armas que hacían los enemigos [los patriotas] por Hurtado y todas las vegas del Santo Domingo*⁵.

Toma de Obispos

A principios de abril de 1821, antes de la ocupación de Barinas por El Libertador Simón Bolívar, el coronel realista José María Herre-

⁴ *Ibidem.*, Volumen 2, p. 698.

⁵ *Ibidem.*, Volumen 1, p. 191.

ra, Jefe de la 5ª División española acantonado en Guanare, proyecta impedir el avance del ejército republicano sobre la población coromotana.

En oficio desde Guanare dirigido al general La Torre, refiere el coronel Herrera que *no podía contar con la gente para ninguna empresa pues no le merecía confianza y corría a ocultarse a los montes*. Frente a la negativa de reorganizar nuevos cuerpos guerrilleros realistas en el pueblo de Obispos, en el mismo despacho, encarece Herrera a La Torre que éste debiera escribir a los comandantes realistas Manuel Lorenzo en Barquisimeto, Manuel Ferrus en Ospino, José María Hernández y a José Rosario Delgado en Guanare para que *los animara ofreciéndoles alguna recompensa*. A la vez señala Herrera a La Torre que *en caso de una retirada, dejaría a Lorenzo y Delgado por el Caymital y Hurtado, y a Ferrus y Hernández, por la Sabana Dulce [Papelón]*⁶.

Antes que finalice el mes de abril de 1821, el coronel realista Lorenzo Morillo desaloja la villa de Obispos, después de cruzar el río Boconó y situar su guarnición española en las sabanas de la hacienda del Marqués del Pumar, inmediata al ribereño pueblo de San Genaro de Boconoíto. La pequeña fuerza se compone de una escuadra de caballería y algún armamento de fuego. Documentación realista precisa que el comandante de la guerrilla realista de Obispos, José del Rosario Delgado *había dispuesto que la gente se retirase a Boconó [Boconoíto]*. Precisa la fuente: *Había mandado un oficial con 12 Dragones a caballo a Boconó para que Morillo pudiera recorrer las inmediaciones [...]*⁷.

El 9 de abril de 1821, El Libertador Simón Bolívar instala su Cuartel General en Barinas. En dos semanas reorganiza sus componentes, ordena la obtención de ganado para el ejército y proyecta el avance del general José Antonio Páez desde Achaguas por Nutrias, necesitando despejar su flanco derecho para avanzar por Obispos ha-

⁶ *Ibidem.*, Volumen 1, p. 192.

⁷ *Ibidem.*, Volumen 1, p. 191.

cia Guanare y Araure, pueblos ocupados por el general Miguel de la Torre.

El lunes 23 de abril, cinco días antes de emprender la Campaña de Carabobo, el inicio de la temporada de lluvias impedirá con sus copiosos aguaceros el desplazamiento de las tropas patriotas rumbo a Guanare por la misión de San Genaro de Boconó [Boconoíto]. Desde Barinas, dos caminos conducen a esta pequeña aldea. El primero, por la ruta de Obispos, y el segundo por el derrotero de La Yuca, desde donde se continuaba por Barrancas hasta las haciendas de cacao de doña Ignacia del Pumar, en la margen izquierda del río Boconó⁸.

El 25 de abril, se hace público que el coronel barinés Remigio Ramos, principal guerrillero realista de la región, se pasa a las filas patriotas. En carta desde Guanare fechada a finales de marzo, dirigida a La Torre por el coronel José María Herrera desde la 5ª División española acantonada en Guanare se informa que “Ramos se había presentado a Bolívar quien lo había acogido diciéndole que fuera tan valiente con los colombianos, como lo había sido con los godos”⁹.

Impuesto en Barinas El Libertador por su conducto las posiciones del ejército español, Bolívar decide ocupar por su flanco derecho Obispos, Nutrias, Mijagual, Sabana Dulce [Papelón], Guanarito y La Aduana, a fin de despejar por la vía del llano el camino al Gral. José Antonio Páez, hasta la combinación del ejército llanero con el grueso del ejército. Conocido el estado de agitación entre los vecinos de la región por orden de los generales Morillo y La Torre, en ser

⁸ Sobre este cauce describe la documentación española: “este río es muy ancho; la corriente, muy rápida; su vado por esta parte en tiempo de lluvias, no se puede pasar”, adicionando: “Tiene una canoa donde caben unas doce personas. A un lado y otro del río es todo bosque muy espeso” (Véase, Francisco de Solano. *Relaciones topográficas de Venezuela, 1815 – 1819*. Sevilla (España): Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. Departamento de Historia de América. 1991, pp. 268-269).

⁹ Oficios del coronel José María Herrera, Jefe de la 5ª División acantonada en Guanare, fechados entre el 1º y 28 de marzo de 1821 (En, Pilar León Tello (Compiladora). *El Ejército expedicionario de Costa Firme: documentos del Conde de Torrependo*. Ob. Cit., Vol. 1, p. 190).

alistados en los improvisados cuerpos de caballería del Rey, Bolívar envía al coronel Ramos con la misión de pacificar estos caseríos.

El 29 de abril, día cuando queda fenecido el Armisticio de Trujillo, desde Barinas ordena El Libertador que el batallón *Boyacá* atraviese la línea divisoria definida por la tregua, a fin de ocupar inicialmente la villa de Obispos. Comanda el batallón neogranadino el teniente coronel Ludwig Flegel, teniendo como jefe de una de sus dos columnas al Sargento Mayor José Hilario López Valdés, nacido en Popayán. El testimonio del joven López Valdés en sus *Memorias* (1857) es como sigue:

La víspera del día en que se rompieron las hostilidades fué celebrada en Barinas por un baile dado por el jeneral Bolívar. A las doce de la noche en punto dió el Libertador un brindis alusivo, con toda la vehemencia de su entusiasmo, y a la misma hora ordenó que mi batallón pasase en el acto la línea demarcatoria y ocupara la villa de Obispos, lo que se verificó puntualmente sin resistencia del enemigo. En seguida fué comisionado el comandante de mi cuerpo para obrar sobre otros puntos a las órdenes del coronel Remigio Ramos, con la mitad del batallón, y yo quedé con la otra mitad en aquel pueblo¹⁰.

Ejecutada la toma de Obispos por el coronel Remigio Ramos y las columnas de Dragones del batallón *Boyacá*, se abre una expedita línea de comunicaciones entre el Cuartel General Libertador en Barinas y la villa obispeña. El segundo paso consiste en tomar por asalto las partidas realistas de vigilancia que el ejército del Rey tiene apostadas en las márgenes del río Boconó, armadas con las escuadras del coronel realista Lorenzo Morillo, desalojado comandante realista de Obispos.

¹⁰ José Hilario López, *Memorias del general Hilario López, antiguo presidente de la Nueva Granada escritas por él mismo*. Tomo Primero. Paris (Francia): Imprinta de D'Aubusson y Kugelman. Calle de Grange Bateliere 13. 1887. Capítulo XIV, p. 121.

Triunfo en Boconoíto

De acuerdo con los despachos militares del Ejército Libertador, el sábado 28 de abril de 1821, reanudadas las acciones militares, y vencido el Armisticio de Trujillo, parte desde Obispos rumbo a Guanare una columna de caballería de *Dragones*, comandada por el coronel Juan Gómez. Apenas cruza el río Boconó, ataca y derrota en las inmediaciones de San Genaro de Boconoíto la guarnición realista que el coronel Lorenzo Morillo, Comandante de Obispos, mantiene en el lugar cumpliendo labores de vigilancia. El suceso deja como resultado cinco soldados muertos, dos prisioneros, la captura de algunos caballos ensillados y armamento perteneciente a los derrotados.

La noticia del encuentro armado llega al Cuartel General de Barinas al día siguiente. En el *Diario Militar* del mes de abril, llevado por el capitán cartagenero Gregorio María Urreta, con los partes castrenses del día vienen algunos detalles. En la página correspondiente al 28 de abril se reseña *haber marchado en la madrugada de este día el señor coronel Gómez con 20 Dragones a ocupar a Obispos*. Al día siguiente se asienta en los folios:

Ocurrencias: Haber dado parte el señor coronel Juan Gómez desde el Río Boconó de haber batido la fuerza enemiga que mandaba el Comandante Español [Lorenzo] Morillo compuesto de 35 hombres, y haberles derrotado con pérdida de cinco soldados muertos y un prisionero (que remitió a este Cuartel General) tomándole 8 carabinas, cinco lanzas, 40 cartuchos, 3 morriones, 8 caballos, y cinco sillas¹¹.

Cinco días después, el 2 de mayo, en oficio al general José Antonio Páez, desde el Cuartel General instalado en Boconó de Barinas [Boconoíto], Pedro Briceño Méndez describe algunos pormenores del asalto:

¹¹ “Diario Militar (Del 1° al 30 de abril de 1821)” (En, Arturo Santana Pinto. *La Campaña de Carabobo, 1821: relación histórico – militar*. Caracas: Ministerio de la Defensa, 1971. Vol. II, p. 354. Se ha corregido la ortografía).

El 28 del pasado marchó el señor Coronel Gómez con un destacamento de 20 dragones á reconocer á Boconó donde se decía que estaba el Comandante de Obispos con otro destacamento enemigo. El Coronel Gómez lo encontró en efecto; el mismo día, lo atacó y batió completamente, dispersándole los pocos hombres que tenía. Murieron tres del enemigo, se tomaron algunos prisioneros, ocho caballos ensillados é igual número de carabinas y lanzas. Posteriormente ha sido reforzado con el resto del escuadrón y se habrá adelantado sobre Guanare, que se dice ha sido evacuada ya¹².

Diez días después, el 12 de mayo, en oficio al Vicepresidente de Cundinamarca, don Antonio Nariño, al resumir los primeros logros de la campaña, describe igualmente Briceño Méndez:

El señor Coronel Gómez marchó el primero de este cuartel general con un pequeño piquete de dragones al amanecer del 28, y en el mismo día encontró y batió en Boconó la partida de observación que tenía allí el enemigo, compuesta de 40 dragones, que fueron arrojados completamente a la primera carga, dejando en el campo cinco muertos, dos prisioneros y algunos caballos ensillados y armas. Este suceso hizo precipitar la retirada de la quinta división española que evacuó a Guanare, y replegó sobre San Carlos. El Coronel Gómez se adelantó hasta la Portuguesa, y contramarchó a reunirse con el resto del escuadrón de Dragones que iba a reforzarlo¹³.

La trascendencia del pequeño suceso quedará registrada en la historia como la primera acción de armas de la Campaña de Carabobo. De esta manera encabeza el irlandés Daniel Florencio O'Leary la descripción de la jornada que concluirá con la liberación de Venezuela.

¹² Véase, *Memorias del General O'Leary*, Publicadas por su hijo Simón B. O'Leary. Caracas: Imprenta del "El Monitor". 1882. Vol. XVIII. Documentos, pp. 220 – 221.

¹³ *Ibidem*. p. 241. Véase también, Boletín del Gobierno N° 3, en: *Correo del Orinoco* N° 109, tomo IV, Angostura, sábado 7 de julio de 1821, p. 2. José Félix Blanco. *Documentos para la historia de la vida pública del libertador de Colombia, Perú y Bolivia*. Caracas : Imprenta de "La Opinión nacional," 1875-77. Tomo VII, pp. 592 – 593. Hermano Nectario María. *La Batalla de Carabobo: 24 de junio de 1821*. Madrid: editorial Artes Gráficas. 1980, p. 35.

En la mañana del 28 de abril — escribe O’Leary— un destacamento de la caballería colombiana pasó el río Santo Domingo, atacó y derrotó las avanzadas realistas en Boconó, haciéndoles algunos prisioneros. Inmediatamente después la división del coronel Plaza, á las órdenes del Libertador, invadió el territorio ocupado por los españoles. Así comenzó la campaña de 1821¹⁴.

La versión realista del encuentro inmediato a Boconoíto, viene inserta en un oficio fechado en Guanare al día siguiente, redactado por el comandante de Obispos coronel Lorenzo Morillo, dirigido al general Miguel de La Torre. Glosado por la historiadora española Pilar León Tello, refiere el parte militar elaborado por el sobrino del general Morillo *que el enemigo había sorprendido la avanzada que tenía a la salida de la Sabana de la Hacienda del Marqués [Pumar]*. De acuerdo con el despacho, el coronel Morillo *había tenido que salir con un piquete al camino de Boconó [Boconoíto], yendo delante el teniente Peraza que había muerto en el encuentro con las tropas enemigas mandadas por [Juan] Gómez, [Ambrosio] Plaza y otros.*

Asume el comandante derrotado *que el resultado de la acción había sido incierto porque los más se habían echado a los montes¹⁵.*

Desalojo de la guerrilla realista

Después del triunfo en Boconoíto el 28 de abril de 1821, siguiendo la documentación suscrita por el Secretario de Guerra, Pedro Briceño Méndez, la tarea de Remigio Ramos, Ludwig Flegel y José Hilario López Valdés en Obispos desde el 29 de abril consiste en pacificar el territorio abandonado por el ejército realista *atrayendo al servicio de la República algunas guerrillas que había aquel dejado para que nos molestasen por la espalda¹⁶.*

¹⁴ *Ibidem.*, Vol. II, p. 77. (No se pudo verificar en Fuente original)

¹⁵ Pilar León Tello (Compiladora). *El Ejército expedicionario de Costa Firme: documentos del Conde de Torrepando*. Ob. Cit., Vol. 1, p. 192.

¹⁶ *Memorias del General O’Leary*, Publicadas por su hijo Simón B. O’Leary. Ob. Cit., Vol.

La estancia en Obispos del Sargento Mayor López Valdés, por cerca de veinte días en esa villa, tiene el mérito de catequizar en ideas republicanas a los conmitones locales del Ejército del Rey. Verificada la derrota de la guarnición realista del coronel Lorenzo Morillo, antiguo comandante de Obispos, desde Barinas, el 12 de mayo de 1821 en oficio a don Antonio Nariño, Vicepresidente de Cundinamarca, la operación sobre Obispos es descrita por el Secretario de Guerra Pedro Briceño Méndez:

[...] el Coronel Remigio Ramos con una columna de Flanqueadores, marchó por Obispos a recorrer los distritos Mijagual y Guanarito, donde ha obtenido algunos sucesos, pacificando el territorio abandonado por el enemigo, y atrayendo al servicio de la República algunas guerrillas que había aquél dejado para que nos molestasen por la espalda¹⁷.

En términos militares, los flanqueadores -llamados igualmente ‘corredores’-, eran soldados a caballo encargados de realizar reconocimientos en el campo enemigo, comisionados para dar aviso de cualquier descubierta o sorpresa, así como impedir cualquier asalto a los componentes de la Vanguardia.

Despejada la villa de Obispos, con el doble propósito de abrir operaciones por el flanco nor-este del ejército patriota, proyecta El Libertador su avance por el camino real hacia Guanare y Araure, con el simultáneo objeto de subvertir las guerrillas realistas en los alrededores de la población. La toma, igualmente, permite a la primera avanzada de republicanos el secuestro de las Factorías de Tabaco que en Obispos mantenía el gobierno español.

Impuesto del buen suceso, desde Barinas dispone El Libertador Simón Bolívar algunas medidas para la pulcra administración del ta-

XVIII, p. 241. Véase también, Arturo Santana Pinto. *La Campaña de Carabobo, 1821: relación histórico – militar*. Ob. Cit., Vol. I, p. 84. Héctor Bencomo Barrios. *Campaña de Carabobo 1821*. Caracas: Ministerio de la Defensa. 1971, p. 64.

¹⁷ *Memorias del General O’Leary*, Publicadas por su hijo Simón B. O’Leary. Ob. Cit., Vol. XVIII, pp. 241-242. Virgilio Tosta. *Historia de Barinas: 1800-1863*. Ob. Cit., Tomo II, p. 193.

baco que sucesivamente se irá secuestrando a los españoles en Barinas, Obispos, Guanare y Araure. Como primera disposición destaca, según despacho fechado el 9 de mayo de 1821, dirigido al general Miguel Guerrero, Intendente interino de Barinas, se autorizase vender cerca de 150 pacas de tabaco secuestradas a los realistas en la factoría de Obispos. Prescribe el oficio que con *el producto de este tabaco se aplicará a la factoría para pagar las cosechas que presenten los labradores*¹⁸.

Bolívar en Obispos

Los escasos detalles de la ocupación del pueblo de Obispos por el Ejército Libertador vienen insertos en las *Memorias* del payanese José Hilario López Valdés (1798-1869), para el momento Sargento Mayor de la 2ª Columna del batallón *Boyacá*, comandado por el teniente coronel Ludwig Flegel¹⁹.

Refiere López Valdés, quien en Obispos se convertirá en el principal protagonista de la pacificación de la guerrilla realista de la región, que, mientras el coronel Remigio Ramos recorre Mijagual, Guanarito y Sabana Dulce [Papelón], el neogranadino se ocupa personalmente en controlar las columnas guerrilleras en Nutrias, valiéndose de su antigua amistad con Juan E. Saldúa, vecino de ese pueblo, quien había casado con la hija de un famoso realista nutreño de apellido Matute. El 29 de junio de 1816, en Nueva Granada, consumada la contundente derrota patriota en la Cuchilla de El Tambo, en inmediaciones de Popayán, el joven colombiano había compartido infortunio de prisión con Saldúa, decidiendo desde Obispos usarle en su favor para pacificar los pueblos ubicados al oeste de Barinas. Sobre estos pequeños sucesos previos a Carabobo, el Sargento Mayor José Hilario López Valdés escribe en sus *Memorias*:

¹⁸ Sociedad Bolivariana de Venezuela. *Escritos del Libertador*. Caracas. 1987. Tomo XIX, pp. 581-582.

¹⁹ José Hilario López, *Memorias del general Hilario López, antiguo presidente de la Nueva Granada escritas por él mismo*. Ob. Cit., Capítulo XIV, pp. 122-123.

Casi toda la ribera izquierda del Apure estaba entonces ocupada por partidas de guerrillas enemigas, y uno de mis deberes era perseguir las que estaban más inmediatas. Casualmente existía en Nútrias el señor Juan E. Saldua, uno de mis co-prisioneros de la Cuchilla del Tambo, y compañero de infortunios, que habiendo sido condenado al servicio de las armas, había tenido la suerte de conseguir su licencia absoluta por haberse casado con una señora hija del realista Matute. Ningún agente más calculado que Saldua para entrar en relaciones con algunos caudillos de las guerrillas, y con este designio le hice venir á Obispos y logré lo que deseaba²⁰.

Seguendo el relato de José Hilario López, se sabe que tuvo a bien el joven militar neogranadino convencer a su antiguo compañero de prisión en Popayán, Juan E. Saldua, vecindado en Nutrias, para que los caudillos locales soliviantados a favor del Rey se sumaran a las filas patriotas. Conocidas en Barinas las promisoras gestiones del joven neogranadino en sumar adeptos a las filas republicanas, quiso El Libertador Simón Bolívar realizar una visita a la población, a fin de conocer de cerca las operaciones ejecutadas por el joven militar y explorar personalmente la vía más expedita para pasar a la antigua Provincia de Caracas que, hasta antes de la instauración de la República en 1819, iniciaba su límite en el río Masparro.

La visita del caraqueño a la villa de Obispos, tras la incorporación de los componentes guerrilleros al ejército patriota, es descrita por el payanese José Hilario López en estos términos:

Me puse en comunicación con varios oficiales del enemigo; tuve entrevistas con ellos, saliendo solo á puntos distantes del pueblo sin ninguna clase de garantías; les pinté el estado de la República; les demostré la justicia de nuestra causa; y en fin los conquisté por medio de la persuasión. Al dar cuenta al Libertador de mi conducta y de su feliz resultado, hallándose éste en Barinas montó á caballo en el momento y fué en persona á manifestarme su satisfacción, admirado del buen suceso. Así quedó nuestro flanco derecho enteramente

²⁰*Ibidem.*, p. 122.

*despejado y libre de atenciones por esa parte. Los oficiales realistas a quienes logré convencer han servido después à la República con mucha distinción*²¹.

Siguiendo el hilo de las comunicaciones militares conocidas, la visita de Simón Bolívar a Obispos debió verificarse entre el viernes 4 y sábado 5 de mayo de 1821. De los 66 oficios escritos en su Cuartel General en Barinas, son pocos los días en que el caraqueño deja de dictar comunicaciones a sus amanuenses. Teniendo en cuenta que no se conocen despachos militares firmados o dictados por Bolívar entre el 4 y 5 de mayo, podría inferirse que habría sido entre ambas fechas cuando El Libertador visita furtivamente a Obispos, pernoctando transitoriamente en la pequeña la villa²². Cumplida la corta incursión a Obispos, regresará Bolívar al Cuartel General en Barinas, para ejecutar el 12 de mayo de 1821 su definitiva salida desde esa ciudad, tomando el camino que conduce a La Yuca y no el de Obispos, como queda comprobado en las memorias de uno de sus oficiales y la documentación recogida por Daniel Florencio O'Leary.

Con base en las fuentes documentales se sabe que, el jueves 10 de mayo de 1821, en continuación con el dispositivo de la campaña, después de aparejar el ejército, Simón Bolívar inicia el movimiento de algunos de sus componentes con dirección al pueblo de Obispos. En este lugar se van concentrando la Brigada de *La Guardia* y el batallón *Anzoátegui*, conducido por el teniente coronel José María Arguindegui quien pasará inmediatamente a Boconoíto con el Estado Mayor del Libertador.

²¹ *Ibidem.*, pp. 122-123.

²² Siguiendo la cronología de los documentos compilados por el Gral. Daniel Florencio O'Leary, se sabe que posterior al rompimiento del Armisticio, ocurrido el 28 de abril de 1821, mientras estuvo Simón Bolívar en Barinas no escribió o dictó ningún oficio los días 29 de abril, 1° de mayo, 4 y 5 de mayo, 8 de mayo y 11 de mayo de 1821. Siendo el viernes 4 y sábado 5 de mayo dos días continuos, podría deducirse que El Libertador incursió sobre Obispos en esta fecha, pernoctando en dicha villa durante una sola noche como sugiere la comunicació.

Despejada la población de Obispos por Remigio Ramos y el batallón *Boyacá* al mando del teniente coronel Ludwig Flegel y su adjunto José Hilario López, la operación queda registrada en las comunicaciones oficiales suscritas por el Ejército Libertador. El 13 de mayo, cuando Bolívar ocupe Boconoíto, el Secretario de Guerra Pedro Briceño Méndez resume a Páez las acciones emprendidas desde la villa de Obispos.

El batallón Boyacá —escribe Briceño— con un destacamento de caballería fué por Obispos á ejecutar una correría en los distritos de Mijagual, Nutrias é inmediaciones de Guanarito á fin de pacificar aquellos territorios batiendo ó atrayéndose á nuestro servicio las guerrillas que los infestaban. El señor Coronel Remigio Ramos manda esta columna y sus operaciones tienen además del objeto expresado el de ocultar al enemigo del modo posible y cubrir el movimiento de Usted²³.

El 14 de mayo, en oficio al Gral. Rafael Urdaneta, quien marcha desde de Maracaibo hacia el centro del territorio, Briceño Méndez escribe igualmente:

Desde que se terminó el armisticio, ha empezado S.E á mover en pequeñas columnas los diferentes cuerpos de este ejército, unos sobre Guanare y otros por Obispos sobre el Mijagual y Guanarito, con el fin de ocupar el país evacuado por el enemigo, pacificarlo, destruir las guerrillas que pudieran formarse en él, ocultar al enemigo nuestra verdadera dirección y sobre todo la que trae el señor General Páez²⁴.

Por Obispos hacia Carabobo

Activado el dispositivo militar de la Campaña de Carabobo desde el 28 de abril de 1821, en base a la documentación conocida, se colige que después de su visita a Obispos, ocurrida con seguridad antes del

²³ *Memorias del General O'Leary*, Publicadas por su hijo Simón B. O'Leary. *Ob. Cit.*, Vol. XVIII, pp. 244-246.

²⁴ *Ibidem.*, p. 247.

10 de mayo, El Libertador regresó a Barinas para organizar su marcha hacia Guanare, la cual ejecuta cinco días después, a fin de tomar subsiguientemente las antiguas villas de Araure y San Carlos.

El sábado 12 de mayo de 1821, en la tarde, el caraqueño abandona Barinas junto a su Estado Mayor y toma camino hacia el campamento patriota instalado en el pueblo de Boconoíto²⁵. Simultáneamente, parte desde Boconoíto rumbo a Guanare el coronel Ambrosio Plaza con el *Escuadrón Dragones de La Guardia*²⁶. El movimiento ejecutado sin contratiempos desalojará la fuerza realista acuartelada en la población al mando del teniente Manuel Ferrus comandante de Ospino y su segundo el capitán La Riva, jefe de una guerrilla local.

El 23 de mayo de 1821, cuando El Libertador ocupe Guanare, en oficio a Santiago Mariño, Jefe del Estado Mayor, aún estacionado en Barinas, le prescribe ordenar al coronel Juan José Rondón, jefe del escuadrón de *Lanceros*, prepararse a marchar el día 26, con cualquier otra tropa que exista del otro lado del río Boconó. La orden dictada por Bolívar es que Mariño traslade hasta Guanare caballos, ganado y algunas sillas de montar mantenidas a reserva en el pueblo Obispos, junto a otras pertenencias del ejército, así como municiones y vestuarios para la tropa.

Según las instrucciones, las compañías del batallón *Boyacá* apostadas en Boconoíto, deben marchar hasta reunirse en Tucupido con el batallón *Vencedor*, con el expreso de *que no se haga marchar estas compañías sino en un día bueno que no amenace lluvia, para que no mojen las municiones sin necesidad*²⁷.

²⁵ *Ibidem.*, p. 242.

²⁶ Eduardo Posado y Pedro María Ibañez. *Las Guerras de Bolívar*. Bogotá: Imprenta Nacional. 1938. Vol. 53, p. 482.

²⁷ *Memorias del General O'Leary*, Publicadas por su hijo Simón B. O'Leary. *Ob. Cit.*, Vol. XVIII, p. 269.

La versión de la salida de Obispos del Sargento Mayor José Hilario López Valdés, viene registrada en sus *Memorias* (1857) en estos términos:

Abierta la campaña, yo recibí órdenes para trasportarme a Guanare en donde estaba ya el cuartel general Libertador y el mismo día de mi llegada se continuó la marcha sin haber hecho alto hasta San Carlos en donde debía concentrarse el ejército²⁸.

Desde el 12 de mayo, cuando El Libertador Simón Bolívar parta desde Barinas, vadeados los ríos Santo Domingo, Caipe, Masparro y el imponente Boconó, el ejército republicano abandona el territorio barinés para librar, un mes después en la sabana de Carabobo el 24 de junio de 1821, la gloriosa jornada militar que sellará la Independencia de Venezuela.

El memorista José Hilario López

El testimonio del Sargento Mayor neogranadino José Hilario López Valdés, constituye la única fuente documental conocida sobre la corta visita de El Libertador Simón Bolívar a la población de Obispos, ocurrida muy probablemente entre el 4 y 5 de mayo de 1821. Del mismo modo, corrobora la misma referencia documental la realización de un baile en Barinas durante su estadía en esta ciudad, suceso apenas sostenido por la tradición oral.

El informante-protagonista es el futuro general José Hilario López Valdés, sexto Presidente de la República de Nueva Granada (1849-1853), nacido el 18 de febrero de 1798 en Popayán, Virreinato de Nueva Granada y fallecido de 71 años en Campo Alegre, el 27 de noviembre de 1869.

Hijo de José Casimiro López Hurtado y Rafaela Valdés Fernández de Córdoba, y casado con María Dorotea Durán Borrero, fue militar

²⁸ José Hilario López, *Memorias del general Hilario López, antiguo presidente de la Nueva Granada escritas por él mismo*. Ob. Cit., Capítulo XIV, pp. 122-123.

activo entre 1812 y 1869. Francmasón y miembro del Partido Liberal colombiano, se incorporó a la Guerra de Independencia en 1812, cuando apenas contaba catorce años, al alistarse en el ejército patriota bajo las órdenes de José María Cabal, pasando luego al ejército de Antonio Nariño en la Campaña del Sur.

Se encontró en las batallas del Alto Palacé, Calibío y Pasto, siendo apresado por los realistas en la batalla de la Cuchilla del Tambo el 29 de junio de 1816, desde donde es trasladado a Popayán para ser juzgado, conmutándosele la pena de muerte por el degradante oficio de pregonero que no aceptó. Licenciado por “boleta negra del fusilamiento”, cancelada en el último momento, fue remitido a Santafé, donde secretamente se vinculó de nuevo con la causa republicana. Denunciado por conspirador, José Hilario y su hermano Laureano proyectan huir a los Llanos de Casanare, acción frustrada por enfermedad de José Hilario.

Amigo de la heroína Policarpa Salavarrieta, asistió de manera obligada a su ajusticiamiento en las filas del Ejército del Rey, hasta ser indultado el 24 de julio de 1819. Triunfante la Campaña Libertadora de ese año, regresa al ejército patriota con el rango de capitán. Pasa a Venezuela al lado del general José Antonio Páez, desde donde marcha en 1820 a San Cristóbal. Incorporado al Estado Mayor de la Guardia de El Libertador, bajo las órdenes del coronel Francisco Avendaño, es nombrado transitoriamente Comandante Militar de San José de Cúcuta.

El 23 de septiembre de 1820, habiendo ganado el aprecio de El Libertador, es ascendido a Sargento Mayor del ejército. Previo a los días de la firma del Armisticio de Trujillo, es asignado al batallón *Boyacá* formado por el comandante José Gabriel Lugo. Encargado de la disciplina de este cuerpo descendió con este batallón hasta Barinas, acampando según su testimonio en Boconó de Trujillo, Niquitao, Quebrada Seca y Aranjuez de Barinas (sic.) hasta llegar a la ciudad marquesa²⁹.

²⁹ El término “Aranjuez de Barinas” hace referencia a tropas colombianas de Aranjuez (Nueva Granada), reorganizadas al llegar a Barinas (Véase, Pilar León Tello (Compiladora). *El Ejército expedicionario de Costa Firme: documentos del Conde de Torrependo*. Ob. Cit., Vol. 1, p. 190).

Posterior a la ocupación de Obispos, marchó desde este pueblo como Jefe de la 2ª Columna del batallón Boyacá, avanzando siempre en la Vanguardia pasando por Guanare, Ospino y Araure hasta llegar a San Carlos. Convaleciente, una terrible fiebre en esta última ciudad le impidió de asistir a la Batalla de Carabobo. Liberada Venezuela, Francisco de Paula Santander le nombró Jefe Militar de la Provincia del Cauca, ascendiendo posteriormente a Teniente Coronel el 6 de abril de 1823.

Posterior al desmembramiento de la denominada Gran Colombia, el militar viajó a Europa, dedicándose a escribir sus Memorias las cuales concluyó en Roma (Italia) entre 1839 y 1840. En 1857, las hizo publicar en París en un primer tomo, aunque el segundo nunca llegó a ver imprenta.

Después de una honrosa carrera militar, José Hilario López fue elegido presidente de la República de Colombia el 7 de marzo de 1849, responsabilidad que desempeñó hasta 1853. Durante su mandato llevó a cabo una serie de reformas políticas, económicas y sociales, destacando la Manumisión de los esclavos, la Ley Agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de prensa y la federalización de la República.

Fuentes documentales y bibliohemerográficas

Bibliohemerográficas

BENCOMO BARRIOS, Héctor. *Campaña de Carabobo 1821*. Caracas: Ministerio de la Defensa. 1971.

LEÓN TELLO, Pilar (Compiladora). *El Ejército expedicionario de Costa Firme: documentos del Conde de Torrependo*. Madrid: Archivo Histórico Nacional. 1985. Volumen 1.

LÓPEZ, José Hilario. *Memorias del general Hilario López, antiguo presidente de la Nueva Granada escritas por él mismo*. Tomo Pri-

mero. Paris (Francia): Imprenta de D'Aubusson y Kugelmann. Calle de Grange Bateliere 13. 1887.

MARÍA, Hermano Nectario. *Barinas: fundación, provincia autónoma, gobernadores, documentos, mapas, y planos*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 1977.

MARÍA, Hermano Nectario. *La Batalla de Carabobo: 24 de junio de 1821*. Madrid: Editorial Artes Gráficas. 1980.

SANTANA PINTO, Arturo. *La Campaña de Carabobo, 1821: relación histórico – militar*. Caracas: Ministerio de la Defensa, 1971. Vol. I.

SOCIEDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. *Escritos del Libertador*. Caracas. 1987.

SOLANO. Francisco de. *Relaciones topográficas de Venezuela, 1815 – 1819*. Sevilla (España): Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos. Departamento de Historia de América. 1991.

TOSTA, Virgilio. *Historia de Barinas: 1800-1863*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1986. Tomo II.

En línea

BLANCO, José Félix. *Documentos para la historia de la vida pública del libertador de Colombia, Perú y Bolivia*. Caracas: Imprenta de “La opinión nacional,” 1875-77. Electronic reproduction. Tomo VII-VIII. New York, N.Y.: Columbia University Libraries, 2013. NNC. *Columbia University Libraries Electronic Books*. 2006. Disponible en, http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_10276827_001/

REFLEXIONES SOBRE EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA*

*Ana Hilda Duque***

Resumen

En el contexto geográfico nacional, la visión y el significado del patrimonio para los ciudadanos y para las autoridades ha estado marcada por la indiferencia y la subestimación, condiciones a su vez potenciadas por una percepción colectiva de favoritismo hacia el cambio, la preferencia hacia lo nuevo en detrimento de todo aquello que evoque historia y antigüedad. Ello ha marcado incluso las políticas de estado a través de los lustros, impidiendo la consolidación de una visión coherente sobre el significado e importancia que los elementos patrimoniales tienen para la sociedad venezolana. La ciudad de Mérida, con histórico arraigo cultural y universitario, no ha estado ajena a esta condición, y con el paso del tiempo ha sufrido los embates de una carencia de identidad cultural proclive a la conservación de nuestros elementos patrimoniales. En este discurso que fuera presentado ante la Academia de Mérida, en ocasión de la incorporación de una académica universitaria experta en esta temática, se

* Nota de los editores: Discurso de respuesta al trabajo de incorporación de la Arq. Prof. Nory Pereira Colls, presentado en la sede de la Academia de Mérida el día 9 de noviembre de 2022. Recibido, arbitrado y aprobado para su publicación en noviembre de 2022.

** Profesora Titular Jubilada de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela. Directora del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de Mérida - Venezuela. Individuo de Número de la Academia de Mérida, sillón 7. Correo electrónico: *hildaduque@gmail.com*

plantean y discuten brevemente las circunstancias históricas que han hecho del patrimonio, un tema que requiere una urgente atención en el seno de nuestro colectivo.

Palabras clave: Mérida, patrimonio, casco histórico, identidad cultural, Academia de Mérida.

REFLECTIONS ON THE HERITAGE OF THE CITY OF MERIDA

Abstract

In the national geographic context, the citizens and the authorities have had a vision and meaning of heritage marked by indifference and underestimation, conditions in turn enhanced by a collective perception of favoritism towards new things instead of everything that evokes history and antiquity. It has even marked state policies through the decades, preventing the consolidation of a coherent vision of the meaning and importance that heritage elements have for Venezuelan society. The city of Mérida, with historical cultural and university roots, has not been immune to this condition, and over time has suffered the ravages of a lack of cultural identity prone to the conservation of heritage elements. In this speech presented at the Academy of Mérida to celebrate the incorporation of an expert academic in this subject, the historical circumstances that have made heritage an issue to need urgent attention within our collective, were roughly discussed.

Keywords: Mérida, heritage, historic city centre, cultural identity, Academy of Mérida

Agradezco la gentil designación que me ha pedido el Señor Presidente de la Academia de Mérida Dr. Luis Sandía Rondón, de responder al Discurso de Contestación del trabajo de incorporación de la Arq. Prof. Nory Pereira Colls a nuestra Corporación titulado: *El patrimonio como símbolo en el imaginario social*. Lo recibo con gusto por la amistad que me une con la recipiendaria, por sus méritos profesionales en el ejercicio docente y gerencial de su especialidad, y porque el tema patrimonial nos ha unido en variadas ocasiones.

Hace casi cuatro lustros, me correspondió inaugurar el *Congreso Internacional Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida (1905-2005)* y expresé en aquel entonces que *...sentía una gran emoción al ver colmado un sueño...conservar viva la memoria de la diócesis y darle organicidad a los muchos folios que conformaban la herencia dejada por sus predecesores*¹. Es un sueño, también, que esta Academia incorpore a una persona que ha desarrollado larga experiencia en el tema patrimonial, habida cuenta de la destrucción sistemática de la memoria histórica, lo que nos convierte en pueblos veletas, sin identidad referencial, en permanente adolescencia porque carecemos de referencias que son el andamiaje que le da sentido y trascendencia a un pueblo.

Pareciera que interesarse en lo relativo al patrimonio es asunto de soñadores sin oficio ni beneficio, quienes sienten atracción por lo que a la mayoría lo tiene sin cuidado, ya que la cultura de la inmediatez impone preocuparse del momento presente sin pensar en el legado del pasado ni en la obligación hacia el futuro. Mérida, ciudad universitaria por nacimiento y vocación, ha cultivado siempre el valor intangible de lo que el ser humano ha recreado con su genio y competencia, en un medio natural como la Sierra Nevada que invita a la contemplación y la belleza del entorno, junto a la utilidad que lleva consigo el valor adquirido y el desarrollo posible. Urge cultivar una

¹ Baltazar Enrique Porras Cardozo, Ana Hilda Duque, Niria Rosa Suárez y Raquel Morales Soto (Editores). *El Patrimonio Eclesiástico Venezolano. Pasado y Futuro*. Caracas: Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida. Universidad Católica Andrés Bello. Konrad Adenauer Stiftung. 2006. Tomo I, p. 23.

conciencia y un actuar sobre el cuidado de la casa común, es decir el medio ambiente y el humano en cuanto sostenible y como parte del quehacer humano, como sugiere el Papa Francisco: *El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar*².

Parte del discurso que acabamos de oír, constata la existencia en el casco histórico de la ciudad de una serie de hitos que deben ser considerados como patrimonio cultural del municipio. Pero, a la vez, se pregunta por el valor simbólico de esos lugares para quienes habitan ese espacio. ¿Qué valores subyacen en el inconsciente colectivo para no darle importancia, destruyéndolo o cambiando por la moda pasajera e interesada en la necesidad inmediata o en el lucro que pueda generar otro uso?

En el imaginario colectivo venezolano va surgiendo la convicción de que los hitos del pasado carecen de valor. La historiografía, por ejemplo, desconoce casi por completo, aspectos relevantes heredados de los tres siglos coloniales. Casi no tenemos referentes de lo que ese pasado forjó en la identidad cultural de lo que somos hoy. Más aún, algunas figuras señeras, de las que podemos disentir por diversas razones, son arrancadas, mejor dicho destruidas, para sustituirlas por otras que responden a ideologías trasnochadas que desfiguran por completo la historia. María Elvira Roca Barea, en su libro *Imperiofobia y leyenda negra* afirma que: *Los actos humanos colectivos o de naturaleza histórica no deben estar libres de juicio moral, sino porque antes de aplicar el dictamen de bueno o mal en estos, como en todos los casos, hay que determinar cuáles son esos hechos. Por otra parte, el juicio moral en la historia es planta muy delicada y suele ser arrastrada por prejuicios conscientes e inconscientes*³.

² Papa Francisco. "Mi Llamado, 13". En, *Carta Encíclica Laudato Si' . Sobre el cuidado de la casa común*. Caracas: Editorial San Pablo. 2015, p. 15.

³ María Elvira Roca Barea. *Imperiofobia y leyenda negra*. (6ª. Edición) Madrid: Siruela. (Biblioteca de Ensayo Siruela, N° 87). 2017, p.15.

De allí la importancia de definir bien el concepto de patrimonio e inculcarlo debidamente en la mente de nuestros jóvenes y en las consideraciones de los gobernantes, más pendientes de lo inmediato que del valor de lo que se hereda y trasmite. Es proverbial que cada nuevo gobierno que llega al poder, descalifica al anterior y pretende construir un nuevo paradigma ajeno a lo recibido. Así ha sido durante toda nuestra vida republicana a lo largo de dos siglos. Mérida, como ciudad de visión y pensamiento, ha sido fecunda en producir hombres que han remado contracorriente para el rescate del patrimonio cultural de esta tierra bendita.

El desdibujamiento que ha venido sufriendo la ciudad desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, a nombre, unas veces del progreso, otras, por el desconocimiento sistemático de los planes y/o realizaciones de los gobiernos anteriores ha sido evidente. Esta conducta se ha agravado en los tiempos recientes. Pensemos en la remodelación del entorno de la Plaza Bolívar para el cuatricentenario de la ciudad en 1958. La sustitución de la dictadura perezjimenista por la Junta de Gobierno, paralizó lo que se estaba haciendo y para octubre de dicho año, en la fecha cuatricentenaria, no había nada que inaugurar. Lo único que estaba en pie era la construcción de la catedral metropolitana, y los actos se redujeron a una misa solemne en el templo en construcción.

El crecimiento vertiginoso de la ciudad, con el aumento paulatino de la universidad, el desarrollo agroindustrial de la región y el incremento del turismo, dio pie a numerosas obras que modificaron el urbanismo, sin que se contara con normas claras y precisas por parte de las autoridades regionales y locales que conservaran con criterios modernos la imagen arquitectónica de la ciudad.

En las dos últimas décadas ha ido desapareciendo el rico y abundante patrimonio artístico que engalanaban la ciudad serrana. Las estatuas del Dr. Cristóbal Mendoza en la entrada norte de la ciudad, o la imagen ecuestre del fundador de Mérida, Juan Rodríguez Suárez, íconos de dos momentos cimeros de la ciudad, ya no existen.

Mérida se distinguía por rendir culto y memoria a sus pensadores, escritores, artistas y personajes de la cultura y el arte, orgullo de sus moradores y disfrute de quienes visitaban la ciudad, que asentían con razón que estaban en la ciudad de los caballeros y de ilustres universitarios. Son hoy, parques descabezados de sentido, de historia, de belleza.

En los tiempos que corren, Mérida con su pátina colonial de colores claros, en los que competían el blanco de la Sierra Nevada con el blanco de las fachadas de las casas y templos, se ha convertido en ciudad multicolor, contaminación visual que rompe con el verdor de la montaña, la luminosidad del día y cierto recato en la sencillez señorial de sus edificaciones. La entrada a Mérida, a través de sus distintas arterias viales, el soporte del monumento a las cinco águilas blancas, el terminal de pasajeros, el mercado principal, el aeropuerto, entre otros lugares públicos y algunas casas tanto del casco central como de zonas aledañas, son una paleta de colores chillones, ajenos a toda tradición de estas tierras.

Pensemos en el aporte a la identidad patrimonial de Caracciolo Parra León, de sangre y estudios de Derecho en Mérida, que descolló en su fugaz vida que apenas llegó a los 37 años, en la investigación y obras sobre la educación e instrucción. Son clásicas y merecedoras de estudios obras como *La instrucción en Caracas*⁴ o la *Filosofía universitaria, 1788-1821*⁵, ambas de Caracciolo Parra León. Al leer a Mariano Picón Salas en la nostalgia de su *Viaje al amanecer*⁶, descubrimos el sello que dejó en su pensamiento, las vivencias juveniles que le sirvieron de acicate en sus reflexiones sobre vida cotidiana de su tierra natal. Allí queda reflejado el valor a los hitos patrimoniales que marcaban a su ciudad natal y que influyeron notablemente en su pensamiento.

⁴ Caracciolo Parra León. *La instrucción en Caracas. 1567-1725*: Caracas: Editorial Sur América, 1932.

⁵ Caracciolo Parra León. *Filosofía universitaria, 1788-1821*: Editorial Sur América, Caracas, 1934.

⁶ Mariano Picón Salas. *Viaje al amanecer. México: Ediciones Mensaje. 1943*. (Selecciones hispanoamericanas).

Más allá del concepto, el patrimonio se bebe desde el hogar, en los primeros pasos de la educación formal, y en la visita guiada a los lugares emblemáticos que son prenda y orgullo de un pueblo. Es admirable contemplar en otras latitudes, decenas de niños conducidos por sus docentes en rondas por los museos, catedrales, palacios o plazas de sus localidades.

Mérida conserva aún muchos hitos, sello indeleble de una cultura recia de amplia proyección, que requiere ser retomada por instituciones públicas y privadas para que no seamos una ciudad anodina que no trasmite nada a sus habitantes. Nos puede servir de referencia la clásica frase con la que los habitantes de la Salamanca hispana, universitaria y artística, sienten orgullo de ser nativos de ella o haber pasado por sus aulas. He aquí la frase: *Quod natura non dat, Salmantica nos praestat*, que en lenguaje nuestro dice, *lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo impone*. Es decir, dicha ciudad que puede ser también la nuestra, da y trasmite valores y virtudes que exigen, simple y llanamente, que haya sujeto, es decir, base que sustente una personalidad que quiere crecer y enriquecerse. Puede ser iniciativa de esta Corporación como aporte a la preservación, conservación y mantenimiento de ese legado que nos arraiga más a lo que somos y tenemos. Es tarea que puede capitanear e impulsar nuestra recipiendaria.

Concluye acertadamente el discurso de incorporación al resaltar el tema patrimonial asociado al valor simbólico que otorgan los grupos sociales, vinculados a la memoria e identidad, como bien lo hacen otros países hermanos. Mérida, tiene entre sus haberes el desarrollar más y mejor su atractivo turístico y su condición de centro universitario plural. El patrimonio es también un factor de desarrollo económico y social. Es la manera de potenciar el patrimonio en términos de capital cultural.

Mérida es de los merideños y de los muchos que venidos de otros lares la adoptan como su segundo hogar y su mesa de trabajo e investigación. Es, pues, tarea de todos convertirnos en actores, parti-

cipantes, protagonistas del desarrollo integral de nuestra región. Los conceptos desarrollados en el discurso de incorporación ofrecen rico material para la discusión y enriquecimiento de la conciencia patrimonial de la que esta Academia debe ser custodio y líder.

Concluyo, felicitando de nuevo a nuestra Corporación por este acto de incorporación de un nuevo y valioso miembro. Me apropio las siguientes palabras de nuestro Cardenal que bien pueden servir de colofón a las mías: *...valorar el patrimonio, contemplarlo, cuidarlo, acrecentarlo, mimarlo como si fuera uno mismo es un ejercicio pedagógico que ensancha la capacidad de amar, de dar y darse al servicio a los demás. La belleza, más que una palabra cualquiera es la última que debemos pronunciar. Y se encarna en las estelas que el ser humano y creyente dibuja cual aureola de esplendor incomprendible, dándole forma a lo verdadero, lo bueno, lo bello y la indisoluble relación entre las tres*⁷.

Muchas gracias, señoras y señores.

⁷ Baltazar Enrique Porras Cardozo, Ana Hilda Duque, Niria Rosa Suárez y Raquel Morales Soto (Editores). *El Patrimonio Eclesiástico Venezolano. Pasado y Futuro. Ob. Cit.*, p. 21.

Fuentes documentales y bibliohemerográficas

DUQUE, Ana Hilda. “Palabras pronunciadas por la Prof. Ana Hilda Duque, Coordinadora General del Congreso Internacional Centenario del Archivo Arquidiocesano de Mérida 1905-2005”. En, PORRAS CARDOZO; Baltazar Enrique, Ana Hilda Duque, Niria Rosa Suárez y Raquel Morales Soto (Editores). *El Patrimonio Eclesiástico Venezolano. Pasado y Futuro*. Caracas: Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida. Universidad Católica Andrés Bello. Konrad Adenauer Stiftung. 2006. Tomo I, pp. 23-24.

PAPA Francisco. “Mi Llamado, 13”. En, *Carta Encíclica Laudato Si’*. *Sobre el cuidado de la casa común*. Caracas: Editorial San Pablo. 2015.

PARRA LEÓN, Caracciolo. *La instrucción en Caracas. 1567-1725*: Caracas: Editorial Sur América, 1932.

PARRA LEÓN, Caracciolo. *Filosofía universitaria, 1788-1821*: Editorial Sur América, Caracas, 1934

PICÓN SALAS, Mariano. *Viaje al amanecer*. México: Ediciones Mensaje. 1943. (Selecciones hispanoamericanas).

PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique, Ana Hilda Duque, Niria Rosa Suárez y Raquel Morales Soto (Editores). *El Patrimonio Eclesiástico Venezolano. Pasado y Futuro*. Caracas: Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida. Universidad Católica Andrés Bello. Konrad Adenauer Stiftung. 2006. Tomo I.

PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique. *Lo humano y la presencia de Dios. Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural*. Caracas: Arquidiócesis de Caracas. Archivo Histórico Arquidiocesano de Cara-

cas. Centro de Investigaciones de Historia Eclesiástica Venezolana. 2022. (Serie cardenales, obispos y clero de Venezuela).

ROCA BAREA, María Elvira. *Imperiofobia y leyenda negra*. (6ª. Edición) Madrid: Siruela. 2017. (Biblioteca de Ensayo Siruela N° 87).

Dra. Ana Hilda Duque, Individuo de Número de la Academia de Mérida, sillón 7, dando lectura al discurso de respuesta al trabajo de incorporación de la Arq. Prof. Nory Pereira Colls.

AAM. *Banco de imágenes*.

*ÍNDICES, GUÍAS, INVENTARIOS,
CATÁLOGOS*

GUÍA-INVENTARIO DE LA SECCIÓN 26 DISPENSAS E IMPEDIMENTOS
MATRIMONIALES DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-AAM.
VIII PARTE (CAJAS 81-85)*

Continuando con la publicación de la guía-inventario, elaborada para la *Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales* del Archivo Arquidiocesano de Mérida, ofrecemos su octava parte correspondiente a las cajas 81-85 que comprenden los años desde 1820 hasta 1821. Tal como se viene reseñando a lo largo de la publicación de la guía-inventario, su formato posee un campo identificado como *Imagen en FamilySearch*, el mismo fue diseñado para colocar información relacionada a los documentos microfilmados que digitalmente ya estás disponible en la web, y que nos va a mostrar previo registro en la plataforma *Family Search*, los números de imágenes (desde-hasta) en que se encuentra el documento, permitiendo visualizar rápidamente el contenido del mismo, partiendo desde el siguiente enlace: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRR8-9W4Z?mode=g&cat=699983>

Para el registro de información en la base de datos, contamos con los servicios profesionales de la TSU María Teresa Morales Soto, personal contratado del AAM.

Con la publicación de este instrumento de descripción archivística ofreceremos a los usuarios (investigadores, pasantes, tesistas, estudiantes y público en general), la oportunidad de conocer el contenido de la sección, así como también la recuperación de información de acuerdo a la investigación que realizan.

* La publicación de las partes I a la VII, se encuentran disponibles en el *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, en los siguientes N°s: la parte I, en el Boletín 50, parte II en el 51, parte III en el 52, parte IV en el 53, parte V en el 54, parte VI en el 56 y parte VII en el Boletín 57.

Formato de la guía-inventario *Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matrimoniales*. Planilla e instructivo

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
<input type="text"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>											

Breve descripción

Registrar información relacionada con la signatura del documento contentiva en la pestaña de la U.I. (carpeta)

U.C. Identificación de la unidad de conservación (caja).

Años Años que comprende la caja separados con guión

U.I. Identificación de la unidad de instalación (carpeta).

N° Doc. Número del documento (colocar el número que identifica la sección en este caso 26 y luego el número del documento seguido de un guión 3, 2 ó 1 cero antes del número, según sean unidades, decenas o centenas, ejemplo: 26-001)

Fol.(s) Registrar el número de folio(s) del documento.

Pág.(s) Registrar el número de página(s) del documento.

Presentación Marcar con x según corresponda: Paq. Paquete, Car. Carpeta, Sue. Suelto, Enc, Ecuadernado, Otr. Otro.

Conservación Marcar con x según corresponda: B, Bueno, R. Regular, M. Malo.

Escritura Marcar con x según corresponda: Man. Manuscrita, Imp. Impresa, Mec. Mecanografiada.

Imagen en FamilySearch:

Registrar el número donde inicia y termina el documento, ejemplo 1740-1790

Observaciones Registrar alguna nota relacionada con el documento.

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 1. San Jacinto 1820, marzo 4. Trujillo	81	1820	01	26-2315	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	183-184	Microfilme 1873613.		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 1. Buenavista 182, julio 30. Trujillo	81	182	02	26-2316	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 4. Trujillo 1820, marzo 6. Trujillo	81	1820	03	26-2317	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	187-188			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 6. Obispos 1820, mayo2. Trujillo	81	1820	04	26-2318	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 9. Trujillo	81	1820	05	26-2319	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 7. Trujillo	81	1820	06	26-2320	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 7. Cabimas 1820, marzo 10. Maracaibo	81	1820	07	26-2321	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>118-119</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	118-119	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	118-119																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 8. Carache 1820, marzo 13. Trujillo	81	1820	08	26-2322	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>189-189</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	189-189	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	189-189																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 8. Carache 1820, marzo 18. Trujillo	81	1820	09	26-2323	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>194-195</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	194-195	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	194-195																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 12. Ejido 1820, marzo 16. Trujillo	81	1820	10	26-2324	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>190-191</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	190-191	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	190-191																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 13. Cumanebo	81	1820	11	26-2325	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 15. Maracaibo	81	1820	12	26-2326	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>115-115</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	115-115	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	115-115																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 17. Trujillo	81	1820	13	26-2327	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>192-193</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	192-193	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	192-193																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 18. La Grita 1820, abril 2. Trujillo	81	1820	14	26-2328	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, marzo 20. La Grita 1820, abril 2. Trujillo	81	1820	15	26-2329	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>196-197</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	196-197	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	196-197																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 21. Betijoque 1820, marzo 29. Trujillo	81	1820	16	26-2330	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	217-220			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 21. La Grita 1820, abril 2. Trujillo	81	1820	17	26-2331	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	208-209			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 21. Buenavista 1820, julio 30. Trujillo	81	1820	18	26-2332	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 27. Trujillo 1820, abril 19. Trujillo	81	1820	19	26-2333	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	206-207			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, marzo 30. Pueblo Llano 1820, abril 5. Trujillo	81	1820	20	26-2334	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	198-199			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 4. Maracaibo	81	1820	21	26-2335	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 4. Valera 1820, abril 7. Trujillo	81	1820	22	26-2336	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>204-205</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	204-205	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	204-205																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 5. San Lazaro 1820, abril 6. Trujillo	81	1820	23	26-2337	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>200-201</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-201	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200-201																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 5. Pecaya 1820, abril 30. Trujillo	81	1820	24	26-2338	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 6. Mérida	81	1820	25	26-2339	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 12. Trujillo 1820, mayo 19. Trujillo	81	1820	26	26-2340	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22-23			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 12. Ejido 1820, mayo 21. Trujillo	81	1820	27	26-2341	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	162-163			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 14. Maracaibo	81	1820	28	26-2342	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	106-107			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 14. San Antonio de Padua 1820, Junio 15. Trujillo	81	1820	29	26-2343	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 15. Altagracia 1820, abril 25. Maracaibo	81	1820	30	26-2344	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	121-122			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 15. Buena Vista 1820, abril 29. Trujillo	81	1820	31	26-2345	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 18. Mijagual 1820, mayo 2. Trujillo	81	1820	32	26-2346	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 18. Trujillo 1820, agosto 15. Carache	81	1820	33	26-2347	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	258-259			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 20. Coro 1820, abril 29. Trujillo	81	1820	34	26-2348	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 26. La Grita 1820, mayo 27. Trujillo	81	1820	35	26-2349	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	170-171			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 27. Trujillo 1820, abril 28. Trujillo	81	1820	36	26-2350	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	210-211			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 27. San Jacinto 1820, abril 28. Trujillo	81	1820	37	26-2351	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	212-213			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 28. Trujillo 1820, mayo 2. Trujillo	81	1820	38	26-2352	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24-25			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 28. Barayvede 1820, mayo 30. Trujillo	81	1820	39	26-2353	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, abril 29. Coro	81	1820	40	26-2354	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, abril 29. La Vela	81	1820	41	26-2355	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo. Trujillo	82	1820	01	26-2356	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 1. Perijá 1820, mayo 5. Maracaibo	82	1820	02	26-2357	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>123-124</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	123-124	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	123-124																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 1. Pedregal 1820, mayo 30. Trujillo	82	1820	03	26-2358	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 2. Ejido 1820, mayo 31. Trujillo	82	1820	04	26-2359	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 6. Trujillo	82	1820	05	26-2360	I																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 5. Trujillo 1820, mayo 6. Trujillo	82	1820	06	26-2361	I																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>27-28</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27-28	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27-28																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 8. Barinitas 1820, mayo 17. Trujillo	82	1820	07	26-2362	I																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 8. Urumaco 1820, mayo 24. Trujillo	82	1820	08	26-2363	I																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 12. Pampán 1820, mayo 13. Trujillo	82	1820	09	26-2364	I																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>157-157</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	157-157	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	157-157																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 12. La Grita 1820, mayo 26 . Trujillo	82	1820	10	26-2365	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	168-169			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 10. La Grita 1820, mayo 27 . Trujillo	82	1820	11	26-2366	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 13. Santa Ana 1820, mayo 19. Trujillo	82	1820	12	26-2367	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	158-159			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 14. Paraguaná 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	13	26-2368	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 14. Pueblo Nuevo 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	14	26-2369	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 15. Perija 1820, mayo 17. Maracaibo	82	1820	15	26-2370	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	125-126			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 15. Valera 1820, mayo 18. Trujillo	82	1820	16	26-2371	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8-9			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 15. Valera 1820, mayo 26. Valera	82	1820	17	26-2372	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 15. La Grita 1820, mayo 27. Trujillo	82	1820	18	26-2373	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	172-173			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, mayo 16. Maracaibo	82	1820	19	26-2374	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	108-110			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 17. Maracaibo	82	1820	20	26-2375	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>111-112</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	111-112	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	111-112																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 19. Trujillo	82	1820	21	26-2376	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 19. Ejido 1820, mayo 21. Trujillo	82	1820	22	26-2377	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>160-161</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	160-161	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	160-161																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 22. San Lazaro	82	1820	23	26-2378	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>214-214</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	214-214	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	214-214																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, mayo 25. Paraguaná 1820, junio 15. Trujillo	82	1820	24	26-2379	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																																			
1820, mayo 26	82	1820	25	26-2380	2																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presentación</th> <th colspan="3">Conserv.</th> <th colspan="3">Escritura</th> <th colspan="2">Imagen en</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Paq</th> <th>Car</th> <th>Sue</th> <th>Enc</th> <th>Otr</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>M</th> <th>Man</th> <th>Imp</th> <th>Mec</th> <th>FamilySearch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> </tr> </tbody> </table>							Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones	Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la					
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones																															
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp		Mec	FamilySearch																													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la																																			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																																			
1820, mayo 26. San Antonio de Padua 1820, junio 15. Trujillo	82	1820	26	26-2381	1																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presentación</th> <th colspan="3">Conserv.</th> <th colspan="3">Escritura</th> <th colspan="2">Imagen en</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Paq</th> <th>Car</th> <th>Sue</th> <th>Enc</th> <th>Otr</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>M</th> <th>Man</th> <th>Imp</th> <th>Mec</th> <th>FamilySearch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> </tr> </tbody> </table>							Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones	Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones																															
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp		Mec	FamilySearch																													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la																														

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																																			
1820, mayo 27. San Lazaro 1820, junio 2. Trujillo	82	1820	27	26-2382	1																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presentación</th> <th colspan="3">Conserv.</th> <th colspan="3">Escritura</th> <th colspan="2">Imagen en</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Paq</th> <th>Car</th> <th>Sue</th> <th>Enc</th> <th>Otr</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>M</th> <th>Man</th> <th>Imp</th> <th>Mec</th> <th>FamilySearch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>177-178</td> </tr> </tbody> </table>							Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones	Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	177-178
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones																															
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp		Mec	FamilySearch																													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	177-178																														

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																																			
1820, junio 1. Pedregal 1820, junio 15. Trujillo	82	1820	28	26-2383	1																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presentación</th> <th colspan="3">Conserv.</th> <th colspan="3">Escritura</th> <th colspan="2">Imagen en</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Paq</th> <th>Car</th> <th>Sue</th> <th>Enc</th> <th>Otr</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>M</th> <th>Man</th> <th>Imp</th> <th>Mec</th> <th>FamilySearch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> </tr> </tbody> </table>							Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones	Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones																															
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp		Mec	FamilySearch																													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la																														

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																																			
1820, junio 1. Mérida 1820, junio 20. Trujillo	82	1820	29	26-2384	1																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Presentación</th> <th colspan="3">Conserv.</th> <th colspan="3">Escritura</th> <th colspan="2">Imagen en</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Paq</th> <th>Car</th> <th>Sue</th> <th>Enc</th> <th>Otr</th> <th>B</th> <th>R</th> <th>M</th> <th>Man</th> <th>Imp</th> <th>Mec</th> <th>FamilySearch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> </tr> </tbody> </table>							Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones	Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	FamilySearch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la				
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en		Observaciones																															
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp		Mec	FamilySearch																													
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la																																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 1. Buenavista 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	30	26-2385	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 2. Mérida 1820, junio 6. Trujillo	82	1820	31	26-2386	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	179-180			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 3. Valera	82	1820	32	26-2387	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 3. Valera 1820, junio 6. Trujillo	82	1820	33	26-2388	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 3. Nta Señora de la Luz 1820, junio 21. Trujillo	82	1820	34	26-2389	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	202-203			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 3. Trujillo 1820, agosto 21. Bocono	82	1820	35	26-2390	3	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 3. Boconó 1820, septiembre 1. Boconó	82	1820	36	26-2391	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	92-93			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 5. Trujillo	82	1820	37	26-2392	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	260-261			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 6. Trujillo	82	1820	38	26-2393	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 6. Ejido 1820, junio 12. Pamplona	82	1820	39	26-2394	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61-62			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 9. Nta. Señora El Real 1820, agosto 31. Trujillo	82	1820	40	26-2395	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	264-265			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 10. Coro 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	41	26-2396	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 12. Pamplona	82	1820	42	26-2397	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 12. Península de Paraguana 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	43	26-2398	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 12. Mijagual 1820, junio 21. Trujillo	82	1820	44	26-2399	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 14. Península de Paraguana 1820, junio 29. Trujillo	82	1820	45	26-2400	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 19. El Placer 1820, julio 14. Maracaibo	82	1820	46	26-2401	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	127-128			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 19. La Mesa 1820, julio 16. Trujillo	82	1820	47	26-2402	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 20. Trujillo	82	1820	48	26-2403	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 20. Escuque 1820, junio 25. Trujillo	82	1820	49	26-2404	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 25. Bailadores 1820, junio 16. Trujillo	82	1820	50	26-2405	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	59-60			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 26. Canaguá 1820, junio 15. Trujillo	82	1820	51	26-2406	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 29. Trujillo	82	1820	52	26-2407	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, junio 30. Santa Lucia 1820, septiembre 1. Boconó	82	1820	53	26-2408	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	88-89			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 5. La Grita 1820, agosto 3. Trujillo	83	1820	01	26-2409	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 12. Agua Larga 1820, julio 30. Trujillo	83	1820	02	26-2410	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 12. Agua Larga 1820, julio 30. Trujillo	83	1820	03	26-2411	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 12. Coro 1820, noviembre 13. Maracaibo	83	1820	04	26-2412	3	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18-21			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 14. San Jose de Seque 1820, agosto 13. Trujillo	83	1820	05	26-2413	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 14. Borojó 1820, agosto 13. Trujillo	83	1820	06	26-2414	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 14. Borojó 1820, agosto 13. Trujillo	83	1820	06	26-2414	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 14. Dolores 1820, agosto 29. Boconó	83	1820	07	26-2415	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	234-235			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 18. Sabaneta 1820, agosto 25. Burrusay	83	1820	08	26-2416	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55-56			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 19. Maracaibo 1820, diciembre 20. Maracaibo	83	1820	09	26-2417	6	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	129-133			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, julio 20. Buenavista 1820, agosto 15. Trujillo	83	1820	10	26-2418	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, julio 24. Tabay	83	1820	11	26-2419	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, julio 27. Escuque 1820, julio 30. Trujillo	83	1820	12	26-2420	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, julio 30. Trujillo	83	1820	13	26-2421	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, julio 30. Buenavista 1820, septiembre 13. Mérida	83	1820	14	26-2422	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, julio 31. La Cañada 1820, agosto 7. Maracaibo	83	1820	15	26-2423	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>243-244</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	243-244	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	243-244																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 1. Carache 1820, agosto 5. Trujillo	83	1820	16	26-2424	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 5. Maracaibo 1820, agosto 17. Maracaibo	83	1820	17	26-2425	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>113-114</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	113-114	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	113-114																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 6. Mérida 1820, agosto 13. Trujillo	83	1820	18	26-2426	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 7. Mérida 1820, agosto 13. Trujillo	83	1820	19	26-2427	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 7. Paraguaná 1820, septiembre 13. Mérida	83	1820	20	26-2428	2																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 15. Pueblo Nuevo 1820, octubre 20. Maracaibo	83	1820	21	26-2429	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>266-267</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	266-267	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	266-267																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 19. Maracaibo	83	1820	22	26-2430	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 19.	83	1820	23	26-2431	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 19. Mitare 1820, noviembre 10. Maracaibo	83	1820	23	26-2431	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, agosto 20. Nuestra Sra. El Real	83	1820	24	26-2432	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, agosto 21. Pueblo Nuevo 1820, septiembre 3. Tostos	83	1820	25	26-2433	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>223-224</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	223-224			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	223-224																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, agosto 21. Altagracia 1820, septiembre 27. Maracaibo	83	1820	26	26-2434	2																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, agosto 22. San Felipe 1820, abril 1. Ttujillo	83	1820	27	26-2435	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, agosto 24. Boconó 1820, agosto 31. Boconó	83	1820	28	26-2436	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>230-231</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	230-231			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	230-231																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, agosto 25. Burrusay	83	1820	29	26-2437	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>57-58</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57-58			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	57-58																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 25. Pecaya 1820, septiembre 23. Mérida	83	1820	30	26-2438	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 25. Pecaya 1820, septiembre 25. Mérida	83	1820	32	26-2440	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 26. Burrusay 1820, agosto 27. San Miguel	83	1820	33	26-2441	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	53-54			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 27. San Miguel	83	1820	34	26-2442	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	51-52			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 29. Bocono 1820, agosto 31. Bocono	83	1820	35	26-2443	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	232-233			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 29. Altamira 1820, agosto 31. Bocono	83	1820	36	26-2444	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 29. Maracaibo 1820, agosto 31. Maracaibo	83	1820	37	26-2445	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10-11			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 31. SanMiguel 1820, septiembre 1. Bocono	83	1820	38	26-2446	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	94-95			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, agosto 31. San Miguel 1820, septiembre 1. Bocono	83	1820	39	26-2447	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	90-91			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 8. Las Piedras	83	1820	40	26-2448	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	221-222			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 8. Sta. Ana 1820, diciembre 6. Maracaibo	83	1820	41	26-2449	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 9. Mitonel 1820, Noviembre 10. Maracaibo	83	1820	42	26-2450	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 11. Carache 1820, septiembre 21. Mérida	83	1820	43	26-2451	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	228-229			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 11. Ntra. Sra. Del Rosario 1820, septiembre 22. Mérida	83	1820	44	26-2452	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 12. Carache 1820, septiembre 21. Mérida	83	1820	45	26-2453	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 18. San Felix del Curariral 1820. noviembre 21. Maracaibo	83	1820	46	26-2454	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 18. San Felix del Curariral 1820. noviembre 22. Maracaibo	83	1820	47	26-2455	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 21. Mérida 1820, septiembre 25. Mérida	83	1820	48	26-2456	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	225-226			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, septiembre 21. Pueblo Nuevo 1820, septiembre 26. Mérida	83	1820	49	26-2457	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	237-238			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 20. Maracaibo	84	1820	1	26-2458	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, octubre 20. Maracaibo	84	1820	2	26-2459	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, octubre 20. Maracaibo	84	1820	3	26-2460	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, octubre 24. 1820, diciembre 20.	84	1820	4	26-2461	10																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>64-73</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64-73	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	64-73																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, octubre 26. La Grita 1820, noviembre 2. Mérida	84	1820	5	26-2462	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, octubre 27. Bailadores 1820, noviembre 10. Mérida	84	1820	6	26-2463	1																
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>141-142</td> <td></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	141-142	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	141-142																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 30. Casigua 1820, noviembre 4. Maracaibo	84	1820	7	26-2464	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	247-248			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 30. Capatarida 1820, noviembre 27. Maracaibo	84	1820	8	26-2465	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	252-253			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 31. Lobatera 1820, noviembre 6. Mérida	84	1820	9	26-2465	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 1. Pamplona 1820, noviembre 13. Mérida	84	1820	10	26-2466	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	116-117			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 1. Pamplona 1820, noviembre 13. Mérida	84	1820	11	26-2467	4	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12-17			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 3. Bailadores 1820, noviembre 10. Mérida	84	1820	12	26-2468	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	146-147			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 4. Timotes 1820, noviembre 7. Mérida	84	1820	13	26-2469	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	139-140			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 6. [Sic] 1821, enero 9. Maracaibo	84	1820	14	26-2470	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-241			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 9. Maracaibo 1820, agosto 29. Mitare	84	1820	15	26-2471	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	97-98			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 9. Altagracia 1820, noviembre 10. Maracaibo	84	1820	16	26-2472	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	268-269			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, noviembre 10. Mendoza 1820, noviembre 19. Mérida	84	1820	17	26-2473	2																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>143-145</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	143-145			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	143-145																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, noviembre 10. Casigua 1820, noviembre 20. Maracaibo	84	1820	18	26-2474	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, noviembre 14. Lagunillas 1820, noviembre 13. Mérida	84	1820	19	26-2475	2																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>157-158</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	157-158			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	157-158																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, noviembre 14. San Cristóbal 1820, noviembre 25. Mérida	84	1820	20	26-2476	2																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.																					
1820, noviembre 16. Ilegible 1820, noviembre 30. Maracaibo	84	1820	21	26-2477	1																						
<table border="0"> <tr> <td>Presentación</td> <td>Conserv.</td> <td>Escritura</td> <td>Imagen en</td> <td>Observaciones</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>251-251</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones			Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	251-251			
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																							
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																								
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	251-251																								

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 20. 1821, enero 8. Maracaibo	84	1820	22	26-2478	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 22. Mérida	84	1820	23	26-2479	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	149-150			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 23. Mérida	84	1820	24	26-2480	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 27. Mérida 1820, noviembre 29. Mérida	84	1820	25	26-2481	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	151-152			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, noviembre 29. Escuque 1820, diciembre 19. Mérida	84	1820	26	26-2482	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 4. Escuque 1820, octubre 5. Seguion	84	1820	27	26-2483	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 1. Lobatera 1820, diciembre 9. Mérida	84	1820	28	26-2484	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 2. La Grita 1820, diciembre 18. Mérida	84	1820	29	26-2485	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 4. Altagracia	84	1820	30	26-2486	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1819, diciembre 5. 1820, marzo 6. Trujillo	84	1820	31	26-2487	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, octubre 18. San Lazaro 1820, octubre 21. Mérida	84	1820	32	26-2488	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	136-137			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 7. Lagunillas 1820, diciembre 16. Mérida	84	1820	33	26-2489	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	153-154			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 7. Lagunillas 1820, diciembre 18. Mérida	84	1820	34	26-2490	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31-32			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 9. Táriba 1820, diciembre 16. Mérida	84	1820	35	26-2491	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 9. Táriba 1820, diciembre 16. Mérida	84	1820	36	26-2492	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 9. Mérida 1820, diciembre 18. Mérida	84	1820	37	26-2493	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 11. Escuque 1820, diciembre 19. Mérida	84	1820	38	26-2494	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	33-34			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 11. Guasdalito 1820, diciembre 27. Mérida	84	1820	39	26-2495	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 11. Guasdalito 1820, diciembre 27. Mérida	84	1820	40	26-2496	6	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 11. Borojó 1821, enero 25. Maracaibo	84	1820	41	26-2497	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 16. Pueblo Nuevo	84	1820	42	26-2498	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 16. Pamplona 1820, diciembre 29. Mérida	84	1820	43	26-2499	4	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 17. Pamplona 1820, diciembre 29. Mérida	84	1820	44	26-2500	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 19. Santa Lucia 1821, enero 29. Maracaibo	84	1820	45	26-2501	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1820, diciembre 20. Maracaibo	84	1820	45	26-2502	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, diciembre 21. Maracaibo	84	1820	46	26-2503	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>249-250</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	249-250	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	249-250																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1820, diciembre 27. San Cristóbal 1821, enero 9. Mérida	84	1820	47	26-2504	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 2. Carache 1821, enero 17. Maracaibo	85	1821-1825	1	26-2505	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>400-401</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	400-401	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	400-401																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 2. Maracaibo 1821, enero 18. Maracaibo	85	1821-1825	2	26-2506	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>488-489</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	488-489	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	488-489																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 7. Panplona 1821, enero 30. Mérida	85	1821-1825	3	26-2507	I																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>406-407</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	406-407	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	406-407																		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, enero 8. Maracaibo					85	1821-1825	4	26-2508	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	440-441					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, enero 9. Santa Ana - Trujillo					85	1821-1825	5	26-2509	2			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	442-443					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, enero 10. Casigua 1821, enero 19. Maracaibo					85	1821-1825	6	26-2510	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	527-528	

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, enero 13. Niquitao 1821, enero 23. Maracaibo					85	1821-1825	7	26-2511	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	396-397					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, enero 13. Niquitao 1821, enero 23. Maracaibo					85	1821-1825	8	26-2512	2			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	398-399					

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 17. Maracaibo	85	1821-1825	9	26-2513	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>372-373</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	372-373	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	372-373																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 19. Maracaibo	85	1821-1825	10	26-2514	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>374-374</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	374-374	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	374-374																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 20. Maracaibo 1821, enero 25. Maracaibo	85	1821-1825	11	26-2515	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>490-491</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	490-491	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	490-491																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 20. Quebrada 1821, enero 29. Merida	85	1821-1825	12	26-2516	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>394-395</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	394-395	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	394-395																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, enero 20. La Grita 1821, junio 27. San Antonio	85	1821-1825	13	26-2517	70																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>272-348</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	272-348	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	272-348																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 21. Escuque 1821, enero 29. Mérida	85	1821-1825	14	26-2518	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	390-391			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 22. Quebrada 1821, enero 29. Mérida	85	1821-1825	15	26-2519	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	392-393			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 22. Bailadores 1821, febrero 9. Maracaibo	85	1821-1825	16	26-2520	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	444-444			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 22. Ejido 1821, febrero 12. Maracaibo	85	1821-1825	17	26-2521	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	435-436			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 23. Maracaibo	85	1821-1825	18	26-2522	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	492-492			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, enero 31. Táriba 1821, febrero 5. Mérida	85	1821-1825	19	26-2523	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	480-481			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, febrero 2. Quebrada 1821, febrero 8. Mérida	85	1821-1825	20	26-2524	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	385-386			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, febrero 3. Mérida	85	1821-1825	21	26-2525	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	382-384			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1824, febrero 10.	85	1821-1825	22	26-2526	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	388-389			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, febrero 12. Trujillo 1821, febrero 15 [ilegible]	85	1821-1825	23	26-2527	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	549-551			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, febrero 13. Trujillo	85	1821-1825	24	26-2528	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, febrero 14. Pamplona 1821, marzo 2. Mérida	85	1821-1825	25	26-2529	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, febrero 18. Pueblo Nuevo 1821, febrero 22. Mérida	85	1821-1825	26	26-2530	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>576-577</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	576-577	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	576-577																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, febrero 19. Timotes	85	1821-1825	27	26-2531	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>No se ubicó la</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, febrero 19. Bailadores 1821, febrero 22. Mérida	85	1821-1825	28	26-2532	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>572-573</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	572-573	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	572-573																		

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, febrero 22. Mérida					85	1821-1825	29	26-2533	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	387-387					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, febrero 22. Mérida					85	1821-1825	30	26-2534	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	574-575					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, febrero 23. Ejido					85	1821-1825	31	26-2535	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se ubicó la					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, febrero 23. Ejido 1821, febrero 23. Mérida					85	1821-1825	32	26-2536	2			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	578-579					

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.		
1821, febrero 28. Santiago de la Punta 1821, marzo 1. Mérida					85	1821-1825	33	26-2537	1			
Presentación		Conserv.		Escritura		Imagen en		Observaciones				
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	580-581					

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, febrero 28. Bailadores 1821, marzo 5. Mérida	85	1821-1825	34	26-2538	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	582-583			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, marzo 20. Maracaibo	85	1821-1825	35	26-2539	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	439-439			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, marzo 21. Zulia 1821, abril 2. Maracaibo	85	1821-1825	36	26-2540	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	376-377			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, marzo 30. Ntra. Señora del Rosario de la Rita 1821, octubre 21. San Antonio	85	1821-1825	37	26-2541	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	448-449			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, abril 1. Maracaibo	85	1821-1825	38	26-2542	I	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	375-375			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, abril 7. Maracaibo	85	1821-1825	39	26-2543	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>380-380</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	380-380	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	380-380																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, abril 10. Maracaibo 1821, junio 5. Maracaibo	85	1821-1825	40	26-2544	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>370-371</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	370-371	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	370-371																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, abril 14. Maracaibo	85	1821-1825	41	26-2545	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>379-379</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	379-379	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	379-379																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, abril 24. La Grita 1821, junio 20. San Cristóbal	85	1821-1825	42	26-2546	1																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>499-500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	499-500	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	499-500																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.															
1821, abril 26. Acequias 1821, mayo 1. Mérida	85	1821-1825	43	26-2547	2																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presentación</th> <th>Conserv.</th> <th>Escritura</th> <th>Imagen en</th> <th>Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Paq Car Sue Enc Otr</td> <td>B R M</td> <td>Man Imp Mec</td> <td>FamilySearch</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>584-586</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones	Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	584-586	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones																	
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch																		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	584-586																		

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 7. Ejido 1821, junio 1. Mérida	85	1821-1825	44	26-2548	2	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	534-536			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 9. Ejido 1821, mayo 11. Mérida	85	1821-1825	45	26-2549	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 13. Tacura 1824, diciembre 15. Coro	85	1821-1825	46	26-2550	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 23. Coro	85	1821-1825	47	26-2551	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	362-362			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 23. Pamplona 1821, julio 10. San Cristóbal	85	1821-1825	48	26-2552	1	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	429-430			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, mayo 29. Sabaleta 1821, julio 28. San Antonio	85	1821-1825	49	26-2553	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	427-428			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 7. Maracaibo	85	1821-1825	50	26-2554	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	378-378			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 8. La Quebrada 1821, julio 28, San Antonio	85	1821-1825	51	26-2555	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	425-426			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, julio 13. Buelvaredonda 1821, julio 17, San Cristóbal	85	1821-1825	52	26-2556	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	363-364			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 14. Ntra. Señora del Rosario de la Rita 1821. octubre 21. San Antonio	85	1821-1825	53	26-2557	I	
Presentación Paq Car Sue Enc Otr	Conserv. B R M	Escritura Man Imp Mec	Imagen en <i>FamilySearch</i>	Observaciones		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	507-508			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 15. Altagracia 1821, junio 28, San Antonio	85	1821-1825	54	26-2558	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	467-468			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 16. La Grita 1821, julio 28, San Antonio	85	1821-1825	55	26-2559	2	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 19. Nutrias 1821, julio 19, San Miguel	85	1821-1825	56	26-2560	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	404-405			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 22. Maracaibo	85	1821-1825	57	26-2561	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No se ubicó la			

Breve descripción	UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.
1821, junio 25. San Carlos 1821, septiembre 18. San Antonio	85	1821-1825	58	26-2562	1	
Presentación	Conserv.	Escritura	Imagen en	Observaciones		
Paq Car Sue Enc Otr	B R M	Man Imp Mec	FamilySearch			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	452-453			

Breve descripción					UC	Años	UI	N° Doc.	Fol.	Pág.	
1821, junio 27. Táchira 1825, junio 23. Cúcuta					85	1821-1825	59	26-2563	1		
Presentación		Conserv.			Escritura			Imagen en	Observaciones		
Paq	Car	Sue	Enc	Otr	B	R	M	Man	Imp	Mec	<i>FamilySearch</i>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	348-349				

9

como cura Decano de esta *Diocesis Parroquia de Pina*
señora del Onorario de Canguad. Certifico a manera
 q. haya fe: que habiendo mandado proclamar en esta *ya*
 demi cargo p. *de* *Comisario* *Narino* a *Jose* *en*
Pina con *M. Dolores Contreras* *todos* *muy* *felices*, han
 manifestado *Ramon* *Pina* y *su* *esposa* *Pina* q. los con-
 trahentes son *parientes* en esta forma:

Nicolas Lugo	herm 3 ^o	1 ^o grado -	Persona Lugo
Juan de Lugo	herm 2 ^o		Soyza de Pina
Paula de Lugo	" 3 ^o		Candelario de Pina
<i>M. Dolores</i> <i>Contreras</i>	" 4 ^o		<i>Jose</i> <i>en</i> <i>de</i> <i>Pina</i>

De donde se advierte el impedim. *canonico* en 4^o grado *ig.*
 pero instando los *Aspirantes* con *suplicas* *dicen* *me* *ha* *pre-*
sentado *tres* *hombres* *buenos* *q.* *afirman* *bajo* *de* *juram.* *q.* *no*
dispensando *el* *Imp.* *quedan* *estos* *bueldos* *y* *la* *pre-*
vida *expuesta* *no* *causan* *con* *ojo* *p.* *la* *breca* *de* *homb.*
y *comerios* *en* *este* *pueblo*: *Que* *aunque* *son* *muy* *pobres*
son *fundos* *morosos* *y* *de* *buenas* *vidas*: *Que* *p.* *esta* *razon* *y* *en*

AAM. Sección 26. Dispensas e Impedimentos Matrimoniales. Caja 85. Doc. 26-2510. 1821, 1 fol.

DOCUMENTOS

Nota del Editor:

Desde la edición del primer número del *Boletín* del AAM en diciembre de 1987, hemos dado curso a la publicación de documentos con el fin de dar a conocer el fondo de este valioso Archivo, el primero creado en el occidente del país y pionero en la organización y difusión de su contenido. A partir del número 12, año 1993, incluimos la Sección *Documentos*.

Esta iniciativa se formalizó en 1996 al constituirse la *Fundación Archivo Arquidiocesano de Mérida Padre Luis Eduardo Cardona*. El Acta de Creación de este instrumento jurídico contempla en el numeral tercero el compromiso de *...transcribir, reproducir, difundir y fomentar la investigación de todo material documental [...] que contenga información histórica, sea o no referido a la historia de la Iglesia Católica*.

1817, marzo 16. Obispos.

Visita pastoral de Mons. Rafael Lasso de la Vega, en la que da cuenta de la visita al templo parroquial y se describe con detalle las características y objetos allí observados.

AAM. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 8 doc. 62-21, 11 ff.

//1^r Prim^a. / Visita de Obispos. / 1816.

//2^r En la Parroquia de Obispos á once de Marzo / de mil ochocientos diez y siete habiendo salido S.S.Y. /³ á las quatro dela tarde de este día del Pueblo de To-/ runos en prosecución de su Santa Pastoral Visita, en-/ tró en ésta á las siete dela noche; y desmontado en /⁶ la Puerta dela Yglesia, fue en ella recibido en la / forma ordinaria. Visitó el Sagrario, Santos óleos, / é hizo la procesión grâl. de Difuntos, y en este es-/⁹ tado se retiró al Palacio qe. le estaba preparado, difiri-/
endo lo restante de visita pa. el día sigte; lo qe. Certifico. / Dr. Carlos Rubio /¹² Seco. (rúbrica) /

Alas seis dela mañana del siguiente día doce pasó / S.S.Y. á la Yglesia, y después de haber celebrado, ad-/¹⁵ ministró el Sacramto. de

* Nota del editor: la transcripción paleográfica y elaboración de minuta de este documento, estuvo a cargo del Licenciado en Historia. Especialista en Historia de Venezuela. Licenciado en Educación y Magíster Scientiarum en Historia Económica y Social de Venezuela. Auxiliar de Investigación del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: oneiver@ula.ve

Confirmaciones, y después pr. / el inventario visitó los vasos sagrados, ymagenes, / Altares, ornamentos y demás del culto; lo que certifico. /¹⁸ Dr. Carlos Rubio / Seco. (rúbrica) /

En trece de los mismos presentó el V. cura los Libros /²¹ parroquiales, los que visitó S.S.Y., y resultó haber / en el último quinquenio ciento ochenta y un / bautismos de Blancos; y quatrocientos veinte y /²⁴ uno de pardos. Ciento quarenta y ocho matrimonios de pardos; y trecientos ochenta y quatro entierros. Padrón no se presentó por no /³ estar formado; pero se reguló haber tres mil almas; / lo que certifico / Dr. Carlos Rubio /⁶ Seco. (rúbrica) /

En el mismo día después de continuarse las / confirmaciones á mañana y tarde, bendijo la /⁹ Ymagen de Jesús Nazareno que está á cargo / Santa Visita Obispos 13 de Marzo de 1817. / Ratificando el nombramiento de Mayordomo interino. /¹² de fabrica en D. Fernando Romero; por lo que / nos hallamos impuestos de haber habido en esta / Yglesia las Cofradías del Smô. Sacramento., N. Sa., y /¹⁵ Ánimas, ámos de las Obras pías del Patrono San / Nicolás, el Carmen, San José, y Santa Bárbara, / con diversos fundos que tienen para su culto, el ve. cu- /¹⁸ ra á continuacion. exponga quales sean dichos fun- / dos y sus cargos: y para más arreglado fomento del / culto, y por los informes con que nos hallamos, nom- /²¹ brase por Mayordomo de N. Amo a D. Miguel /³r (folio sin ubicar)

/⁴r Las cargas han sido algo inciertas pues por exemplo unas / reses ha pagado la Cofradía de Nro Amo Sacramento. las Minervas /³ y otras los vecinos: A la Concepcion. le he aplicado dos Misas por los fundadores. Por las Ánimas he aplicado tambien algunas Misas: Y á San Nicolás una ú otra cosa de adorno de todo lo qual me hago cargo en el /⁶ adjunto pliego que acompaño de cuentas. Obisps. Marzo 14 de 1817 / Dr. Martín Villasmil (rúbrica) /

Debo agregar que D Thomas Fandiño reconoce de Sta. Bárbara trescientos /⁹ ps de cuyos réditos todos los años he hecho la puerta A la

virgen del Carmen que tiene ci-/ en ps. he executado lo mismo y los reconoce D Dionicio Loyo / Dr. Villasmil (rúbrica) /¹²

Santa Visita Obispos Marzo 15 de 1817. / Póngase á continuación del Ynventario dela / Yglesia Copia delos Antecedente fundos ó prâles; /¹⁵ con declaración de que docientos pesos que reconoce / el actual cura D.D. Martín Villasmil, y están / citados en la Cofradía de las Ánimas en unión con /18 el Capitán Vizente Mendoza, pertenecerán en / lo sucesivo á la Cofradía de N. S. de Concepción. / El Obispo (rúbrica) /²¹ Ante mí. / Dr. Rubio / Seco. /²⁴

Presentadas las cuentas de fabrica desde la / última Visita, hasta la fha. se proveyó losigte.-/4^v Por presentadas con los delos anteriores Ma-/ yordomos desde la última visita a excepcn. delas /³ del tmpô. del Prô. D. Diego Guerra que se cometen / al actual Cura: danse pr. visitadas, y legmâs. / los alcances, sin que al Br. D. Rafael Hidalgo /⁶ ó su heredera Da. Rosa González sele inquiete, / respeto á la obligación de Censo en cantidad / de quatrocientos pesos que ha hecho, y se desti- /⁹ na pa. ayuda del costo dela Lámpara, habi-/ endosele condonado qualquiera otra canti-/ dad por los buenos servicios y Cementerio que. /¹² hizo el citado Br. Hidalgo. El actual Ma-/ yordomo cumpla con la formación delista exâc-/ ta de deudas, según pr. separado sele ha manda- /¹⁵ do, y active sus cobros. El costo del lavado, agua / y harina se procurará no exceda de ocho rrs. / pr. mes, pr. cuyo motivo notándose exêcivo el /¹⁸ delas presentes cuentas, no sele abona de / ellas el quatro pr. ciento. El de el cuido de ce-/ menterio y siervas se executará con el servicio /²¹ del criado Ramón Gualdrón, que acuenta de rédi-/ tos corridos entregaron los herederos del Prô. D. Franco. / Gualdrón, y se ha destinado á la fába. la ropa blan- /²⁴ ca se procura conservar evitándose hacer otra nue-/ va entre tanto no se concluya la Sacristía, coro y / pieza frente al Bautistero.: lo mismo en quanto /²⁷ a Ornamentos., y separada ya la mayordomía del / Santísimo será de cargo de esta el gasto de lám-/ para y demás del culto inmediato del mismo /³⁰ Sr. Sacramentado = El Obispo = Antemí Doctor / Rubio. Secretario =

//5^r (Al margen derecho) P R M / Dinero qe ha ingresado la cofradía del SSmo. /³ Primeramte. D. Jph Ma. Dávila 17 / Treinta ps. Mas (ilegible) 30 /

D Juan José Rodes. (ilegible) 33 /⁶

El mismo quarenta y tres (ilegible) 43 /

Suma ... 123 /

Misas cantadas que he aplicado /⁹ Doce misas con tercia y procesión pagando Yo la Música / é Yncienso cuya tasa queda al arbitrio del S. Obispo. /

a 6,, ps. cada una. Cargo 123 /¹²

(rúbrica) Data 72 /

(rúbrica) Exenta. 51,, ps. /

Cofradía de Ánimas /¹⁵ D Nicolás Medina en dos partidas desde el año de [1]814 hasta / la fha. me ha entregado quarenta y seis ps. Seis rs.... 46 ...6 / He aplicado trece Misas cantads con su prosecn. /¹⁸ Ocho resads y cinco procesions en ellas: /

a tres pesos las cants. Cargo 46 ... 6 /

inclusa la procesión. Data ... 47,, /²¹

y a peso las rezadas. (rúbrica) Exnta. a misas. 00,, 2 /

La Concepcn. / Quince pr los qe me ha pagado D Bárbara Osuna y he dho. cinco ... 15 ...2 /²⁴ Misas con Música é Yncensario todo de mi peculio /

Cargo 15 /

Data 15 /²⁷

Exnta. ,,o //5^v S Nicolás / He recibido de D Nicolás Castro en dos partids diez y seis 16 ... 4 /³ pesos quatro rs / D Luisa Lacande dio dos ps limosnas2 / 18 4 /

He gastado quatro ps en una sotana de tafetán doble /⁶ morado qe es la qe tiene4 / Dos ps gastads en razo blanco pa la mitra2 /

Tres ps dados a D Franco Pérez pr la hechura3 /⁹

Quatro adarmes lantejuela de oro á dos rs. qe así las dio pr favor / D Ygo Castro 1 /

Doce adarmes más de las mismas a quatro rs qe no pudo dar-/¹² las menos 6 /

Cinco rs seda amarilla y blanca pa bordar y cocerla 5 / 16 5 /¹⁵

Cargo 18 4 /

Data 16 5 /

Exnta.1 7 rs /¹⁸

Debo agregar quince ps qe me ha dado D Ygnacio Castro y he apli-/
cado otras tants misas resads pr la cofradía de *Ánima* / que pr lo qe
respecta á D Thomas Fandiño ha hecho la fiesta de /²¹ la cofradía
de Sta Barba. / Obisps 15 de Marzo de 1817 / Dr Martín Villasmil
(rúbrica) /²⁴ Santa Visita Obispos Marzo 15 de 1817. / corrientes: y
entréguese los alcances por / mano de ntrô – Secretario /²⁷ El Obis-
po (rúbrica) Antemí / Dr Rubio (rúbrica)

//6^r En la Parroquia de Sn. Nicolás de Obisps a diez y seis de Marzo
de / mil ochocientos diez y siete S.S.Y. el D.D. Rafael Lazo dela
Vega /³ pr. la gracia de Dios y de la Sta. Silla Apostólica obispo de
Mé-/
rida de Maracaybo del Concejo de S.M. dixo Qe. teniendo ya
/ concluida con los encargos. qe. dejó al V. Cura Su Santa Pastoral /⁶
visita, a cuyo fin fue su venida el día once, debía mandar, y / manda-
ba se guardasen las siguients. providencias, qe. se leerán / á concurso
del vecindario en el primer día festivo, á saver. /⁹ Que teniéndose la
Yga. siempre separada en sus techos y pa-/
vimentos, se continue
la obra dela Sacristía en donde antes / estaba; pero de dos aguas y
corredores, y secheche potril al /¹² Altosano delas Puertas Colaterales

del Evangelio: a costa dela / Cofradía del Smô se haga torre; y de la Fabrica coro alto, / y frente al Bautisterio una pieza igual pa. las cosas del uso /¹⁵ dela Yga. Los altares se cubran con tres manteles, solo se / use de un corporal, Ara consagrada con reliquias, y se escusen / gastos de nueva ropa especiamAl. Blanca, conservándose la qe hay; /¹⁸ en Inteliga. de qe las Sobrepellices, bonetes, certificostos de óleos y / Lirbos Parroquiales son del cargo del Cura y no de la fábrica: Qe. observándose la Costumbre qe. haya habido en salir ála /²¹ administracions del Campo, se ponga el môr cuidado. qe. ningu-/ no muera sin recibir el Stô viático, y pr. tanto esté Sprê / la Magestad Sacramentada. recervada y con Lampara ensendi-/²⁴ da y no se falte al triduo de la Semana môr: lo mismo or-/ las demás parroquiales, Solemnidad de Corpus Cristi Ascención, / Letanía, Cenisa, y Palmas = Qe. pr. lo dhô y pa. môr Culto y /²⁷ Excitar la devoción, quedan restablecids. las tres Cofradías de / N. amo, la Virgen y Ánimas, á qe. concurrirán los / vecins. con sus limosnas pudiéndose pedir alas puertas del /³⁰ templo y pr. los respetivos Mayordomos ó sus /⁶ comisionados y bastando sea medio real pr. mez pr. todas tres. To-/ dos los dhôs Mayordomos recaudarán generalmte. los réditos de /³ sus fundos, con obligación el de N. Amo, amas del gasto de la / Lampara, al pagar cada mez la minerva dotada en quatro / pesos; cada jueves de quince en quince días otra Misa canta/⁶ da dotada en dos ps. y Jueves de la octava de corpus fiesta solem-/ ne dotada en nueve, y si el vecindo. no pudiere solemnizar todo / el Octavario, pagará también quatro ps. pr. cada día pr. misa /⁹ y prosesión, como un Aniversario el día tres de Nove. dotada / en sinco ps. el de N. Señora, aser posible todos los Sábados y / qdo. menos uno cada mez pagará misa cantada dotada /¹² en dos ps. la fiesta en nueve sino hubiere vesino que la costee / y un Aniversario el día quatro de Nove. también en sin-/ co ps. y el de las Ánimas cuidará igualmte. haya misa /¹⁵ Cantada con prosesión todos los lunes, dotado uno y otro en / diez, y ocho rrs. Los dems. Mayordomos cumplirán con lo / qe. haya sido Costumbre, sobre qe. no se hace novedad, y solo /¹⁸ se les excita al môr Culto y qe. lleven quenta Corрте. / en sus respectivos Libros = Finalmte. qe. cuidándose / de la Ynstrucción de la doctrina Cristiana no se falte /²¹ a su explicación,

y prédica en los días festivos fomen- / tándose el establecimto. de la Esquela a cuyo Matro. se / asignan tres ps. mensuales del ramo de fábrica, con /²⁴ obligación de señalar de sus mismos niños quiens. Sir- / van pr. semanas de monancillos, y qe. con todos rese / Diariamte. El rosario, la Vía Crucis los viernes, y los /²⁷ Domingos después de Misa môr el Catecismo, al / qe. harán concurrir los Padres de familia a sus / hijos y sirvientes = S.S.Y. Se encomienda alas /⁷ Oraciones del vecindo., y a todos da las bendiciones en el Sr. y / pr. este qe. pr. Simismo proveyó, así lo dijo mandó y /³ firma pr. ante mí qe. Certifico = Rafael Opô. de / Mérida de Maracaybo = Por mandado de S.S.Y. el Obpô mi Sr. Dr. Carlos Rubio, Secretario = /⁶ En copia. Dr. Carlos Rubio / Sco. (rúbrica)

/⁸ Ynventario de la Yglesia de este Pueblo de Obispos, hecho / para entregar la mayordomía a D Fernando Romero /³ qe. ha recibido pr. or. del Señor Vico. Presvo. D Rafael / Díaz Viana = / Primete. El Altar mayor sobre dorado con su custodia de /⁶ plata sobre dorada y rayos enjogados de doblotes cuyo / tabernáculo tiene una llabe de Plata con su cadena / de cordoncillo del mismo metal... /⁹ Yt. En el mismo Altar el tabernáculo de administrar / con dos pizas uno de reservar las sagradas formas / y el otro de administrar a los enfermos, todos dos /¹² de plata sobre dorado por dentro y la llabe de plata- / Yt. Dos ymagenes de S. Nicolás uno Grande pa. el día / de sufiesta con dos Mitras una preciosa de raso cor- /¹⁵ dado de altejuelas y la otra de raso blanco para / todos los días vestidos de sotana morada Roquete / blanco bueno estola y capa de tafetán y baculo de /¹⁸ canutos de plata. / Yt. La otra ymagen vestido de capa de seda en car- / nada alva y estola de sinta delama de oro y mi- /²¹ tra de feligrana de plata con varias piedras de colores / y tres niños de pie y vaculo de canuto de Plata ... / Yt. Un Sto crucifijo debulto de media vara y dos Gra- /²⁴ nados de madera pintada... / Dos piedras de Ara una pequeña dentro del Sagrario / ila otra Grande en la mesa del Altar ... /²⁷ Yt. El Altar del Cristo con una Ymagen Grande del cruci- / ficado en su nicho cubierto de un velo de tafetán / verde deteriorado un Cristo Pequeño y una regular /³⁰ Ara... /⁸ Yt. El Altar de la Concepcn. cuya imagen

en su nicho / cubierta de un velo de seda de colores está vestida /³ de tafetán â zul con corona de plata y Gargantilla / pequeña de oro y una ara de jaspe en dhô Altar / Untornito de campanas pequeñas puesto en un Pilar /⁶ Yt. El Altar de Sta Bárbara con cruz de madera / pintada una imagen debulto vestida de Brocato / en carnada con una pequeña corona de Plata y /⁹ algs. piedras de color con subelo de tafetán color / de Rosa... / Yt. El Altar de S. José con una imagen de retablo /¹² en el trono cubierto con un velo de Gasa platiada / mui deteriorado y un Crucifijo den dhô altar ... / Yt. El Altar de Ánimas con un retablo y una Ymagn. /¹⁵ de N.S.D. Carmen .../ Yt. Un Cruzero [sic] con cruz y sirios pintados de azul / y blanco de ponerlos... /¹⁸ Yt. Diez Candeleros Ocho de Cobre y Dos Platiados y / seis Candeleros de Palo con cubos defierros ... / Yt. Un nicho con un Crucifijo en la Mesa de rebes-/²¹ tirse ... / Yt. Una urna de Madera pintada y llabe de Plata / pa. reservar el Juebes Santo el Santísimo ... /²⁴ Yt. Una Lampara de plata vien construida puesta / en un motor de lante de el Altar Mayor ... / Yt. Un cancel de Madera junto dela Puerta Mayor /²⁷ Yt. Tres Confesionarios con suspapeles de casos / reservados ... /⁹ Yt. Veinte y una al Callata con cubos delata .../ Yt. Una mesa pa. administrar álos enfermos con /³ su cajón y aras corporales y cruz pequeña de / plata ... / Yt. Un copón pequeño deplata pa. purificar los /⁶ dedos ... / Yt. Tres Sillas aforadas Enda masco algo deteri-/ oradas y otra aforada en tercio pelo en /⁹ carnado / Yt. Unas Varandas havajo delas Gradass del Altar / Mayor ... /¹² Yt. Dos facitores [sic] el uno en el coro y el otro en el / Prebisterio de cantar los diaconos ... / Un Pulpito pintado y una mesa algo deterio-/¹⁵ rada ... / Yt. Una Mesa Buena de cajón de Guardar los / ornamentos con sus chapas y navets. ... /¹⁸ Yt. Una Alacena en el Bautisterio y un Armero de / poner los faroles del Rosario ... / Yt. Quatro faroles debidrio deteriorados y sincofa-/²¹ roles de papel de sacar el Sto. Rosario ... / Yt. Quatro faroles delata de sacar el Smô. ... / Yt. Un tinajero y una Mesa de cajón deteriorada y /²⁴ Dos tinajas de hechar agua .../ Yt. Dos pilas en el Bautisterio la una de Bautizar / y otra del consumidero ... /⁹ Yt. dos Campanas Grandes enlatorre con una Escalera de Madera / de subir al tejado... /³ Yt. Dos campanitas chicas pa. alludar a Misa y un Esquilón / de sacarla Magestad y una botella de

echar bino pa. selebrar / Yt. Dos botijuelas y una botija de hechar aseite ... /⁶ Yt. Untrono de Madera Pintado de sacar ála Virgn. y el / Patrón ... / Yt. Unas anditas [sic] de Madera de sacar los Santos en Prosis. /⁹ Dos Alfombras deterioradas en el Altar mayor ... / Yt. Una bonba de cristal fino ... / un Espejo Grandes en el tabernáculo donde se /¹² espone el SSmô. y Dos atriles del Altar sobre dora-dos / Yt. Dos Sobrepellices una de olan clarín y otra de / bretaña ... /¹⁵ Yt. Unquitasol de Madera aforado enPercala Blanca. de / sacarla Magestad a los enfermos / Un guion con ares Campanillas de plata y un Palio /¹⁸ de Damasco Blanco con sugalon de oro por la orilla / aforado entafetan en carnado con seys vs. de Palio / pintadas ... /²¹ Yt. Dos frontales de seda platiada ... / Yt. Un terno delama de oro con vanda paño de calis ... / y bolza de corporales delo mismo y una capa de /²⁴ el mismo tenor vordado de oro ... / Yt. una capa de tafetán Blanco y elforo en carnada con / un Galón falzo y sinta ... /²⁷ una capa Negra bientatada de Persiana de seda / con su Galón de sinta tercio pelo Amarilla ... /¹⁰ Una Casulla Morada de tafetán Galón falso de oro / Yt. Una casulla en carnada en carnada buena de /³ brocate, y galón de oro ... / Otra id. Congaloncito falso pr. la orilla y ancho / al medio de tapiz de seda ... /⁶ Una blanca de Damasco con Galón de seda á ma-/ rilla y la otra de Razo florinado con Galón de / oro bien usadas ... /⁹ Yt. Otra encarnada muy usada de seda florizada / sin Galón / Yt. Un terno verde ya mui usado brocato y la casulla /¹² con un Galón falzo de media seda ... / Yt. Dos opas en carnadas y tres Roquetes delos Mona-/ guillos /¹⁵ Yt. Sinco albas Dos de Morcelina y tres de Estopilla ... / Dos palias Buenas ... / Yt. Dos cíngulos de seda verde botones de hilo deoro ... /¹⁸ Otro en carnado conbotones de hilo de oro ... / Yt. Dos bonetes de razo Negro ... / Un Paño de comulgatorio ... /²¹ quatro Paños de Mano ... / Dos capillos de Estopilla ... / Yt. Sinco Manteles Dos buenos y los tres ya mui es-/²⁴ teriorados ... / Yt. Dos Amitos de Yrlanda de al Godon ... / veinte Purificadores ... /²⁷ quatro cornialtars. ... /¹⁰ Sinco corporales ... / Dos bandas una de tafetán en carnado y la otra /³ de tafetán Blanco ... / Yt. Dos Rituales uno nuevo y el otro biejo ... / Un cojín de tercio Pelo en carnado ... /⁶ Yt. Dos Misales muy usados ... / Yt. Dos Calis bien tratados de celebrar de Plata ... / un Par de Binageras de plata

en un Platico delos ^{/9} de la China ... / Otra id. de Loza dela China sin Platico ... / Otras id. de cristal con Plato de Plata ... ^{/12} Yt. Otra de Cristal con suplato delo mismo con / Ramos de oro ... / una Cruz de Plata en el Gion ... ^{/15} una Caldereta eysopo de Plata ... / un Yncensario con su nave[t]a y qucharilla todo de / Plata ... ^{/18} Dos Pilas de agua Bendita ... / Yt. el estandarte del Rosario con una Ymagn. del / Carmen ... ^{/21} un ornamento Blanco de Masetas Brocato con su / galón de oro bien tratado... / Yt. Una Casulla Negra de tafetán Guarnecido ^{/24} con sinta de fondo rizo amarilla ... / Yt. Una capita de tafetán Blanco aforado en tafe-/ tan en Carnado de sacar la Magestad delos ^{/27} en fermos ... / Yt. Un tenebrario de Madera ... / Yt. Una Ymagen nueva de Jesús Nazareno con /11^r sutunica nueva morada de pana su cingulo de / galón de Galón de pata con sus vivos de Galón de ^{/3} oro y sus Potensias de plata con peso de quatro / onzas y las andas de cargar con su quatro horque-/ tillas corrientes defierro Dos tornillos defierro de ^{/6} ponerlo enla Basa la Cruz dellebar al hombro = / pintada deberde con cabezas doradas y un Pendón / de tafetán Morado ... ^{/9} Yt. Una Ymagen de Dolores con salla y Manto de pana / negra con Galón de oro la Diadema de Plata supeso de / tres onzas la espada de plata con peso como de veinte rs. ^{/12} las andas casi desmoronadas / Yt. Un Sepulcro de Madera Pintada muy deteriorado / Yt. Sinco Escaños debuen serbicio ... ^{/15} dos sillas de baso ... / Yt. dos bonetes del Patrón, uno de rengue y el otro / de Morcelina ... ^{/18} Yt. dos capas de Sn. Nicolás el chico = una de lama berde / platiada, y la otro de genero de seda floreado = / Yt. Un cajoncito con su cerradurita de plata qe. sirve ^{/21} de crismera = de cristal =, y una crismera pequeña / del Santo Óleo para Administrar = / Yt. Un fierro de hacer Ostias útil y un formulario ^{/24} Delas quales prendas sea hecho cargo el / actual mayordomo, D Ferndo. Romero a presen-/ sia del Ymô Señor Obispo de esta Diócesis, D Dr. ^{/27} Rafael Lasso dela Bega, y el Jues de esta Parroqa. / D Tomás Fandiño, y varios vesinos; y para qe. conste / lo firmamos adose de Marso demil ochosientos diez ^{/30} y siete = Doctor Martín Villasmil = Fernando Ro-/11v mero = Tomás Fandiño = Felipe Cerra = Domin-/ go Nagera = /3 Es copia literalmente. del origl. desu contenido = / Fernando Romero (rúbrica)

EL MUSEO

ARTÍCULOS, TRABAJOS

EVALUACIÓN DE TALLA DE MADERA DE SAN AGATÓN. TEMPLO PARROQUIAL INMACULADA CONCEPCIÓN, MUCURUBÁ*

*Williams José León Hernández***

Resumen

Se realizó la evaluación de la talla de madera de San Agatón del Templo Parroquial Inmaculada Concepción de Mucurubá (Arquidiócesis de Mérida), obra posiblemente elaborada en el siglo XIX. La pieza había sido sometida a reparaciones en algunas de sus partes (base, manos, antebrazo, aplicación de capas de pintura) sin tomar en consideración sus características originales. Es notable la reparación hecha sobre la base de la pieza en el sentido que es totalmente diferente a la base inicial que presentaba la obra. Desde el punto de vista de conservación, la revisión de las partes visibles del objeto artístico no muestra indicios de acción de agentes xilófagos como hongos o insectos. El estado actual de la pieza indica que requiere de un profundo trabajo de restauración el cual va desde la reparación de partes hasta la aplicación de capas de pintura y debe realizarse respetando la esencia de la talla en el sentido de no producir cambios de colores ni formas y para ello se requiere la participación de un profesional en el campo de restauración de este tipo de obras.

Palabras clave: Arquidiócesis de Mérida, arte litúrgico, restauración, San Agatón, tallas de madera.

* Nota de los editores: recibido en julio de 2022, arbitrado y aprobado para su publicación en octubre de 2022.

** Profesor Jubilado. Laboratorio de Anatomía de Maderas. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Investigador Adscrito Unidad de Preservación y Conservación del Museo Arquidiocesano de Mérida-MAMSG. Correo electrónico: *williamsleo@gmail.com*

EVALUATING THE WOOD CARVING OF SAINT AGATHON. TEMPLE IMMACULATE CONCEPTION, MUCURUBÁ

Abstract

The wood carving of Saint Agathon, an artwork possibly made in the 19th century which belongs to the Immaculate Conception Church in Mucurubá (Archdiocese of Mérida), was evaluated. The piece had undergone repairs in some of its parts (base, hands, forearm, application of layers of paint) ignoring its original characteristics. The repair made on the base of the artwork is notable because it is totally different from its original design. From the point of view of conservation, the checking of the visible parts of the artwork does not show signs of the action of xylophagous agents such as fungi or insects. The current state of the carving indicates that it requires of a deep restoration process, which ranges from repairing entire parts to repainting; that must be carried out by an expert in the field of restoration who can respect the essence of the carving to avoid changes in colors or shapes.

Keywords: Archdiocese of Mérida, liturgical art, restoration, Saint Agathon, wood carvings

Introducción

La imagen de San Agatón del Templo Parroquial Inmaculada Concepción de Mucurubá (Arquidiócesis de Mérida) es un símbolo religioso que estuvo extraviado durante algunas décadas y cuya recuperación se logró gracias a investigaciones realizadas por la Prof. Ana Hilda Duque en el año 2004, durante la realización del trabajo titulado “*Discurso Religioso en Mucurubá*” donde indica que ... *la imagen estaba en uno de los nichos de la iglesia parroquial,*

*de allí fue quitada hace unos 50 años, en alguna de las reparaciones del templo*¹.

En el momento de encontrarla se describe como ... *una hermosa talla de madera con incrustaciones de yeso. Se trata de una imagen de vestir, de charol. Las extremidades superiores tienen goznes que permiten su movilidad. La cara está bien conservada y tiene los ojos de cristal, un tanto desviados, lo que la presenta como una persona bizca o "virola". Probablemente se trata de una imagen del siglo XIX*².

Las fotografías presentadas por la Prof. Ana Hilda Duque³ indican que, para el momento de encontrar la pieza, presentaba algunos daños como el casi desprendimiento de uno de los brazos (figura 1). También se habían realizado labores de reparaciones en lo que corresponde a la capa de pintura. Igualmente, desde el año en que se registra lo que llamaron *la resurrección de San Agatón*⁴ se han realizado reparaciones adicionales para tratar de mantener la imagen de San Agatón en buenas condiciones y darle el lugar que merece dentro de la comunidad religiosa de Mucurubá. Específicamente, al comparar las imágenes presentadas en "*Discurso Religioso de Mucurubá*"⁵ y las condiciones actuales de la pieza, se observa que han hecho reparaciones en la base de la obra, el brazo que mostraba cierto grado de desprendimiento, además de aplicar nuevas capas de pintura en manos y pies.

¹ Ana Hilda Duque. *Discurso Religioso en Mucurubá*. Mérida (Venezuela): Archivo Arquidiocesano de Mérida. 2004, p. 155.

² *Ídem*.

³ *Ibidem.*, p. 158.

⁴ *Ibidem.*, p. 154.

⁵ *Ibidem.*, p. 158.

Figura 1: San Agatón. (a) Vista frontal. (b) Vista posterior
Foto: Ana Hilda Duque.

Sin embargo, existe inquietud por tratar de darle el cuidado y conservación necesaria a la imagen de San Agatón que reposa en Templo Parroquial Inmaculada Concepción de Mucurubá. Por esta razón, se realizó la solicitud de evaluación de la obra al Museo Arquidiocesano de Mérida Monseñor Antonio Ramón Silva García (MAMSG).

Evaluación de imagen de San Agatón

La pieza fue trasladada al Área de Conservación del MAMSG el día miércoles 13 de julio del 2022 (Nota de entrega NE 013/2022). Se trata de una pieza policromada de madera y yeso de aproximadamente 112 cm de altura, colocada sobre una base de madera (figura 2). La base actual sobre la que reposa la pieza corresponde a una reparación hecha directamente sobre la base original, presentando dimensiones aproximadas de 36 x 90 x 12 cm. Se diferencia notablemente de la base que presentaba cuando fue encontrada en el año 2004 (figura 1).

Figura 2: Pieza tallada de San Agatón. (a) Vista frontal. (b) Vista posterior
Foto: Rosmary Urrea Pernía.

La evaluación indica que no ha existido acción de agentes biológicos como hongos o insectos en las partes visibles de la obra. El estado de la base original no se pudo evaluar debido a que se encuentra recubierta por la nueva base que presenta la pieza.

Es necesario señalar que la imagen muestra indicios de reparaciones anteriores, pero sin respetar las características originales de la misma. Por ejemplo: el pelo se encuentra pintado de color dorado, pero en algunas zonas se observa una capa de pintura anterior cuyo color es marrón, similar a la barba y bigote, dicha capa se extiende hasta cubrir la parte trasera de la oreja (figura 3). La capa de pintura dorada fue añadida antes de encontrar la imagen en el año 2004, tal como muestra la imagen del rostro presentada por la Prof. Ana Hilda Duque⁶ (figuras 1, 4). Existen diferencias de color entre la parte delantera y trasera de la vestimenta, al tener color verde y rosado, respectivamente (figura 1, 2). Sin embargo, la capa de pintura verde de la parte delantera presenta zonas donde se observa una capa

⁶ Ana Hilda Duque. *Discurso Religioso en Mucurubá. Ob. Cit.*, p. 157.

inferior de color rosado (figura 5a), así como en otras partes de la pieza como el brazo y antebrazo (figura 5b).

Figura 3: Capa de color dorado sobre capa marrón en porción representativa del pelo. (a) Vista lateral. (b) Vista posterior.

Figura 4: San Agatón. Pelo con pintura dorada año 2004.
Foto: Ana Hilda Duque.

Figura 5: Capa de color rosado bajo otras capas de pintura. (a) Parte inferior izquierda. (b) Antebrazo.

Con respecto a las manos y pies, se observa una capa de color grisáceo opaco (figura 6) que contrasta con el color piel brillante del rostro. En el caso de los pies (figura 6b), la capa actual de pintura fue colocada sobre una capa previa de color marrón rojizo (figura 1a), similar al de la base de la pieza antes de la reparación realizada (figura 1). Los colores actuales en las extremidades corresponden a reparaciones posteriores al año 2004.

Figura 6: Colores actuales de manos (a) y pies (b).

En diferentes partes de la pieza, especialmente en la base de la cabeza y el cuello, se observan agrietamientos profundos (figura 7).

Figura 7: Agrietamientos en base de cabeza y cuello. (a) Vista lateral. (b) Vista posterior.

Se encuentran zonas donde hay pérdida de la capa de yeso (figura 8a) e incluso pérdidas de partes de la pieza tal como se presenta en el pie izquierdo (figura 8b). En algunas partes queda expuesta la porción de madera como consecuencia de desprendimiento de las capas superficiales (figura 5).

Figura 8: Pérdidas de capas de estucado en parte frontal de la pieza (a) y deterioro en el pie izquierdo (b).

También se observa que han realizado algunas reparaciones, pero no tienen el mejor acabado o, posiblemente, están incompletas (figura 9).

Figura 9: Reparaciones en hombro (a) y unión de brazo y antebrazo (b).

Conclusiones

La talla de San Agatón del Templo Parroquial Inmaculada de Concepción de Mucurubá requiere de un trabajo profundo de restauración el cual va desde la reparación de partes de la pieza (pie, brazo, curación de agrietamientos), hasta la aplicación de capas de pintura. El trabajo a realizar debe tratar de respetar la esencia de la talla en el sentido de no producir cambios de colores ni formas y para ello se requiere que sea realizado por un profesional en el campo de restauración de este tipo de obras.

La evaluación indica que se han hecho modificaciones que no tomaron en cuenta las características originales de la obra. Estas modificaciones se han realizado en diferentes etapas, tanto previas (aplicación de capas de pintura) como posteriores (sustitución de base original, nuevas capas de pintura en extremidades superiores e inferiores) al extravío de la pieza.

Se recomienda la remoción de la base de madera actual con el fin de realizar la evaluación de la base que presentaba la pieza para poder hacer la respectiva inspección acerca de no existir acción de agentes xilófagos sobre la pieza.

Referencias bibliográficas

DUQUE, Ana Hilda. *Discurso religioso en Mucurubá*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. 2004 (Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela, N° 3).

*ÍNDICES, GUÍAS, INVENTARIOS,
CATÁLOGOS*

NUEVOS INGRESOS A LA COLECCIÓN DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA-MAMSG, DURANTE EL PERIODO JULIO-OCTUBRE 2022

*Rosmary Urrea Pernía**

Durante el segundo trimestre del año 2022, S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, y la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del Museo, han donado interesantes objetos y obras de arte popular para la Colección MAMSG, a fin de incrementar el patrimonio cultural de la Iglesia.

Así mismo, el Prof. Kuay Rodríguez, Jefe de la Sala de Geología. Escuela de Geografía. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes – ULA, en el marco de un trabajo de investigación en nuestra Institución, donó una concreción calcárea a fin de contribuir a completar la diversa colección de mineralogía del Museo. Por otra parte, la familia Quintero Moreno, representada por los Abogados Rafael Enrique Quintero Moreno y Juan Pedro Quintero Moreno, fieles amigos y colaboradores de la Arquidiócesis de Mérida, donaron un retrato de Juan José Pino, quien fuera hijo de Don Vicente Pino, miembro de la histórica familia que regaló al Libertador Simón Bolívar el perro llamado “Nevado”.

Notas de Ingreso

A continuación, se transcribe la información incluida en las Notas de Ingreso del año 2022, periodo julio – octubre.

* Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

N°017/2022

He(mos) recibido de: S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Carodozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título: Inmaculada Concepción

Autor: Desconocido

Fecha: 2022

Técnica: fotografía / impresión digital

Dimensiones: papel 29,8 x 20,3 cm.; soporte: aglomerado de madera: 32,5 x 22,5 x 1,0 cm.

Procedencia: Parroquia Inmaculada Concepción de Mucurubá

Descripción: fotografía impresa de la imagen de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Inmaculada Concepción. Imagen de vestir, con túnica blanca, capa azul celeste y velo blanco, con detalles en azul, dorado y rojo. Enmarcada en un óvalo con motivos fitomorfos en color dorado.

Obsequio de los feligreses de la Parroquia Inmaculada Concepción de Mucurubá a S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, en el marco de la Bienvenida a Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, Arzobispo Coadjutor de Mérida, el jueves 02 de julio de 2022 en Mucurubá.

Mérida, 07 de julio de 2022

Entrega:

SER Baltazar E. Cardenal Porras C.,
Presidente de la Fundación MAM

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación MAMSG

N°018/2022

He(mos) recibido de: S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

A. Capa

Autor: Desconocido

Fecha: 2022

Técnica: costura mecánica / tela

Dimensiones: 19,0 x 31,0 cm (cerrada); 22,0 x 39,0 cm (abierta).

Procedencia: Aldea de Cacute

Descripción: capa con esclavina, color crema, con detalles decorativos en dorado y plateado. Forro color beige. Confeccionada para el Santo Niño Jesús de Cacute.

B. Base de madera a modo de paral. Dimensiones: 23,5 x 15,3 x 12,4 cm. Con estampa del Niño Jesús de Cacute.

Obsequio de los habitantes de la Aldea de Cacute a S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida, Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida, en el marco de la Bienvenida a Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, Arzobispo Coadjutor de Mérida, el jueves 02 de julio de 2022 en la Aldea de Cacute.

Mérida, 07 de julio de 2022

Entrega:

SER Baltazar E. Cardenal Porras C.,
Presidente de la Fundación MAM

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°019/2022

He(mos) recibido de: S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

1. Arco / Dimensiones: 99,7 x 4,6 x 6,5 cm / Descripción: cuerpo madera plana, alabeo o curvatura de las caras en dirección longitudinal. La luz entre la cara y la cuerda es de 6,5 cm. Decorada en ambos extremos con tejido geométrico en hilo de colores diversos:

azul marino, azul turqués, blanco, rojo, rosa y verde y cuatro plumas blancas.

2. Flecha / Dimensiones: 95,8 x 2 cm de diámetro / Descripción: cuerpo en caña, adornado en un extremo con hilo color naranja, en el extremo opuesto punta de madera tallada fijada con hilo semejante.

3. Flecha / Dimensiones: 97 x 1,8 cm de diámetro / Descripción: cuerpo en caña, adornado en un extremo con hilo color rosa, en el extremo opuesto punta de madera tallada fijada con hilo semejante.

4. Flecha / Dimensiones: 96,2 x 2 cm de diámetro / Descripción: cuerpo en caña, adornado en un extremo con hilo color verde, en el extremo opuesto punta de madera tallada fijada con hilo semejante.

5. Penacho / Dimensiones: x 23,5 cm de diámetro / Descripción: corona elaborada con fibras vegetales e hilo sintético rojo, decorada tejido geométrico en hilo sintético azul y rojo.

6. Tabla de Sarhua / Autor: Maximino Ramos Pomasoncco / Dimensiones: 110 x 12 x 5 cm / Descripción: corte longitudinal de tronco, entizado en su cara interna, dibujado y pintado. Representa ocho escenas de la cotidianidad familiar de enero a agosto, la lectura de las mismas se realiza de abajo hacia arriba, en la base la inscripción:

“Tablas pintadas de Sarhua / En la comunidad de Sarhua / es costumbre pintar tablas / cuando una familia cons- / truye su casa nueva. Se / pinta a cada integrante de la / familia que refleja su vida / diaria, y por último se pinta / el sol y la luna. / PINTOR: / MAXIMINO RAMOS POMASONCCO”

Procedencia: Sarhua, Provincia Víctor Fajardo, Departamento Ayacucho, Perú.

Historia: en la ceremonia de Tabla Apaykuy (idioma nativo quechua), los compadres regalan una tabla (comúnmente de maguey o sauce) al dueño de una casa recién construida, a fin de decorarla con los hechos más importantes de la familia y desearles prosperidad. Tradición declarada Patrimonio Cultural Nacional por el gobierno peruano en 2018

Referencias:

- Llorente, Analía. “Tablas de Sarhua: de qué se trata esta colorida tradición y qué representa de la historia de Perú”. En: BBC News. 01 de noviembre de 2020. Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54609725>

Mérida, 20 de julio de 2022.

Entrega:

SER Baltazar E. Cardenal Porras C.,
Presidente de la Fundación MAM

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°020/2022

He(mos) recibido de: Profesor Kuay Rodríguez, Jefe de la Sala de Geología. Escuela de Geografía. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes - ULA/ En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título / nombre: Concreción calcárea

Dimensiones: 14 x 17 x 11, 5 cm / 3 kg

Procedencia: Formación La Luna

Localidad: Puente La Chorrera, Vía Jají, Mérida, Venezuela

Descripción: configuración ovalada producto de la precipitación de carbonato de calcio alrededor de un grano duro, generalmente de cuarzo

Historia: muestra colectada durante una práctica de campo de Geología, de la Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes-ULA, en el año 2013.

Donación realizada por el Prof. Kuay Rodríguez, en el marco de su colaboración en la tipificación de 14 muestras de rocas donadas al Museo por la familia Ferrer Briceño.

Mérida, 21 de septiembre de 2022

Entrega:

Prof. Kuay Rodríguez,
Sala de Geología ULA

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°021/2022

He(mos) recibido de: Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, Obispo Auxiliar de Mérida, intermediario de los Abogados Rafael Enrique Quintero Moreno y Juan Pedro Quintero Moreno / En calidad de: Donación a la Arquidiócesis de Mérida. Museo Arquidiocesano de Mérida / Lo siguiente:

1. Título / nombre: Juan José Pino (retrato)

Autor: desconocido

Fecha: siglo XX (inicios)

Técnica: óleo / tela

Dimensiones: 71,5 x 51,7 cm. Marco: 87,5 x 67, 7cm., cañuela de madera, tela y borde dorado; tabla de madera comprimida al reverso.

Procedencia: Mérida, Venezuela

Historia: según Acta de Donación dicho retrato es “del ciudadano JUAN JOSÉ PINO, quien fuera hijo del ciudadano DON VICENTE PINO. Esta familia regaló al Libertador Simón Bolívar el perro llamado “Nevado”, quien lo recibió al pasar por la Hacienda Moconoque, cerca de Mucuchíes en plena “Campaña Admirable”.

2. Libro: Suarez, Ramón Darío. *Genealogía de Don Miguel Febres-Cordero y Doña Dolores Salas Pino de Febres-Cordero*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana, 1989.

3. Folleto: Fébres Cordero, Tulio. “El legendario perro nevado”. Versión resumida de la leyenda histórica publicada en *Archivo de Historia y Variedades*, T. 2, Caracas, 1931.

Mérida, 26 de septiembre de 2022.

Entrega:

Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz,
Obispo Auxiliar. Arquidiócesis de Mérida

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°022/2022

He(mos) recibido de: S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título / nombre: Vela

Fecha: 2021

Técnica: manufactura / polietileno y aluminio

Dimensiones: altura 15,5 cm x diámetro 4,4 cm

Procedencia: Budapest , Hungría

Descripción: representación de una vela, en polietileno color blanco, con base en el mismo material y ensamblaje de aluminio con textura en forma de plegaduras.

Historia: obsequio a los participantes en el LII Congreso Eucarístico Internacional, celebrado desde el 5 al 12 de septiembre de 2021 en Budapest, Hungría, siendo sumo pontífice el Papa Francisco.

Mérida, 27 de septiembre de 2022.

Entrega:

SER Baltazar E. Cardenal Porras C.,
Presidente de la Fundación MAM

Recibe: Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°023/2022

He(mos) recibido de: S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo Metropolitano de Mérida y Presidente de la Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida / En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

Título / nombre: Taza

Fecha: 2022

Técnica: manufactura / barbotina sublimada

Dimensiones: altura 10,0 cm x 12 cm; diámetro del recipiente 8,0 cm

Procedencia: Caracas, Venezuela.

Descripción: de izquierda a derecha, escudo de la Arquidiócesis de Caracas, retrato del Sr. Cardenal Arzobispo Baltazar Porras revestido con hábito coral, escudo de la Arquidiócesis de Mérida y la inscripción “55 ANIVERSARIO SACERDOTAL / S.E.R. CARDENAL / Baltazar Enrique Porras Cardozo / 1967 - 2022”

Mérida, 27 de septiembre de 2022.

Entrega:

SER Baltazar E. Cardenal Porras C.,
Presidente de la Fundación MAM

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

N°024/2022

He(mos) recibido de: Dra. Ana Hilda Duque, Directora del MAMSG
/ En calidad de: Donación para la Colección del Museo Arquidiocesano de Mérida - MAMSG / Lo siguiente:

1. Casco de parada. Tipo prusiano. Armazón en semicuerdo plastificado. Al frente: visera ribeteada de metal dorado y el Escudo de Ar-

mas de la República de Venezuela en metal dorado. En la parte posterior: saliente similar a la visera, sin ribete, con reborde metálico dorado desde la parte inferior trasera hasta la parte superior. En esta última, una base circular metálica adornada con cuatro (04) estrellas doradas, que atornillan a la base un pedestal, rematado en un penacho de nylon. En el lateral derecho: una carrilera metálica con escamas doradas sobre una extensión de cuero (fragmento), fijada con cucarda militar tricolor. Al reverso: arnés de cuero ajustable. Dimensiones: 32 x 19 x 23 cm.

2. Quepi. Armazón de plástico y cartón, forrado de paño negro. Al frente: visera rígida, forrada en paño, con dos ramas de laurel bordadas en hilo dorado, ribeteada de plástico negro. El perímetro superior del plato ovalado presenta una caída hacia atrás. Base ovalada, de 3,5 cm. de alto, con dos ramas de laurel bordadas en hilo dorado, con una separación de 3cm. En la parte delantera, carrillera de cordón dorado, con doble nudo, sostenida en sus extremos por dos botones dorados de 1,4 cm de diámetro. Escudo de Armas de la República de Venezuela esmaltado, sostenido por una cucarda militar. Dimensiones: 13 x 23 x 28 cm.

3. Gorra. de tela color negro, estampada. Visera, dos ramas de laurel dorado. Al frente un logotipo (torre y hormiga) y la inscripción: “83 REG. ING. CNEL. AGUSTIN CODAZZI”. En los laterales una rama de laurel dorado, en el lateral izquierdo la inscripción “ARRATIA”.

4. Gorra. De tela color negro, estampada. Visera, dos ramas de laurel dorado. Al frente un logotipo (torre y mapa de Venezuela) y la inscripción: “833 BTN / EJERCITO / VILLAPOL” En los laterales una rama de laurel dorado, en el lateral izquierdo la inscripción “ARRATIA”.

5. Gorra. De tela color negro. Visera, bordadas dos ramas de laurel dorado. Al frente, bordadas dos ramas de laurel dorado, estampado un logotipo (torre y águila) y la inscripción: “205 BING. GARCIA”.

6. Gorra. De tela color negro, estampada. Visera, la Inscripción “VOLUNTAD DE VENCER”. Al frente un logotipo con la inscripción: “EJERCITO / CENTINELA OCCIDENTAL / 1 DIV. INFANTERIA”.

Estos objetos pertenecieron al General Julio Cesar Arratia Iriarte, quien fuera esposo de Gladys Elena Duque de Arratia, hermana de la Dra. Ana Hilda Duque. El General Arratia nació en Caracas-Distrito Capital, el 01 de diciembre de 1939 y murió a los 76 años de edad, en Caracas-Distrito Capital, 15 de agosto de 2016.

Mérida, 10 de octubre de 2022.

Entrega:

Dra. Ana Hilda Duque,
Directora del MAMSG

Recibe:

Arq. Rosmary Urrea Pernía,
Auxiliar de Investigación I MAMSG

CRÓNICAS, EVENTOS,
NOTICIAS

SESIÓN SOLEMNE DE LA ACADEMIA DE MÉRIDA.
BIENVENIDA AL EXCMO. MONS. DR.
HELIZANDRO EMIRO TERÁN BERMÚDEZ, O.S.A.,
ARZOBISPO COADJUTOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA
Mérida, 20 de julio de 2022

Tarjeta de invitación a la sesión solemne de la Academia de Mérida con motivo de la bienvenida al Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida.

SESIÓN SOLEMNE

Bienvenida al Excelentísimo
Monseñor Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A.
Arzobispo Coadjutor de Mérida

Academia de Mérida

Palabras de presentación:
Monseñor Luis Enrique Rojas
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida

Miércoles
20 de julio 2022

3:30 p.m

Casa de Los Antiguos Gobernadores
Av. 3, entre calles 19 y 20

f t i y

30 Academia de Mérida
Centenario 1992-2022

Palabras de presentación y bienvenida a la Academia de Mérida, del Excmo. Mons. Helizandro Terán, Arzobispo Coadjutor, a cargo de Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida.

Doy inicio a estas palabras, citando las Sagradas Escrituras:

Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente". (3 Jn, 1- 2)

Es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes con motivo de la bienvenida y presentación del Excelentísimo Mons. Helizandro Emiro Terán

Bermúdez, Arzobispo Coadjutor de esta Arquidiócesis, en la ilustre Academia de Mérida, creada el 12 de octubre de 1992, por Decreto del entonces Gobernador del estado Mérida, Dr. Jesús Rondón Nucete, y teniendo hasta el momento este lugar, como sede principal, conocida como “Casa de los gobernadores”.

Mons. Helizandro, mi hermano en el episcopado. La Academia de Mérida, tiene como objetivo principal, lograr la ampliación de los ámbitos del conocimiento en nuestro estado, mediante el estudio, la investigación y la difusión de las artes, las letras, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias físicas, matemáticas, naturales y la tecnología. Aquí se busca alcanzar un ambiente sano y habitable para el hombre y sus instituciones, mediante la defensa y conservación del patrimonio histórico, natural y cultural.

Hoy 20 de julio de 2022, en sesión solemne, esta venerable y muy prestigiosa institución, le da la más sincera y cordial bienvenida para que desde este momento se sienta en casa y pueda Usted participar en las múltiples actividades que aquí, junto a la Iglesia, se han realizado durante todo este tiempo. Cabe resaltar que S.E.R. es miembro fundador, individuo de número desde su creación, él es uno de los primeros convocados, quien ha mantenido una acción y participa

ción permanente muy dinámica a través de las conferencias y visitas, ha logrado darle una visión ecuménica a la Academia, puesto que en esta institución hay espacio para todo tipo de pensamiento, independientemente del credo que se profese o ideología política. La Academia de Mérida es un espacio para disertar y compartir de manera multidisciplinaria, porque en ella caben los humanistas, los científicos, los políticos y la Iglesia en una sola expresión, y esto ha permitido ser una institución de servicio y en asesoría para la gente que, en buen sentido, acude a ella. Existen Academias con pensamiento único o especializado como las que ya conocemos, pero una de las características de la nuestra es que posee un pensamiento múltiple.

El Señor Presidente de la Academia, Dr. Luis Sandía Rondón, junto a los miembros que la conforman, han tenido la deferencia de invitarme formalmente para dirigir estas palabras de presentación del Arzobispo Coadjutor de nuestra Iglesia emeritense, por tal motivo es importante, conocer de manera breve, sobre la persona de mi hermano en el episcopado, con el cual tengo el compromiso de realizar un trabajo sinodal en esta Arquidiócesis.

Helizandro Emiro Terán Bermúdez, es el nombre de pila con el que sus padres: Helisaúl Terán Parra y Deisa Josefina Bermúdez Espinoza, bautizaron al nuevo Arzobispo Coadjutor de Mérida, quien nació el 07 de junio de 1965, en Maracaibo, capital del estado Zulia. Viene de un pequeño núcleo familiar, ya que tiene sólo dos hermanos. Estudió en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, donde obtuvo el título de Bachiller en ciencias.

Ingresó al Seminario de los Padres Agustinos de Caracas, en 1987. Terminado este período, es enviado en 1990, a Nicaragua para realizar su noviciado y emite sus primeros votos en 1991. Fue ordenado sacerdote el 09 de septiembre de 1995, en la Parroquia Agustiniense Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro en Maracaibo, por imposición de manos del Arzobispo Mons. Ovidio Pérez Morales.

En 1996, obtuvo la Licenciatura en Educación Integral, en la Universidad Católica Cecilio Acosta, en Maracaibo. Dos años más tarde,

en 1998, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, recibe el título de Licenciado en Teología Dogmática, mención *Summa Cum Laude*.

En julio de 1999, es electo Consejero y Secretario vicarial, formando parte del equipo de gobierno del Vicariato de los Agustinos en Venezuela, Orden de la que forma parte.

Posteriormente, en el año 2000, obtiene el Bachillerato en Filosofía, mención *Summa Cum Laude*, en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Asimismo, en el año 2005 defiende su tesis doctoral: *María Typus Ecclesiae in Doctrina Sancti Agustini*, obteniendo el Doctorado en Teología Dogmática, con mención *Summa Cum Laude*. Además del español, habla varios idiomas.

Mons. Helizandro, fue profesor de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello, impartiendo las cátedras de: Antropología teológica y Misterio de Dios. De igual forma, ejerció la docencia a nivel de bachillerato en el Colegio San Agustín de Caricuao, con la responsabilidad, de la animación pastoral de los alumnos, y en el año 2006, es nombrado Rector del mismo Colegio.

En julio de 2010, es elegido Superior Mayor de los Agustinos en Venezuela, para el cuatrienio 2010-2014. Fue Secretario de la Comisión de Justicia y Paz del Vicariato de la Orden de San Agustín en Venezuela; miembro de la Comisión internacional de estudios de la misma Orden y para la Administración del Instituto Agustiniانو de Roma y Vicario Provincial de la Orden de San Agustín en Venezuela.

El 29 de julio de 2017, el Papa Francisco lo nombró V Obispo de Ciudad Guayana, sucediendo a Mons. Mariano José Parra Sandoval. Se desempeñaba para el momento como Vicario Provincial de la Orden de San Agustín en Venezuela.

Su ordenación episcopal, fue presidida por S.E.R. El Cardenal Porras Cardozo, el 23 de septiembre de 2017, en la Parroquia San Al-

fonso María de Ligorio, en Caracas; y tomó posesión de su sede en Ciudad Guayana el 7 de octubre de 2017, en donde sirvió como Obispo durante cuatro años y cinco meses.

El 19 de marzo de 2022, el Papa Francisco lo nombró Arzobispo Coadjutor de Mérida, con derecho a sucesión. Lo hemos recibido el pasado 02 de junio, en un recorrido desde el páramo merideño, y el 03 de junio de 2022, en Solemne Eucaristía de Bienvenida a la Arquidiócesis de Mérida, celebrada en nuestra Catedral Metropolitana.

Su lema episcopal es: *Da lo que mandas Señor y manda lo que deseas*, frase emblemática de San Agustín, que Monseñor Helizandro adoptó en su vida pastoral, para ponerla en práctica con el rebaño que Dios le ha confiado y estar comprometido cada día más con su misión como colaborador y trabajador en la extensión de su Reino.

En lo humano y espiritual, he podido conocer facetas muy importantes en este gran hombre de Dios, a pesar de los pocos años que tengo compartiendo con él, desde el episcopado y ahora en Mérida, puedo decir que nuestra Iglesia local cuenta en adelante no sólo con un académico intelectual, sino también con un Pastor según el corazón de Dios y con olor a oveja.

Agradezco al Todopoderoso, al permitirme la gran oportunidad de dirigirme a todos ustedes, Señores Académicos e invitados especiales presentes en esta honorable sala, y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Imploro la protección de la Inmaculada Concepción, Patrona de esta Arquidiócesis y de todos los merideños, para ustedes y para el pueblo de Dios en general.

Finalizo estas palabras con una de las tantas frases célebres del gran pensador de nuestros tiempos Nelson Mandela: *Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos.*

Señoras y Señores, por su atención, muchas gracias.

Discurso a cargo del Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida, en la sesión solemne de la Academia de Mérida.

Emmo. Sr. Cardenal
Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arzobispo Metropolitano de Mérida y
Administrador Apostólico de Carcas.
Excmo. Mons. Luis Enrique Rojas Ruiz
Obispo Auxiliar de Mérida.
Ilustrísimo Dr. Luis Sandía
Presidente de la Academia de Mérida, y señores
miembros de esta Academia.
Venerables Sacerdotes.
Invitados especiales.
Señores y Señoras.

Acojo con profunda gratitud la invitación que se me ha extendido para asistir hoy a esta Academia de Mérida, destinada a promover la actividad creativa y la investigación en el campo de las distintas ciencias.

San Ireneo de Lyon afirmaba: *Gloria Dei homo vivens*, es decir, *la gloria de Dios consiste en que el hombre viva*. Tal afirmación recoge la grandeza del hombre, creado a imagen y semejanza de su creador (Gn. 1,27), y orientado, en una inquietud permanente, a la conquista de su felicidad plena, que en última instancia tal felicidad no es sino Dios mismo, como bien lo recuerda San Agustín: *Nos hiciste, Señor, para Ti; y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti* (*Conf.*, I, 1).

En esta búsqueda e inquietud del hombre por alcanzar su plenitud se encuentra él mismo con sus grandes capacidades y posibilidades para crear, reflexionar, descubrir e investigar, de modo que en el devenir de los días y las horas el hombre se va haciendo artífice de su propia historia.

Humanizarse implica ir perfilando el horizonte que nos permita vivir en armonía y trascendencia. Inmortales las palabras del salmista que cuando contempla al hombre, exclama a Yahveh Dios: *gloria et honore coronasti eum*”, *lo coronaste, Señor, de gloria y majestad* (Sal 8,5).

Paradójicamente esta grandeza del hombre, traducida en un marcado desarrollo y progreso, ha ido surcando un panorama desolador de pobreza, guerras, hambre, desigualdades profundas, pareciera que el mismo hombre le roba la dignidad a su propio hermano. San Juan Pablo II decía en su en cíclica *Redemptoris Missio: Nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador. Mientras por un lado los hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material y de sumergirse cada vez más en el materialismo consumístico, por otro, manifiestan la angustiada búsqueda de sentido, la necesidad de interioridad, el deseo de aprender nuevas formas y modos de concentración y de oración. No sólo en las culturas impregnadas de religiosidad, sino también en las sociedades secularizadas, se busca la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización* (N. 38). Llamado a la grandeza de hacerse semejante a Cristo, y eso es la verdadera humanización como lo recuerda San Pablo (Cf. Ef. 4,13), el hombre se afana por deshumanizarse, por desfigurar el rostro de su semejante.

Pese a esto el hombre ha hecho su cultura; la misma se arraiga en lo más profundo de su ser y ésta se convierte en matriz de su pensamiento, determinando su forma de ser y actuar. La cultura encierra todo lo que pertenece al ser humano; ella le confiere sentido de pertenencia al hombre y preña de valor su presente, generando esperanza para su futuro. Y en esta constitución de la cultura la fe juega un papel decisivo, pues existe una búsqueda constante, ya sea a nivel personal que comunitario, de la realidad trascendente. Razón tenía Paul Tillich cuando afirmaba: *...la substancia de la cultura es la religión y la forma de la religión es la cultura*¹.

¹ Cf. Jeremiah, O'sullivan ‘ Ryan. *La búsqueda del misterio trascendente en los medios de masas*, 100.

Nuestra fe cristiana no puede existir separada de la cultura; esta síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe, pues una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida, enteramente pensada o fielmente vivida. En tal sentido la Constitución Pastoral *Gaudium et Spes* nos recuerda: *En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre* (N. 57). Necesitamos de la cultura como cristianos, ya que nuestra fe profesa que el Hijo de Dios se encarnó en la historia concreta y real de los hombres; y cuando el Verbo entra en la historia esta historia se convierte para nosotros en historia de salvación. El Papa Francisco en su encíclica *Evangelii Gaudium* nos recuerda: *Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio* (N. 69).

Excelentísimos miembros de esta Academia, me presento ante ustedes como un hombre de fe, que cree y ama la cultura, y con estas mis palabras quiero resaltar que nuestro mayor reto hoy como Iglesia es evangelizar la cultura; y esta evangelización tiende a instaurar los valores del Reino de Dios en nuestra cotidianidad. Soy un defensor de la fe inculturada; en Cristo, Dios y la humanidad se encuentra plenamente.

Evangelizar la cultura supone una tarea de arduo discernimiento, pues podemos cometer el error de pensar que la evangelización tiene su punto de inicio desde los principios doctrinales de fe, y no es así; el punto de partida es la realidad concreta de las personas, de los hombres y mujeres que deambulan por nuestras calles. Esta fue la pedagogía de Jesús, enseñar quien era el Padre bueno y su reino desde la vida, desde las necesidades de los más pobres y oprimidos, desde los sueños y esperanzas de sus coetáneos; hacía Jesús de lo cotidiano un encuentro con lo divino.

Hoy en Venezuela la pastoral de la cultural significa colocar en diálogo la buena nueva del evangelio con la realidad que vive nues-

tra gente, de modo que podamos sembrar la semilla que nos lleve a transformar esta sociedad conforme a los valores evangélicos del amor, la justicia, la libertad, la paz, la verdad, la capacidad de encontrarnos y reconciliarnos, la atención preferencial por los más olvidados y marginados; esto sería la auténtica inculturación de la fe en nuestra cultura venezolana.

No puede ser una mera utopía el que podamos ...*alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida*² de nuestra sociedad venezolana.

Este tiene que ser nuestro empeño como hombres y mujeres que seguimos a Cristo Jesús.

Atender hoy a la cultura es centrarnos en el proyecto de amor que Dios tiene para el hombre; para que el hombre experimente este amor en su vida cotidiana, en donde aprende, cae y se levanta caminando hacia la vida plena a la que es llamado. Es esta la labor que el Papa Francisco pide a una Iglesia misionera y en salida.

Maravillosa la intuición de San Agustín de Hipona, que cuando delineaba su filosofía de la historia, argumentaba: *Dicen que los tiempos son malos, difíciles. Vivamos bien y los tiempos se volverán buenos. ¡Nosotros somos los tiempos! ¡Los tiempos son lo que somos nosotros!* (Serm. 80,8). No vamos a negar que nuestros tiempos hoy no sean difíciles, pero ayudemos a vivir mejor a nuestros ciudadanos desde el evangelio de vida, cambiemos a los hombres con la semilla de la verdad, sean de la ideología que sean, y tendremos tiempos mejores. Preñemos la cultura de hoy con la gracia del evangelio y todos nosotros seremos los buenos tiempos que soñamos.

Muchas gracias.

² Cf. Pablo VI. *Evangelii Nuntiandi*, n. 19.

Bienvenida del Excmo. Mons. Dr. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, O.S.A., Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida, a la Academia de Mérida. 20 de julio de 2022.

Fotos: Leo León: [@leoperiodista](#)

I ENCUENTRO UNA TARDE PARA CONOCER SU HISTORIA.

Obispos Estado Barinas, 22 de julio de 2022

Discurso del ciudadano José Adrián Azuaje, Alcalde del Municipio Obispos del Estado Barinas, con motivo del I Encuentro una tarde para conocer su historia y la visita del Cardenal Baltazar Enrique Porras Cradozo, Arzobispo de Mérida.

La Gran Villa de Obispos

Saludos cordiales

Hoy veintidós (22) de julio del 2022 tengo el inmenso honor y responsabilidad socio política de recibir en esta casa de Dios, al lado de mi querido pueblo Obispeño a un hombre que ha elegido y dispuesto su vida al consagrado de la iglesia católica desde 1955, su trayectoria es sumamente extensa, es por demás inspiradora su vida catedrática y eclesiástica.

Este momento es histórico apreciado Cardenal Baltazar Porras, su visita además de honrarnos como creyentes e hijos de Dios, lo recibimos como alimento espiritual necesario para afrontar los desafíos sociales, políticos, económicos, pero en especial, los referidos a los valores como base fundamental de una sociedad que se niega a perder sus costumbres, tradiciones, bienestar y calidad de vida.

Transitamos apreciado Cardenal, invitados especiales, problemas en las comunidades, en las familias, con característica inéditas y complejas, pero aquí estamos iglesia, pueblo y gobierno local juntos como una unidad para dar ejemplo de solidaridad, humanismo, ética, sobre todo de amor por nuestros semejantes.

Comprendo que están aquí entre nosotros poetas, docentes e historiadores, sin embargo, quisiera compartir algunas líneas de nuestra historia, es fascinante la construcción cívica de Obispos. Por ejemplo: Nuestro municipio remonta desde el siglo XVII en la región de El Real hoy conocido como la parroquia el Real, es allí donde está nuestra amada Patrona la Virgen de El Real. Cabe destacar, que en 1738 recibe el Valle de Obispos su parroquialización por el Eclesiástico Arzobispo Nicolás Francisco de las Viadas. Amigos, amigas la historia nos llene de orgullo, nuestras raíces indígenas nos dan fortaleza para comprender el presente, el ahora y nos motiva a generar escenarios prospectivos para el bienestar del pueblo.

Usted Cardenal y demás ilustres invitados se preguntarán pero que hay en Obispos que llamó tanto la atención de los arzobispos, militares, gobernantes, entre otras personalidades de la época, probablemente, todos respondamos: porque es una tierra prospera para la agricultura y la ganadería, sin embargo, hay detalles que lo hacen gigante desde el contexto geopolítico estratégico, me refiero a los ríos por ejemplo: tenemos conocimiento que el río Caipe conectaba con ciudad de nutrias, otro elemento, con mucho peso para la época es sin lugar a duda, la vocación religiosa del pueblo Obispeño, el cual vemos todos los años en la Parroquia El Real.

Entonces, conectando nuestra historia, con las nuevas realidades sociopolíticas que actualmente enfrentamos los Venezolanos, estamos convencidos que la base de nuestro porvenir es mantener y consolidar nuestros valores religiosos en coherencia perfecta con los valores de la familia orientados a desarrollar en nuestros niños y niñas la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la dignidad humana, en otras palabras, amigos, amigas, Educación y Cultura, en consecuencia, tendremos un pueblo libre, democrático, organizado, con esperanza de un cambio sociopolítico que lo lleve a alcanzar su sueño de prosperidad.

En ese sentido, amigo Cardenal, invitados especiales, vecinos; la gestión pública que me honro en dirigir, junto a un invaluable equi-

po de trabajadores, trabajadoras, vecinos, en unidad y coherencia política con los ilustres concejales de la Cámara Municipal, los cuales de forma eficiente administramos el presupuesto municipal, con el objeto lograr en corto y mediano plazo los objetivos de desarrollo humano, infraestructura, servicios bajo los estándares de la sostenibilidad y sustentabilidad.

No quisiera terminar mis palabras de salutación sin antes agradecer profundamente y dar mi reconocimiento público a los Concejales, historiadores, docentes, padres, autoridades de la iglesia y amigos que históricamente han organizado y hecho posible esta hermosa visita, acompañada de talleres socioeducativos para todo el pueblo de Obispos.

Reitero en esta casa de Dios ... Bienvenido Cardenal Baltazar Porras, sus oraciones, sus bendiciones estarán siempre en nuestros corazones, la Iglesia, el gobierno local y el pueblo son inseparables, juntos somos el la triada que alcanzará el bienestar que tanto anhelamos.

Dios Bendiga a la Gran Villa de Obispos.

Gracias a todos.

Un obispeño, precursor de la Independencia de Puerto Rico.

*Alberto Pérez Larrarte**

A raíz de los acontecimientos que Indicaban haber sido delatado el movimiento que conducía a la Independencia de Puerto Rico, las células revolucionarias decidieron el 23 de septiembre de 1868 entrar al pueblo de Lares, con sus consignas: Viva Puerto Rico libre y abajo los impuestos.

* Cronista oficial de la ciudad de Barinas estado Barinas.

Matías Brugman y su gente se unieron a la del barinés de Obispos Manuel Rojas Luzardo, y así, unas 800 personas marcharon con machetes, cuchillos, palos y hasta piedras, tomaron la ciudad de lares, bastó el coraje de estos hombres sedientos de libertad, comandados por este valeroso hijo de Obispos, que lamentablemente, muy poco le conocemos y merece ser exaltada su memoria; pero en ese país caribeño figura como uno de sus héroes libertadores y su nombre resalta en alto relieve en plazas y escuelas de ese país, siendo considerado el precursor de su Independencia de la Corona Española.

Este osado hecho comandado por este Ilustre valiente obispo, es el que se conoce como “El Grito de lares”, insurrección armada que se enmarcó dentro del sentimiento anticolonialista que se apoderó del caribe hispano y que fue abortado por la guerra Hispano-estadounidense en la que Estados Unidos resultó victorioso, despojando a España de Las Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico.

Ese 23 de septiembre un puñado de hombres comandados por el obispo Manuel Rojas Luzardo, entró en la Iglesia del pueblo y tomaron el Ayuntamiento y colocaron la bandera en el altar mayor, en señal de que había empezado la revolución. Declararon la “República de Puerto Rico”, y designaron presidente de esa república a Francisco Ramírez Medina.

El barinés de Obispos general Manuel Rojas Luzardo y sus seguidores, luego de dejar instalado el nuevo gobierno, prosiguieron la marcha hacia la ciudad de San Sebastián, armados sólo con palos, cuchillos y machetas. El ejército español había sido avisado y los esperaba en el camino con armas de fuego, emboscándolos y disparándoles a muerte.

La revuelta fracasó, y muchos de los revolucionarios resultaron muertos y más de 450 hombres y mujeres, incluidos Manuel Rojas Luzardo y su cuñada Mariana Bracetti, quien fue la esposa de su hermano Miguel, fueron encerrados en la cárcel de Arecibo y condenados a muerte, otros habían conseguido ocultarse y escapar.

Días después de este acontecimiento, pudieron ser perdonados de la condena de muerte, gracias a la intervención de Eugenio María de Hostos, quien argumentó que el comandante Rojas Luzardo, quien, a pesar de no haber nacido en Puerto Rico, era un hijo adoptivo de la patria.

De esta manera el entonces gobernador de Puerto Rico José Sanz, accede a concederte una amnistía general a los encarcelados. Rojas fue enviado al exilio y partió a Nueva York para luego regresar a su país natal, Venezuela.

Con esta ponencia pretendemos en este evento exaltar los hechos y personajes de nuestra rica historia barinesa y sobre todo de aquellos que por cosas del destino han permanecida casi anónimos por la historia oficial, ahondemos un poco más sobre la vida del general Manuel Rojas Luzardo nacido en La Luz, Obispos, del ahora estado Barinas, en el año de 1831 y quien junto a su hermano Miguel. figura entre uno de los principales Libertadores de Puerto Rico.

La vida de este obispo que figura como un héroe en la historia puertorriqueña, es digno de indagar con buen pulso Investigativo y resaltar con letras doradas sus actuaciones militares en ese país caribeño.

Estos Ilustres próceres Manuel y Miguel Rojas Luzardo, fueron hijos de José Antonio Rojas y Bruna María Luzardo, nacidos en Barinas, la historia señala que estos, hasta ahora desconocidos próceres barineses, realizaron sus estudios primarios y secundarios en la Gran Villa de Obispos.

La familia Rojas Luzardo, tenían un grato hato o hacienda en La Luz, llamado El Rojero “o” “La Rojera”. Se conocen como sus hijos a: Filomena, Narcisa, Lastenia, María Obdulia, Manuel, Miguel y Ramón.

Manuel es reconocido en la historia como comandante del Ejército de Liberación de Puerto Rico, siendo nombrado por el Consejo revolucionario de Puerto Rico, como general de la revolución puertorriqueña.

La hoja de servicio de Manuel Rojas Luzardo a la revolución de Independencia de Puerto Rico, lo ubica como uno de los grandes héroes que dieron todo por la liberación de ese país.

Es conocido en esa tierra boricua como el afamado y valiente comandante del Ejército de Liberación y Precursor de la Independencia de ese país caribeño, como colonia de España.

Se asegura que vivió en Valencia, España, donde se convirtió en un comerciante exitoso, se mudó a Puerto Rico donde conoció y se casó con Obdulia de los Ríos y se dio a conocer y respetar entre los moradores.

Mudándose luego a la ciudad de Lares a una región montañosa cuya principal fuente de ingresos provenía de la cosecha de café. Manuel y su hermano Miguel compraron unos 300 acres (1.2 km²) de plantaciones de café. El éxito de las plantaciones, que se llamaron “El Triunfo” hizo que ambos se convirtieran en prósperos comerciantes.

Por sus destacadas virtudes y dotes intelectuales, demostrados en los círculos sociales de la Isla, no tardaron en ganarse el respeto y prestigio de la sociedad puertorriqueña, lo que les permitió su fácil incorporación al movimiento que gestaba la separación de la España que sometía a los pueblos hispanoamericanos en la colonización.

Manuel, el más sobresaliente de ellos, tal vez por sus sólidas ideas de libertad, coraje y su gran carisma de líder, rápidamente fue designado comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias de liberación.

El comandante Manuel Rojas Luzardo luego de haberle sido perdonada su condena a muerte sale “exiliado hacia Nueva York”, allí permaneció cinco años y en 1898, retorna a Venezuela, y a los cinco años de estar de nuevo en su país, muere en Boconó el 14 de octubre de 1903.

Muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido mi cometido. Feliz tarde.

TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE MÉRIDA

Homenaje al Libertador en el marco de los actos conmemorativos del trigésimo aniversario de la fundación de la Academia de Mérida. Palabras a cargo del Dr. Ricardo R. Contreras, Individuo de Número Sillón 22. Casa de los Antiguos Gobernadores, 12 de octubre de 2022.

Pórtico

Hoy, en fecha tan señalada y en la cual conmemoramos el trigésimo aniversario de la fundación de la Academia de Mérida, me corresponde, a instancias de la Comisión Organizadora, coordinada por el Dr. Eleazar Ontiveros Paolini y de la Junta Directiva, presidida por el Dr. Luis Alfonso Sandia Rondón, dirigir unas palabras de homenaje al Libertador, como parte integral de las actividades del día central, doce de octubre de 2022.

La tarea se enmarca dentro de una tradición venezolana que señala que, dentro de los protocolos de una actividad de esta naturaleza, es necesario, además de dar gracias a Dios a través de una Misa o de la realización de un *Te Deum*, hacer presencia en la Plaza Mayor y rendir, ante la efigie del Libertador, un homenaje de reconocimiento a quien lideró los eventos que determinaron la independencia y la construcción de la identidad republicana en Venezuela y en el eje Andino.

Es importante reiterar que la construcción de la venezolanidad no fue, como sucedió en otras naciones, un proceso puntual o cuasi-estático de acciones cortoplacistas, que involucraron gestas civiles o militares muy delimitadas. En el caso venezolano ocupó casi veinte años, la mitad de los cuales involucró una larga, feroz y sangrienta guerra que mermó gravemente la población y las infraestructuras del país, y la otra mitad del tiempo contabilizó un conjunto de encuentros y desencuentros políticos, largas discusiones acerca de las bases

jurídicas y filosóficas de un país fundado en verdaderos ideales de progreso que pululaban en la mente de muchos hombres responsables y líderes de la época encabezados por la gran personalidad del libertador Simón Bolívar, al que se sumaba un conjunto de próceres civiles y militares producto de la diversidad geográfica y étnica representada en las comunidades que iban desde el alto Perú, hasta las tierras bañadas por el Orinoco, y pasando por las especificidades multiculturales representadas en las sociedades limeña, quiteña, bogotana y caraqueña.

Luego, hacer un homenaje al personaje central de las sagas libertarias, el “prócer mayor”, Bolívar el libertador, ha significado una tarea compleja, pues entendí que la solicitud consistía en hacer, no un homenaje tradicional que siguiera el guion que todos conocemos prácticamente de memoria, sino adelantar una reflexión válida para la Academia de Mérida, en virtud de su esencia y significaciones dentro de su naturaleza como espacio donde cabe hacer una breve anamnesis del espíritu impulsor que llevó a una generación de hombres y mujeres a seguir a Simón Bolívar en ese largo proceso que finalmente terminó por dar a luz a la Venezuela republicana.

Ante este escenario, decidí plantearme una pregunta y tratar de esbozar, no una respuesta, sino aproximación ‘*per via brevissima*’, una pregunta que nació en el corazón de los testigos del proceso emancipador, y es precisamente: ¿Qué significa emanciparse?

La cuestión conceptual

En 1810, una generación de hombres y mujeres se enfrentaban ante una encrucijada, seguir la tradición o hacer una “ilustrada ruptura”, y digo ilustrada ruptura porque el pensamiento de la Ilustración iluminaba los círculos intelectuales y políticos de la época que fueron testigos de la aparición del corso coronado de laureles, Napoleón Bonaparte, que con su espada rompió a estocadas el mapa de Europa y, como consecuencia, afectó a toda la América hispánica. Los

virreinos y las capitanías generales americanas no eran figuras hieráticas ajenas al conflicto europeo, estos pueblos del Nuevo Mundo bullían en discusiones no solo de cuestiones principistas o existenciales, sino de debates filosóficos y de altura académica, porque era una sociedad que se había preparado en los colegios y universidades que fundó la Iglesia Católica con el apoyo y autorización de la Corona. Adicionalmente, los ayuntamientos eran instancias políticas muy activas donde se producían discusiones acerca de lo sagrado y lo profano, de lo particular y lo general, y por tanto le daban un dinamismo particular a las colonias americanas. Pero, en la primera década del siglo XVIII, estos ayuntamientos habían decidido hacer algo inédito pero necesario, elevar su voz ante los planes napoleónicos. En 1810, como parte del imperio español, los ayuntamientos apostaron por hacer un reclamo a favor de la Casa de Borbón y defender la tradición, pero, muy rápidamente, los ediles y regidores se dieron cuenta que, habiendo pasado tres siglos de unión con la metrópoli, ya existía suficiente madurez como para intentar un proyecto propio de identidad y ciudadanía, y hacerlo de manera independiente a través de una “ruptura ilustrada”. No podemos más que imaginar lo que pasaba por las mentes de aquellos hombres que habían leído y entendían el pensamiento de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Kant, pero también conocían la obra de Galileo, Bacon, Descartes, Spinoza, Hobbes, Newton, Leibniz, entre otros muchos pensadores, filósofos o científicos cuya obra le dio otra perspectiva a los americanos inconformistas. Y digo americanos inconformistas¹ porque la generación que fue testigo del cambio de siglo entre el 1700 y el 1800 no tenía los mismos deseos, aspiraciones o intereses de aquellos que habían iniciado las tareas de conquista o emprendido la fundación y consolidación de ciudades, haciendas, empresas y perse-

¹ Inconformista positivo y creativo, y no en el sentido de reaccionario o anarquista, como aquel que vandaliza bienes públicos o quema iglesias, a fin de manifestar su deseo de imponer el seguimiento de un caudillo o líder o una ideología. En este caso ser inconformista positivo y creativo evoca a aquella persona que, habiendo entendido lo que está mal y afecta el bienestar en lo individual y lo colectivo, decide objetar y expresar su desacuerdo de manera constructiva, a través de un mecanismo de reacción creativo compuesto de acciones positivas para el conjunto de la sociedad.

guían mitos como el de ‘El Dorado’ o el ‘Reino del Preste Juan’, en su caso, las inquietudes de estos americanos inconformistas no eran exclusivamente de subsistencia o de carácter económico, era otro tipo de inquietudes. Estos americanos inconformistas querían otras cosas, deseaban más derechos políticos que los que ejercían a través de los ayuntamientos o del Consejo de Indias, tenían preocupaciones existencialistas. Los americanos inconformistas no querían dádivas de Madrid, querían autodeterminación, y entre estos hombres estaba un joven Simón Bolívar que había recorrido Europa, conociendo las formas de pensar de la Ilustración, las nuevas formas de entender la ciudadanía, a partir de una puerta que abrieron las revoluciones estadounidense y francesa, un espíritu que ahora se extendía hasta las monarquías más tradicionales de Europa.

Pero entre los americanos inconformistas no solo se encontraban los blancos criollos o peninsulares que tenía las posibilidades de una educación formal, eran también los otros estamentos de la población: indígenas, afroamericanos y mestizos, muchos de ellos también educados y formados no solo en lo religioso sino en lo cultural, y que ahora se veían como parte de un grupo diverso.

Ese era el escenario de la primera década del siglo XVIII en tierras hispanoamericanas, un conjunto humano que estaba en ebullición, y solo hacía falta una pequeña fuerza que le diera impulso a la ruptura, y vino de la propia madre patria bajo la forma de las abdicaciones de Bayona, la coronación de José I Bonaparte y las Cortes de Cádiz.

Y la ruptura se produjo, casi instantánea, en cuestión de meses entre 1810 y 1811, y se extendió por todas partes como el fuego que arrasa las llanuras en verano. Y el rumor republicano se extendía en una sola palabra, y esa palabra era “emancipación”. Pero, ¿qué es emancipación?

El concepto tiene un dilatado recorrido histórico y, tanto Cabanellas de Torres como Ferrater Mora lo consideran un sinónimo de liberación con un evidente origen que se remonta al derecho romano y se

refiere específicamente al instante en que el hijo abandona la autoridad paterna, alcanzando la cualidad jurídica y la autonomía para dirigir sus propios asuntos. El termino emancipar ha conservado a través del tiempo su carácter doméstico e individual, pero será el siglo XVIII y la influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración la que le otorga un nuevo significado en el orden político, en referencia a un proceso de liberación colectiva de los pueblos que se libran de la dominación ejercida por otros grupos sociales o políticos. Si deseamos hilar más fino, desde un punto filosófico, el célebre *sapere aude*, es decir, ese ‘atrévete a pensar’ que Kant utilizó en su ensayo sobre ¿qué es la Ilustración? De 1784, es una declaración de ‘autonomía’ y, en consecuencia, se puede interpretar (aunque Kant no utilizó estrictamente el termino) como un llamado a ‘emanciparse’ de ese nudo gordiano en que terminan convertidos los prejuicios y las posiciones dogmáticas, y por tanto es una invitación a deslastrarse de toda imposición arbitraria en el ámbito filosófico y por extensión en el campo político. El *sapere aude* kantiano implica un ‘atreverse’ a tomar una decisión con plena autonomía, lo que necesariamente implica rebelarse contra lo establecido, ya sea en lo simbólico o en lo material, y esto encaja perfectamente con el sentido de emanciparse. Luego, para los hijos de la Ilustración, emanciparse llegaría a ser la objetivación del ejercicio de un derecho natural, y por lo tanto no sería en más una condición recibida de otros, sino algo inmanente a los seres humanos con estatus de presupuesto ontológico.

En este orden de ideas, es menester señalar que ese anhelo emancipador, ese atreverse a rebelarse en contra del régimen establecido en el Nuevo Mundo, había surgido anterior al siglo XVIII bajo la forma de pequeños movimientos civiles que, con la excepción de la Revolución de las Trece Colonias de 1776, en su mayoría fracasaron, pero ahora era tan indetenible como la fuerza de la máquina de vapor, que alimentaba otra revolución, la Revolución Industrial. Los americanos inconformistas no solo querían más derechos, era claro que había llegado el momento para que las antiguas estructuras monárquicas se hicieran a un lado, ya no había cabida para la tutela

o subordinación ni para la dependencia umbilical del monarca, y dos hechos evidenciaban esta hipótesis libertaria, por una lado Bonaparte había demostrado que las monarquías no eran inmutables, por el contrario eran frágiles y reactivas y, por otro lado, la Revolución estadounidense había puesto de manifiesto que las repúblicas civiles eran un proyecto no solo viable sino sostenible en el tiempo.

Y Miranda así lo entendía, y Bolívar también, y todas las mentes lúcidas que firmaron el acta de la independencia de Venezuela así lo convinieron, encabezadas por Rodríguez, por Mendoza y Rossio, Isnardi, el Marqués del Toro, Mons. de Unda y García y el Pbro. Fernández Peña, y los restantes treinta y tres miembros de aquel Congreso Constituyente o como prefiero llamarlo: “asamblea de los cuarenta”, a los que podemos llamar “padres fundadores”.

Eso, entre otras cosas, era emanciparse.

Aproximación sistemática a una respuesta

Lo que ocurrió en América dejaba en claro que emanciparse era un camino que debía ser andado, no se trataba de aspirar, convenir y desear que las cosas cambiaran, había que concretizar la emancipación con acciones en lo específico (micro) y en lo general (macro), en el entendido que los venezolanos ya habían llegado a la mayoría de edad como nación y podían dar el paso hacia la construcción de una república que le diera sentido a un país llamado Confederación Americana de Venezuela.

Ahora bien, el proceso emancipador no ocurre sin traspies, el paso determinante se había dado con la firma del acta de independencia y con la primera constitución, pero el parto solo había comenzado, y el parto fue cruento, tanto como la sangre derramada en los casi diez años de guerra. Y la emancipación reclamaba un compromiso total, y requería de líderes, y allí estaba Bolívar, no el “divino Bolívar” como el título de la obra de Pino Iturrieta, sino un hombre como los demás, pero dotado de talentos, que supo convertirse en la cabeza

visible del movimiento emancipador, y asumir que debía ocurrir la “ruptura ilustrada” con el viejo yo monárquico y dar paso a un nuevo yo republicano. Y sus talentos le permitieron ganar con acierto las batallas decisivas y tomar las decisiones que una guerra de esta naturaleza exige. Pero la emancipación requería de la concurrencia de todos, blancos, mestizos, indígenas, afroamericanos. Quizá no todos entendían con claridad de que se trataba esa cosa de emancipar, pues no era simplemente sustituir un rey por otro, era más que eso, se trataba del compromiso con unos ideales y la búsqueda de un algo que era intangible, pero que los agrupaba y le hacía ver que valía la pena luchar unidos por ello, se trataba de la ciudadanía.

Por otra parte, la emancipación era también intelectual, había que aglutinar a las mentes más preclaras, redactar documentos y reunirlos en congreso. En consecuencia, Bolívar debía dejar su uniforme y vestirse de civil para conversar entre sus iguales, porque el debate de ideas comenzaba por reconocer al otro como su igual, como sujeto de deberes y derechos y con la misma dignidad humana.

Emancipar era, y es todo eso, y mucho más.

Señores académicos, quisiera que hoy en la Academia de Mérida, al celebrar los treinta años de fundación de esta distinguida corporación, rindamos homenaje al Bolívar vestido de civil, y no porque con uniforme pueda tener una connotación menor o mayor, sino porque es necesario reconocer a Bolívar, como un hombre de pensamiento humanista, un intelectual y el artífice del proyecto de república humanista de consensos que termino por dar origen no a uno, sino a cinco países.

Por eso es un motivo de alegría que, en la ciudad de Mérida, la misma que en 1813 coronó las sienes de Bolívar con un título que ni Julio César recibió de la República romana, el título de Libertador, se encuentre ubicada una escultura de Bolívar de civil, obra original en bronce del notable escultor Manuel de la Fuente², el cual se ubica en

² Manuel de la Fuente fue fundador de la Academia de Mérida y ocupó el Sillón N.º 1 de esta corporación.

la sede de esta Academia de Mérida, en la Casa de Los Antiguos Gobernadores y, así mismo, se encuentran dos emblemáticos retratos de Bolívar vestido de civil, el primero, el de Tito Salas, que preside el Aula Magna de la Universidad de Los Andes, el segundo, la pintura del entonces presbítero José Humberto Quintero, quien sería el primer Cardenal de Venezuela, y que preside el Paraninfo de la ULA. En los dos salones más emblemáticos de la Mérida universitaria miramos a ese Simón Bolívar que se despojaba de las ataduras del mando militar para mirar y pensar como un ciudadano más, como un venezolano que junto a tantos otros hombres dejaron todo por hacer realidad el proyecto de república humanista que comenzó en 1811, y que contó con un “padre de la patria” y unos “padres fundadores”.

No puedo dejar de aprovechar la oportunidad para expresar mis parabienes a la Academia de Mérida, que ha conseguido mantenerse presente a pesar de las adversidades, en un país lleno de proyectos que arrancan con mucha fuerza, pero que rápidamente pierden vigencia y casi por selección natural, desaparecen. No es el caso de la Academia de Mérida, ella ha conseguido una permanencia desde que el 12 de octubre de 1992 se produjeron los actos fundacionales, y la razón se encuentra en que los hombres y mujeres que la integran le dan sentido, no es el sitio o el área física, es el espacio que los académicos le dan en sus mentes y en sus corazones al proyecto de la Academia de Mérida el que le da vigencia en el tiempo, y le permite ocupar un lugar en el alma de los merideños y los universitarios. Con el empeño de los miembros de esta corporación por mantener vivos los ideales de la Academia de Mérida se podrán alcanzar la continuidad y el crecimiento del proyecto original que le da a la institución el sitio privilegiado para el debate de ideas, la búsqueda de soluciones y la divulgación de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes, en beneficio de la sociedad merideña y venezolana.

Señoras, Señores

CRÓNICA DEL CURSO-TALLER: INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

*Rosmary Urrea Pernía**

A finales del mes de octubre de 2022, se realizó en el Palacio Arzobispal, Sala Académica, en horario de 2:00 a 5:00 de la tarde, el Curso – Taller *Inventario de Bienes Muebles y Obras de Arte*, en el marco del Centenario de la elevación de Mérida a Arquidiócesis (11 de junio de 1923 – 11 de junio de 2023) y el 40° Aniversario de la Ordenación Episcopal de S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo (17 de septiembre 1983 - 17 de septiembre 2023).

Este curso - taller, dirigido a estudiantes del *Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida*, fue facilitado por la Dra. Ana Hilda Duque, Directora del AAM y MAMSG, con la colaboración de la Br. Lourdes Rangel, Ayudante de Biblioteca del AAM, la Dra. Gladys Gordones Rojas, Auxiliar de Investigación II MAMSG, quien suscribe, Arq. Rosmary Urrea Pernía, Auxiliar de Investigación I MAMSG y la Lcda. Dilcia García Angarita, Jefe de la Oficina de Administración de la Arquidiócesis de Mérida.

La primera sesión se desarrolló el miércoles 26 de octubre, de 2:00 a 5:10 de la tarde, con diez minutos de receso, que sumaron cuatro horas académicas. Contó con la participación de seis jóvenes de la etapa discipular o Filosofía: José Arenas Da Silva, José Izquierdo Manzano, Juan Machado Atencio, José Morales Chacín, Kelvin Silguero Araujo, José Zambrano Márquez; y cuatro seminaristas de la etapa configurativa o Teología: Jeisson Cufino Cárdenas, Luis García Acevedo, Leonardo Guerrero Rojas, José Rojas Plaza. Los acompañaron, los sacerdotes Alexander Rivera Vielma, Vicario General, y Eliecer Ramírez Ramírez, Secretario de los Sres. Obispos, para un total de 12 participantes.

* Arquitecto. Auxiliar de Investigación del Museo Arquidiocesano de Mérida. Correo electrónico: rosmaryup@gmail.com

En esta jornada, se realizó una introducción práctica a los conceptos de bien mueble y bien cultural de valor artístico, a fin de establecer las diferencias entre un inventario administrativo y otro de carácter patrimonial. Seguidamente, se expuso las características generales y las principales herramientas del software *FileMaker Pro*, así como los campos de la base de datos generada por este: *Inventario de Bienes Muebles* y los métodos para la recolección de los datos a introducir en dicha base.

Luego del receso, los seminaristas realizaron un ejercicio práctico a fin de contrastar y fijar los conocimientos adquiridos, para lo cual, les fue entregado en préstamo a cada joven, un objeto de la colección MAMSG: un cáliz, una naveta, un alba, una estola, un solideo, una tabla, un tríptico, un nicho, una pintura y dos esculturas. Así mismo, se facilitó a cada participante una copia fotostática del cuadro de clasificación genérica de objetos, una ficha en blanco impresa, un par de guantes y una cinta métrica.

La segunda sesión, se desarrolló el lunes 31 de octubre, de 2:10 a 4:35 de la tarde, con diez minutos de receso, que sumaron tres horas académicas. Contó con la participación de dos jóvenes de la etapa discipular o Filosofía: José Arenas Da Silva y José Morales Chacín; y dos seminaristas de la etapa configurativa o Teología: Jeisson Cufino Cárdenas y Carlos Aren Márquez. Los acompañaron los sacerdotes Alexander Rivera Vielma, Vicario General, y Eliecer Ramírez Ramírez, Secretario de los Sres. Obispos, asistieron en total 6 participantes.

Esta jornada se inició con el repaso de los conocimientos manejados en la sesión anterior. Luego, los seminaristas despejaron dudas acerca de la medición de las dimensiones de los objetos. Seguidamente, se discutió las técnicas más adecuadas para el marcaje de los objetos a inventariar y finalmente, se consideraron los criterios básicos para el registro fotográfico de los objetos.

Al finalizar el curso - taller, se considera que los seminaristas están en capacidad de colaborar en el inventario de bienes muebles y de

obras de arte de la Arquidiócesis de Mérida, en el Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida o en cualquier parroquia perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de nuestra Iglesia Particular.

Grupo de seminaristas en el curso-taller: *inventario de bienes muebles*. Sala Académica del Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida. Octubre, 2022.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 2022. EDITORIAL EL ARCHIVO.

Acto Académico en el marco del homenaje al Centenario de la elevación de Mérida a Arquidiócesis 11 de junio de 1923 – 11 de junio de 2023 y al Cuadragésimo Aniversario de Ordenación Episcopal de S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo 17 de septiembre de 1983 – 17 de septiembre de 2023. Seminario San Buenaventura de Mérida, 8 de diciembre de 2022.

Palabras de la Dra. Ana Hilda Duque, Editora y Directora del Archivo y Museo de la Arquidiócesis de Mérida

Después de dar gracias a Dios en la Solemne Eucaristía en la S.I. Catedral Metropolitana Basílica de Mérida, en la que acabamos de participar, me corresponde el alto honor de presidir, con la venia de las autoridades eclesiásticas de Mérida, el solemne acto académico, en el marco de los actos programados por el Archivo, Museo y Seminario San Buenaventura de Mérida, con motivo del Año Centenario de elevación de Mérida a Arquidiócesis y en homenaje del Cuadragésimo Aniversario Episcopal, de nuestro apreciado Cardenal, dando así cumplimiento al Decreto del 2 de marzo de 2022, que en su numeral 4 establece *Que lo relativo a la pastoral de la cultura y patrimonio, esté a cargo de la Directora del AAM y del MAMSG, conjuntamente con el Equipo Rectoral del Seminario San Buenaventura*

Desde entonces hemos llevado a cabo la realización de varias actividades académicas, dirigidas a estudiantes del Seminario, entre las cuales el curso taller sobre *patrimonio documental y museístico*, el *inventario de bienes eclesiásticos* y hace un mes dimos inicio al curso permanente de formación académica, titulado *la lectura y la escritura en la sociedad de la información, el conocimiento y la comunicación*, programado para un trimestre y dirigido al grupo de estudiantes del propedéutico, a cargo de la Profesora Josefina Peña González, docente jubilada activa de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, quien nos acompaña y a quien expresamos nuestro agradecimiento.

Hoy damos a conocer el fruto de un esfuerzo tesonero honrando la obligación de dar continuidad al trabajo de publicaciones con la presentación de cuatro libros, todos bajo el sello *Editorial El Archivo*. Uno de ellos, titulado *Albino Luciani-Juan Pablo I* de la autoría del Dr. Ricardo Contreras, Prólogo y Presentación a cargo del Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez. El segundo *Camino a Maestro de Galilea. Comentarios bíblicos al Evangelio dominical ciclos A, B, C*, del Rector del Seminario Pbro. Lic. Julio César León Valero. Hará la presentación el Pbro. Lic. Alexander Rivera, Vicario General. Ambos forman parte de la *Colección Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela*, en sus números 40 y 41 respectivamente.

El tercero, el número 19 de la *Colección Crónicas*, salido de la fecunda pluma del Señor Arzobispo, titulado *Desde el Corazón del Pastor*, prólogo y presentación a cargo del padre Edduar Molina, recoge las crónicas octubre 2020-octubre 2022

Finalmente, el número 57 del *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, publicación periódica desde hace treinta y cinco años, correspondiente al período enero Junio-2022, cuya presentación está a nuestro cargo.

Tenemos el compromiso, Dios mediante, de publicar el año venidero, varios textos sobre los fondos documentales y museísticos patrimoniales y los escritos de nuestro Cardenal. En mi condición de Editora y Directora del Archivo y Museo, me ha tocado coordinar los proyectos, y, ponerlos en práctica con el escaso personal que contamos, a lo cual hay que sumar la generosa colaboración de profesores e investigadores amigos. La lectura que ustedes podrán disfrutar es el resultado de la constancia, esfuerzo, profesionalismo y entrega de nuestro personal.

Expreso mi agradecimiento en primer lugar, a nuestro Cardenal por la siempre disposición y apoyo incondicional para llevar adelante los proyectos editoriales de las dependencias a mi cargo. Agradezco a

los prologuistas y presentadores de los libros que hoy damos a conocer, especialmente al Sr. Arzobispo Coadjutor Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez, al Vicario General, Pbro. Alexander Rivera Vielma y a los Pbro. Ricardo José Vielma Martínez, Secretario de los Señores Obispos y al Pbro. Edduar Molina Escalona, Vicario Episcopal de Pastoral.

Además, el personal laico, comenzando por la Lic. Dilcia García, Directora de la Administración. Mención especial debo rendir a quienes laboran conmigo en el Archivo Arquidiocesano, la TSU Raquel Morales Soto, quien está al frente de Departamento de Informática y responsable del trabajo de diagramación. A Lourdes Rangel, Al Dr. Joel Mejía Barazarte y al Msc. Arturo Araque. En el Museo, la Arq. Rosmary Urrea Pernía y los doctores Lino Meneses Pacheco, Gladys Gordones y el Prof. William León.

El producto final de estas publicaciones lleva el sello inconfundible de *Gráficas El Portatítulo*, orgullo de esta ciudad serrana. Al Sr. Orlando Dugarte y a todo su personal, un Dios se lo pague muy sincero.

No estimo necesario hacer semblanza del homenajeado, conocido ampliamente por todos los que aquí estamos. Sencillamente, querido Señor Cardenal, reciba nuestro más sincero agradecimiento por los 39 años largos que lleva en Mérida, 31 de ellos, en un día como antier, con el título de Arzobispo Metropolitano de la provincia eclesiástica de Mérida.

Sin más, procederemos a la presentación de cada uno de los libros, en el orden protocolar que será anunciado a continuación. A todos ustedes, queridos amigos presentes, y los que nos siguen a través de los medios y redes sociales, gracias por estar aquí físicamente. Las normas de bioseguridad aconsejan el limitado aforo que deja fuera de este remozado recinto a muchos que quisieran estar bajo el alero de este más que bicentenario seminario. Igualmente, saludamos a todos los que nos han enviado respuesta a la convocatoria de este día, haciendo mención especial de los que desde el extranjero se han

unido a nosotros, y a los que las circunstancias de todos conocidas, no les permitan haber llegado a la acogedora Mérida de los Caballeros. A todos, un abrazo cordial.

Señores.

Presentación de publicaciones: *Colección Fuentes para la Historia Eclesiástica de Venezuela.*

1. **Albino Luciani – Juan Pablo I.** *Treinta y tres días de pontificado para un memorable legado.* Nº 40. Autor: Ricardo Rafael Contreras. Prólogo y presentación: Excmo. Mons. Helizandro Emiro Terán Bermúdez O.S.A. Arzobispo Coadjutor de Mérida.

Nos llena de júbilo que el Papa de la sonrisa, el Papa de los treinta y tres días, sea proclamado “*Beato*” por su Santidad Papa Francisco.

Un hombre sencillo y humilde: Albino Luciani, para entonces arzobispo cardenal-patriarca de Venecia, es elegido sucesor de San Pedro el 26 de agosto de 1978, y toma por nombre Juan Pablo I; primer nombre compuesto en la historia del pontificado romano, que escogido en recuerdo de sus predecesores San Juan XXIII y San Pablo VI, evoca en sí mismo el Concilio Vaticano II y el sueño por renovar la Iglesia de nuestros tiempos; no cabría ninguna duda al pensar que el nuevo Papa se sentía discípulo y deudor de estos dos santos pontífices, así lo recoge sus palabras: *El Papa Juan quiso consagrarme él personalmente aquí, en la basílica de San Pedro. Después, aunque indignamente, en Venecia le he sucedido en la cátedra de San Marcos, en esa Venecia que todavía está completamente llena del Papa Juan [...] Pero el Papa Pablo, no sólo me ha hecho cardenal, sino que [...] este Papa ha demostrado, no sólo a mí, sino a todo el mundo, cómo se ama, cómo se sirve y cómo se trabaja y se sufre por la Iglesia de Cristo. Por estas razones dije: me llamaré Juan Pablo*¹.

¹ Juan Pablo I. *Ángelus*. Domingo, 27 de agosto de 1978.

Se inicia un pontificado breve, pero en menos de un mes este Papa tocó el corazón de la humanidad; nos dejó un recuerdo imborrable de serenidad, y de luz; su sonrisa y humildad llenó de esperanza a tantos hombres y mujeres. Para el Papa Francisco, Juan Pablo I fue un pastor apacible y humilde: *...el nuevo beato vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio “yo” en el centro y buscar la propia gloria. Por el contrario, siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir*².

En su vida y en su estilo pastoral, como presbítero, obispo y Papa, Albino Luciani se mantuvo fiel a sí mismo, sobrio y atento a los pobres y a los enfermos, sencillo, dialogante, de trato amable, pero de modo particular vivió abandonado en las manos del Señor, asido a Él con una fe inquebrantable, como lo deja ver su homilía de entrada en la arquidiócesis de Venecia, el 8 de febrero de 1970: *Si no me desanimo ante una empresa que hace temblar mis venas y mis muñecas, es porque confío en la ayuda que el Señor concede incluso a los que valen poco. Porque a veces a Dios le gusta escribir ciertas cosas grandes no en el bronce ni en el mármol, sino incluso en el polvo, de modo que, si la escritura permanece, no desordenada ni dispersada por el viento, está claro que el mérito es todo y sólo de Dios. Yo soy el polvo: el cargo de Patriarca y la diócesis de Venecia son las grandes cosas unidas al polvo. Si algún bien resulta de esta unión, está claro que todo será mérito de la misericordia del Señor*³. Marcado por un fuerte sentido de responsabilidad y prudencia, fiel al Magisterio y a la Tradición de la Iglesia, y solidario con el Papa, nuestro pontífice fue un testimonio vivo en la pobreza y en el espíritu de servicio; hacía vida lo él definía que era la fe: *Esto es la fe: rendirse a Dios, pero transformando la propia vida [...] Esta es la*

² Papa Francisco. *Homilía en la beatificación del siervo de Dios el sumo pontífice Juan Pablo I*. 4 de septiembre de 2022.

³ Giorgio Fedalto (Ed.). *A. Luciani/Juan Pablo I, Opera Omnia*. V,14.

*fe. Responder con generosidad al Señor. Pero, ¿quién dice este sí? El que es humilde y se fía enteramente de Dios*⁴.

El libro que hoy nos presenta el Dr. Ricardo R. Contreras recorre día a día el legado del pontificado de este nuevo beato. Con acabado atino el autor nos va narrando todos los acontecimientos vividos por el Papa Luciani en sus treinta y tres días como obispo de Roma, resaltando las distintas intervenciones, cargadas de mucha sabiduría, que tuvo al momento de dirigirse a los distintos auditorios.

Nos podría parecer difícil hablar de “*un memorable legado*” cuando nos referimos a Juan Pablo I por su brevedad como pontífice; sin embargo, y como bien lo va señalando el Dr. Ricardo R. Contreras en su obra, este Papa emerge como un auténtico catequista que sabe hablar al mundo en un modo sencillo, concreto, mostrando ...*la sustancia del Evangelio como la única verdad eterna, más allá de cualquier contingencia histórica o de moda*⁵. Desde su sencillez evangélica comenzó hacer del papado una figura más austera y accesible, y va marcando un estilo novedoso de ser Papa, que permanece hasta nuestros días: nada de ritos pomposos de coronación con tiara papal; no al uso del “nos” mayestático en sus catequesis y discursos; abandono de la tradición de la silla gestatoria; proyectándose, así, como el pastor que dejaba a su paso el inconfundible olor del Evangelio.

Como agustino que soy, cedo a la tentación de contar la siguiente anécdota; recién llegado a Roma para cursar mis estudios teológicos, me sorprende ver en el segundo piso de nuestro Colegio Santa Mónica, al lado de la puerta de una de las habitaciones una foto del Papa Luciani y una pequeña placa en latín donde se dice que en esa habitación se había hospedado el Patriarca de Venecia días antes de entrar en el conclave que le haría Papa. Los padres mayores nos contaban que una vez electo Papa hubo de llevarle sus pertenencias al apartamento pontificio. Mostraba, este Papa, aprecio y cercanía a los

⁴ Juan Pablo I. *Audiencia general*. Miércoles, 13 de septiembre de 1978.

⁵ Papa Francisco. *Carta a los participantes en la Conferencia sobre el magisterio de Juan Pablo I*. 6 de mayo de 2022.

PP. Agustinos, y una gran admiración por San Agustín, al cual citaba con frecuencia aun cuando no fuera “*ad litteram*” como lo dejó ver en una de sus audiencias públicas: *Quisiera que leyerais una homilía predicada por San Agustín un día de Pascua sobre el Aleluya. El verdadero Aleluya –dice más o menos– lo cantaremos en el Paraíso. Aquél será el Aleluya del amor pleno; éste de acá abajo, es el Aleluya del amor hambriento, esto es, de la esperanza*⁶. Cabría aplicarle a este pastor bueno aquellas palabras de San Agustín: *Nos episcopi sumus, sed vobiscum christiani sumus*⁷. Supo este Papa caminar con su pueblo, ser uno con su rebaño, pastor cercano a la gente, centrado en lo esencial de la fe y con una extraordinaria sensibilidad social.

Hombre de buena preparación académica, curtido en la pastoral y en el gobierno eclesiástico, valorado y querido por sus hermanos obispos italianos, Albino Luciani ...*supo hablar de Dios con sencillez evangélica, dando testimonio de la imagen de una Iglesia que no brilla con luz propia, sino con luz reflejada, que no viene de los hombres sino del Señor*⁸. Su insistencia en temas como: la necesidad de dialogar con el mundo moderno, el estar al lado del dolor de los hermanos, el empeño por conseguir la paz entre los pueblos, la unidad de los cristianos y la colegialidad episcopal, hacen que el magisterio de Juan Pablo I se revista de una gran actualidad, y como punto de referencia en la búsqueda de soluciones a las tantas dificultades y desafíos con los que se enfrenta la Iglesia hoy.

Termino mis breves notas resaltando la comunión de vida que nuestro querido Papa tenía con Dios; la oración era fruto del amor que sentía y vivía por su Señor; un amor a Dios que él definió como un hermoso viaje: *Amar a Dios es, por tanto, viajar con el corazón hacia Dios. Un viaje precioso [...] El amor a Dios es también viaje misterioso: es decir, uno no lo emprende si Dios no toma la iniciativa primero. “Nadie –ha dicho Jesús– puede venir a mí si el Padre no*

⁶ Juan Pablo I. *Audiencia general*. Miércoles, 20 de septiembre de 1978.

⁷ San Agustín. *Sermón 176A*; PL 39,1734.

⁸ Papa Francisco. *Carta a los participantes en la Conferencia sobre el magisterio de Juan Pablo I*. 6 de mayo de 2022.

le atrae” (Jn. 6, 44). Se preguntaba San Agustín: y entonces ¿dónde queda la libertad humana? Pero Dios que ha querido y construido esta libertad, sabe cómo respetarla aun llevando los corazones al punto que Él se propone: parum est voluntate, etiam voluptate traheris, Dios te atrae no sólo de modo que tú mismo llegues a quererlo, sino hasta de manera que gustes de ser atraído (San Agustín, In Io. Evang. Tr. 26, 4)⁹. Su vida de oración no era más que el espejo de su fe vivida, encarnada, hecha praxis en su caridad y dedicación a los demás, en especial a los más pobres. Su oración era el reflejo de sentirse amado por un Dios que es padre – madre de cada uno de nosotros: Los que estamos aquí tenemos los mismos sentimientos; somos objeto de un amor sin fin de parte de Dios. Sabemos que tiene los ojos fijos en nosotros siempre, también cuando nos parece que es de noche. Dios es Padre, más aún, es madre¹⁰.

Agradezco al Dr. Ricardo R. Contreras el magnífico libro que nos presenta sobre Juan Pablo I, y pido a María, Madre Inmaculada, se digne bendecir cada una de sus páginas.

2. Camino al Maestro de Galilea. *Comentarios bíblicos al Evangelio dominical ciclos A,B,C.* Nº 41. Autor: Julio César León Valero. Presentación: Pbro. Alexander Rivera Vielma. Vicario General Arquidiócesis de Mérida.

Deducimos que Jesús de Nazaret, jamás tuvo la idea de poner por escrito su quehacer cotidiano, ni mucho menos presumió de sus acontecimientos triviales, cosa que al final nunca cuenta para nada, de hecho cuando Jesús sube a Jerusalén para la fiesta, Los judíos, asombrados, decían: ¿Cómo entiende las letras sin haber estudiado? Jn. 7, 15. Y como bien sabemos, el único pasaje bíblico más familiar al respecto, es aquella escena en el Evangelio de Juan, de la mujer

⁹ Juan Pablo I. *Audiencia general*. Miércoles, 27 de septiembre de 1978.

¹⁰ Juan Pablo I. *Ángelus*. Domingo, 10 de septiembre de 1978.

adúltera *E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra* Jn. 8, 8. En cambio son los otros quienes han escrito de él y sobre él, desafortunadamente según nos cuenta el Evangelio de Juan, las primeras letras que se escribieron de Jesús, se dan en el escenario más controversial y paradójico de la crucifixión. *Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción...estaba escrita en hebreo, latín y griego.* Jn. 19, 19-20. No ponemos en duda que lo que si tenía claro el Maestro de Galilea, era hacer llegar el contundente mensaje sobre el anuncio de Reino. Lc. 8,1. Le bastaban sus palabras y no más, tal como lo atestigua el Evangelista Lucas, en unos versículos del capítulo 4 referido al ministerio de Jesús en Galilea. *Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura...Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él* Lc. 4, 16,20.

Hay una aprobación bastante divulgada, que el más antiguo de los Evangelios, es el del Evangelista Marcos, escrito después de la muerte de Pedro, aproximadamente entre los años 64 y 70. Podemos decir que a partir de ese momento, muchos hombres y mujeres se han inspirado en esa obra llamada Sagrada Escritura, para intentar acercar los creyentes a Cristo Jesús, pero esta experiencia de Camino al Maestro de Galilea, tal como es el título de este libro, solo es posible únicamente desde la fe.

El autor de estas páginas, intenta inspirado en el texto sagrado, adentrarse en la experiencia que vivieron aquellos hombres de Nazaret y llevar a los lectores al ejercicio orante de la palabra, deja claro que no es un libro de exegesis bíblica, ni una compilación crítica de las dos grandes ramas sobre las cuales los estudiosos de sagrada Escritura, Teología Bíblica o Cristología, se han dedicado a poner puntos en común y aclarar diatribas teológicas que convergen tanto en el Jesús histórico o el Cristo de la fe, es sencillamente un comentario bien fundamentado, que tiene como fin, profundizar algunos aspectos de los Evangelios, en el que el lector y creyente lea, ore y medite la palabra de Dios que es la fuente de donde bebe y se alimenta la Iglesia.

En la Carta Apostólica, *Aperuit Illis*, con la que el Papa Francisco instituyó el domingo de la palabra de Dios señala entre otras cosas que *La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables.*

La estructura de este libro que sale ahora a la luz pública, contiene aproximadamente unas 350 páginas, está inspirado obviamente en la palabra de Dios y ha tomado como camino los tres ciclos y más específicamente el esquema del año litúrgico. Adviento, tiempo ordinario, cuaresma y pascua. Esta distribución le da al lector diversas posibilidades de ahondar en el Evangelio. La esencia del mensaje de Jesús sigue y seguirá siendo el mismo, solo cambia la manera de presentarlo y de hacerlo accesible adaptándolo a la comunidad. Los Evangelios están escritos para ser leídos de forma personal, proclamados en la asamblea litúrgica y comunicados para evangelizar.

El P. Julio León Valero, pone en nuestras manos una sencilla obra que ayudará en la lectura privada y en la animación bíblica de la pastoral, un trabajo de muchos años que vale la pena ser leído porque con un poco de vergüenza hemos de reconocer que teniendo como excusa mucha actividad pastoral, alguna o muchas veces apenas si hemos husmeado algunos textos o pasajes de la escritura. En un instante se riega la semilla, pero los frutos algunas veces tardan más de lo que uno imagina. P. Julio lo importante no es hoy, sino los años como peregrino por el Camino al Maestro de Galilea. Una vez escuché de un sacerdote jesuita que hoy hay quienes piensan *...que el éxito tiene que ser inmediato, todo aquello que es aburrido parece un fracaso, que el largo plazo parece una condena.*

Felicitaciones apreciado P. Julio por su trabajo y esmero académico, voy a culminar invitándolos a algo que no nos podemos perder: *Tratar de vivir.*

Tratar de vivir, es una estrofa de los últimos versos del poema Cementerio Marino, escrito por uno de los poetas más influyentes del siglo XX el poeta francés Paul Valéry.

*¡Se eleva el viento! ¡Es hora de estar vivo!
¡Abre y cierra una ráfaga mi libro!
¡Surge, audaz, la ola pulverizada
de las rocas! ¡Vuelen, páginas ciegas!
¡Rompe, oleaje! ¡Del agua alegre quiebra
el techo que las velas picoteaban!*

&&&&&&&&&&

Colección Crónicas.

1. Desde el corazón del Pastor. *Crónicas menores octubre 2020-2022.* Autor: Baltazar Enrique Porras Cardozo. N°19. Prólogo y presentación: Pbro. Edduar Oberto Molina Escalona, Vicario Episcopal de Pastoral y Párroco de Santiago de La Punta.

La crónica cotidiana de nuestro Cardenal - Cronista la pudieramos definir como una mirada desde el corazón del Pastor. Más allá de la objetiva visión de historiador, sociólogo, filósofo, teólogo, psicólogo, humanista, poeta, o místico es la mirada preocupada del hombre de hoy y sus circunstancias. Del Obispo que se pone en camino y hace memoria agradecida del paso de Dios en nuestra historia.

Es la mirada que tuvo Jesús, el Buen Pastor, mucho más amplia, más penetrante y llena de esperanza. Es la mirada que se atreve a poner los ojos en los olvidados que están en el mundo, los descartados y las indiferencias pero también de quien sabe, como buen padre instruido, sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas (Mt. 13-52).

Es la mirada de quien se ha despojado del hombre viejo y se ha revestido del hombre nuevo. Es la mirada que cambia el corazón y da

gran valor al tesoro escondido de nuestros personajes andinos, de sus tradiciones y pequeñas historias que van tejiendo la riqueza de nuestra identidad cultural y convivencia fraterna.

Tenemos en nuestras manos parte del valioso tesoro escrito, en forma de columna semanal, por nuestro VI Arzobispo Metropolitano de Mérida, S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, bajo el título de: **Desde el corazón del Pastor. Crónicas menores octubre 2020-2022**, iniciativa que emprendió en los albores de su arzobispado y que llega a sus 31 años de fecunda escritura.

Con la mirada del corazón, en medio de sus múltiples ocupaciones, siempre nos sorprende la crónica semanal cargada de cercanía y conocimiento profundo de una variedad y riqueza de temas, con un especial cuidado para mostrar lo mejor de cada persona lo que es verdaderamente valioso, relevante, o noticioso como dirían los periodistas.

Los escritos recopilados en esta obra abarcan un período que va desde el año 2020 hasta el 2022. En tiempos de pandemia la ágil pluma del Cardenal no dejó de recoger los acontecimientos que conforman el entramado de nuestra historia regional, nacional y el panorama eclesial universal, y que nos ayudan a comprender lo humano desde lo divino, y hacer, como recomendaba el poeta Antonio Machado, que cada línea sea un diálogo con Dios.

Las *crónicas menores* están divididas en dos grandes partes, aun cuando forman una sola obra de gran solidez, de fácil lectura y fuente de motivadoras reflexiones.

La primera parte titulada: *Crónicas Eclesiásticas*, un total de sesenta y cuatro (64) escritos sobre la actualidad eclesial y pastoral, más allá de los acontecimientos y personajes, nos permiten enrumbarnos juntos por la senda de la sinodalidad, como bien lo señala el Papa Francisco: *Para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un discernimiento de nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad.*

Cada crónica eclesial es el testimonio auténtico de un Pastor con olor a oveja que quiere interpelarnos sobre el modo de vivir nuestra fe, de cara a los nuevos desafíos que este mundo secularizado y con gran pérdida de sentido y vacío existencial, es la misma visión global de la Iglesia de Francisco, el desarrollo integral de cada persona, en su realidad concreta.

Cada página está acompañada de sus mejores vivencias de encuentros, jornadas, visitas pastorales y todo el quehacer de nuestra Iglesia. Además de seguir las huellas de eximios pastores y también de tantos cristianos de a pie que, con verdadero coraje, han hecho realidad la siembra fructífera del Evangelio de alegría y solidaridad y son modelo a seguir en nuestro peregrinar de fe.

La segunda parte lleva el nombre de *Crónicas Civiles*, con una multiplicidad de temas sobre los avatares y el devenir histórico de nuestra sociedad venezolana, con esa aguda preocupación de nuestro Cardenal *...por nuestros pueblos que tienen poco sentido histórico, dejando escapar la pequeña y menuda historia local y regional, tejida de las expresiones más genuinas del ser de nuestras gentes, como él mismo dice.*

A lo largo de su dilatado y valiosísimo episcopado, el Cardenal-Cronista ha hecho presente una Iglesia profética. En cada crónica civil se desgrana con verdadero acierto y justicia todo aquello que afecta a la vida de las personas, pues la evangelización exige la promoción humana en toda su realidad. Tal como lo refiere el Papa Francisco en la (*Evangelii Gaudium* 183):

Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos.

Por tanto, nuestro amado Padre y Pastor hace de la crónica una respuesta a la necesidad que tenemos como sociedad de ir forjando sen-

y eventos de gran significancia, transcurridos durante la primera mitad del año 2022. Este ha sido un año de reanimación y reactivación de la labor en presencia, luego de un periodo en que la pandemia del COVID-19 nos retrajo a un confinamiento prolongado y a un replanteamiento de las dinámicas laborales y sociales. Este lento y progresivo retorno a la normalidad ha sido, sin duda alguna, positivo para la psique individual y en consecuencia, ha ido avivando el espíritu de la colectividad.

En nuestro entorno institucional, esta transición a la normalidad se nos vino acompañada de dos sucesos trascendentales y simbólicos, que nos motivaron a celebrar embebidos en entusiasmo y fe. La Bula Papal emitida el 19 de marzo de 2022 trajo una especial novedad para la institucionalidad eclesial arzobispal y para la feligresía en general: la formal designación de un arzobispo coadjutor, figura que ha de ser garante de la continuidad en la gestión que el Arzobispado de Mérida ha desarrollado en tiempos recientes. Esta gestión ha sido vasta y fecunda, con el firme propósito de afianzar en el entorno local y regional los valores espirituales, la fe religiosa y la cultura; en su desarrollo ha existido siempre una simbiosis con la Universidad de los Andes –hija predilecta de Fray Juan Ramos de Lora y hermana del Seminario San Buenaventura- pero también con el mundo académico y educativo de nuestra región y del país. De seguro, Monseñor Helizandro Terán Bermúdez estará a la altura de este nuevo compromiso asumido, cumplirá su misión con amor, voluntad y dedicación, y sobre todo, dará continuidad sostenida al camino institucional trazado por todos sus predecesores, muy en especial, por S.E.R Monseñor Baltazar Enrique Cardenal Porrás Cardozo.

La designación del nuevo arzobispo coadjutor y su llegada a la ciudad, han ocurrido justo en el año en que se celebra el tricentenario del natalicio de Fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, quien tuvo una gestión diocesana muy corta pero sumamente prolífica y trascendente en el tiempo, al dejarnos como legado dos sendas instituciones del saber religioso y científico: el Seminario San Buenaventura y la Universidad de Los Andes. Ambas casas de estudio

han dejado una impronta en la construcción de la identidad socio – cultural de los merideños, cuyos beneficios han sido irradiados a toda la región andina y a los diversos campos del saber. Así queda inmortalizada la figura de un gran hombre, apasionado por la cultura y por la formación del clero.

Esta feliz coincidencia, en la que la llegada de un nuevo pastor a nuestra institución, y el jubileo del natalicio del padre creador de nuestras dos grandes casas del saber, confluyen en la temporalidad, ha sido la fuente inspiradora de este nuevo número que ponemos hoy a vuestra disposición, y que ha sido acuciosamente alimentado con discursos y homilias que exaltan y rinden tributo a nuestros mencionados pastores del pasado y del presente. Estos excelsos manuscritos se complementan con otros documentos históricos, testimonios de trabajos y evaluaciones de obras escultóricas y pictóricas, todos hechos por el personal del Museo Arquidiocesano Monseñor Silva García (MAMSG) y del Archivo Arquidiocesano de Mérida (AAM); son fieles testimonios de la continua y activa labor que la institución realiza en sus distintos campos de acción.

Les invito pues, a consultar nuestro compendio de manuscritos, análisis y evaluaciones, y de este modo hacerse co – participes del júbilo y regocijo que sentimos, y que aún celebramos.

Presentación de publicaciones del Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM. Seminario San Buenaventura de Mérida, 8 de diciembre de 2022.
Foto: Leonardo León.

RESEÑA DEL CURSO PARA RECTORES Y FORMADORES DE SEMINARIOS LATINOAMERICANOS

*Julio César León Valera**

Por la gracia de Dios y como bendición para la comunidad formativa de nuestra casa de formación de San Buenaventura de Mérida, tres miembros del equipo formador integrado por El Presbítero Julio César León Valero Rector; el Presbítero Jesús Alberto Linares Montilla vicerrector administrativo; y el vicerrector de la etapa propedéutica, Presbítero Edison Montilla, asistieron al curso para rectores y formadores de los seminarios de Latinoamérica, organizado por El Dicasterio para el Clero, en la ciudad de Roma, desde el 07 hasta el 19 de noviembre del presente año.

Este curso, fue celebrado en el marco de la conmemoración del trigésimo aniversario de la Exhortación Apostólica Post-sinodal *Pastores Dabo Vobis*, contó con la participación de 135 formadores de 17 países latinoamericanos; de esta manera, se responde a la preocupación de la Iglesia por la formación y preparación de quienes asumen la responsabilidad de dirigir la formación de los futuros sacerdotes, es por ello, que el dicasterio del clero, asume el compromiso de facilitar las herramientas necesarias para ofrecer espacios de capacitación y reflexión en torno a la realidad formativa hoy, de los candidatos al ministerio sacerdotal.

* Presbítero Rector del Seminario San Buenaventura de Mérida.
Correo electrónico: kilapayu@gmail.com

El curso se inauguró el día 08 de noviembre con la Celebración Eucarística, presidida por S.E.R. Andrés Ferrada Moreira, secretario del Dicasterio para el Clero. Luego de un saludo inicial, se dio comienzo a la presentación de los distintos temas formativos, los cuales abordaron, principalmente los aspectos de la formación sacerdotal, así como lo establece la *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (RFIS), enmarcado en cuatro dimensiones: humana, espiritual, intelectual y pastoral, las cuales deben verse desde una perspectiva integral e integradora.

Uno de los hechos destacables de la programación fue la Audiencia Privada con Su Santidad el Papa Francisco, que tuvo lugar el jueves 10 de noviembre en la Sala Clementina, durante la cual, el Sumo Pontífice se dirigió a todos los presentes, pronunciando un discurso improvisado, después del cual, saludó a cada uno de los invitados. Durante su discurso, el Santo Padre enfatizó que quería transmitir, “desde el corazón” y de modo cercano, algunas ideas para los formadores del seminario.

En sus palabras, el Santo Padre resaltó la necesidad de evitar esquemas rígidos en el proceso de formación que, en algunas ocasiones, esconden “podredumbre”. Además, pidió a los formadores un acompañamiento personal que se caracterice por la cercanía, la misericordia y la ternura; lo cual, supone un corazón capaz de compadecerse y de ser firmes en la doctrina, pero con capacidad de discernimiento, silencio y oración. En relación a la cercanía, el Papa reiteró que ésta se debe dar en relación a Dios, para evitar la mediocridad; la cercanía con el Obispo, manteniendo una relación paternal y sincera. Además, es necesaria la cercanía entre los sacerdotes, como relación fraternal, y, por último, la proximidad con el pueblo de Dios.

Para finalizar la audiencia realizó el saludo personal a los miembros del dicasterio y cada a uno los rectores y formadores asistentes a dicho encuentro. En su saludo personal, el Presbítero. Julio César León Valero, obsequió al Papa los últimos dos números de la revista *El*

Sembrador, medio divulgativo del Seminario San Buenaventura, y un ejemplar del libro *Crónica del Seminario Mayor en Curaçao*, escrito por S.E.R. Baltazar Enrique Cardenal Porrás Cardozo. Este acontecimiento inunda de alegría a toda la Arquidiócesis, a la comunidad del seminario, así como a los distintos sacerdotes y laicos que, con su trabajo y esfuerzo, hacen posible el desenvolvimiento ordinario de esta egregia Institución emeritense.

El sábado 12 de noviembre, se tomó una pausa en el desarrollo de los temas formativos, para vivir un retiro espiritual, predicado por S.E.R. Card. Joao Braz de Aviz Prefecto del Dicasterio de *VCSVA*. Partiendo de su experiencia de vida, Su Eminencia destacó la importancia de la vida espiritual y el fundamento de la formación sacerdotal a la luz del magisterio de la Iglesia, subrayando que la espiritualidad no se limita sólo a momentos particulares de oración, sino que abarca la integralidad de la persona.

Entre los diversos temas que se trataron en el Curso destacan la identidad del sacerdote diocesano; la formación humana a partir de una perspectiva integral; la centralidad de la vida espiritual en Cristo en la formación sacerdotal; la formación intelectual; la formación para el don del celibato; la educación en la prevención del abuso de poder y el abuso de menores, y el acompañamiento en el discernimiento vocacional. Las ponencias fueron presentadas por diversas personalidades, entre las que destacan, los padres Emilio Lavarriegos, SOD, y Amadeo Cencini, FDCC, los cuales poseen una vasta experiencia en la formación sacerdotal, así como distintas publicaciones al respecto.

Además de los miembros de equipo formador de nuestra casa de San Buenaventura, participaron por Venezuela 4 formadores más de 3 casa de formación: El Padre Dionisio Vicerrector del Seminario Santa Rosa de Caracas, El Pbro. Daniel Dalos vicerrector del Seminario San Pedro de la Guaira y el Padre Alexander Rector de Seminario de Coro y un sacerdote formador. De esta manera en medio de una gran cantidad considerable de formadores y rectores latinoamericanos, Venezuela estuvo presente con un fuerte deseo y anhelo de dejarnos guiar por Dios en este gran reto como Iglesia, para formar los nuevos ministros de Dios, mensajeros de la palabra y del Reino de su amor.

El curso formativo concluyó el día viernes 18 de noviembre con la Celebración Eucarística, presidida por S.E.R. Lazzaro You Heung sik, Prefecto del Dicasterio para el Clero. Agradecemos a Dios por esta maravillosa experiencia de formación que les ha brindado a los formadores de los seminarios latinoamericanos, particularmente, agradecemos la asistencia de algunos de nuestros formadores, los cuales, con la gracia de Dios, buscarán que esta experiencia se traduzca en la implementación de nuevas y renovadas herramientas que garanticen una mejor formación de los futuros pastores de nuestra sociedad venezolana y, en concreto, de nuestra Arquidiócesis de Mérida.

NORMAS PARA LOS/AS AUTORES/AS

1. Los artículos y/o trabajos deben ser inéditos.
2. Los artículos no deben exceder las 20 páginas y los trabajos las 50, incluyendo notas, citas, gráficos, figuras, mapas, planos, fotografías, fuentes documentales, bibliohemerográficas, orales y en línea.
3. El título y/o subtítulo debe corresponderse con el contenido.
4. Se debe indicar nombre/s y apellido/s de los/as autores/as, institución de afiliación, especialidad, dirección postal, electrónica, lugar y fecha en la que terminó el artículo y/o trabajo y resumen curricular.
5. Debe incluir un resumen en español y en inglés con un máximo de 10 líneas para los artículos y 20 para los trabajos y de 4 a 6 palabras clave.
6. Deben ser presentados en tamaño carta formato Microsoft Word, fuente Times New Roman punto 12, a doble espacio, con márgenes superior e izquierdo de 3,5 cm., e inferior y derecho de 3,0 cm. Los párrafos separados por una línea y sin sangría. Las páginas numeradas en el borde superior derecho.
7. Los autores/as deben enviar los artículos y/o trabajos vía correo electrónico y tres copias impresas vía postal, una con los datos del autor y dos sin identificación, a los fines de enviarlas al comité de arbitraje. Los artículos y/o trabajos serán evaluados por árbitros calificados en la materia, cuyos nombres permanecerán en estricta reserva, con el objeto de mantener una situación de riguroso anonimato mutuo con el autor (pares ciegos).
8. Los artículos y/o trabajos recibidos no serán devueltos, independientemente de su evaluación.
9. Los autores/as deben enviar carta indicando que el artículo y/o trabajo no ha sido ni será enviado a otra revista para su publicación.

10. Los gráficos, figuras, mapas, planos, cuadros (editables) y fotografías, deben ser entregados en versión digital con 300 dpi de resolución, e incluir su correspondiente leyenda, siguiendo los modelos:

Vista panorámica de Bodoque. Bailadores, Estado Mérida-Venezuela 2010. Foto: José Rojas Maldonado. Colección: AAM. *Banco de Imágenes*.

Tomado de: Pedro Cunill Grau. *Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. 1987, lámina 2.

11. Las notas y/o citas de fuentes bibliohemerográficas, documentales y en línea deben ir a pie de página, siguiendo los modelos:

Gianni Vattimo. *Creer que se cree*. 1996, p. 34.

Antonio Ramón Silva. *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*. 1908. Tomo II, p. 84.

Ídem.

Ibidem, p. 86

Fernando Campo del Pozo. *Los agustinos en la Evangelización de Venezuela*. 1979, p. 101.

Antonio Ramón Silva. *Ob. Cit.*, pp.88-89.

AAM. *Sección 22 Curatos*. Caja 18, doc. 22-10.368-A, f. 3r.

AAM. *Sección 45B Libros Varios. Documentos Oficiales Lora-Milanés II*. Libro N° 199, pp. 600-603.

Gloria Carrero. “La cofradía de la Inmaculada Concepción de la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Mérida (1815-1941)”. En, *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo III, julio-diciembre 1993. N° 13, pp. 28-48.

De aquí en adelante lo abreviaremos NT (Nuevo Testamento). Asimismo, para referirnos al Antiguo Testamento utilizaremos AT.

12. Las fuentes documentales, bibliohemerográficas, orales y en línea deben ir al final del texto, y citadas de la siguiente manera:

Documentales:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 17 Cementerios*. Caja 1 (1788-1932), doc. 17-033, 3 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 45A Libros Parroquiales. Ejido. Entierros 1º (1781-1821)*, 189 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 4, doc. s.n., 17 ff.

Archivo Nacional de Colombia. *Sección I Colonia*. Fondo 12 Colegios. Tomo 3; ff. 479-492. Fascículo 106; ff. 231-239.

Bibliohemerográficas:

Libro: RUBIO MERINO, Pedro. *Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas*. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1998, 268 pp. (Colección Documentos CELAM, 151)

Artículo de revista: PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique. "Santiago Hernández Milanés. Un obispo olvidado". En: *Boletín Arquidiocesano*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. N° 60, abril-junio 2001, pp. 113-123.

Orales (opcional)

Ana María Peña. Maestra, 32 años. Tabay. Estado Mérida, 10 de marzo de 1997.

Agricultor, 50 años. Mococón Alto. Mucurubá. Estado Mérida, 26 de marzo de 2004

En línea

<http://www.mundoarchivistico.com.ar/lestanitrab.asp>

13. Los artículos y/o trabajos que cumplan con estas normas deben hacerlos llegar con una carta dirigida al Director/a Editor/a del *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, a la siguiente dirección:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 Bolívar, esquina calle 23 frente a la Plaza Bolívar. Apdo. 26. Mérida 5101-A. Telfs. 58 274 2525786-2524307. Fax 58 274 2521238. Mérida-Venezuela.

Correo electrónico: aamerida@gmail.com / boletinaam@gmail.com

Visualizar el *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*, en formato PDF a través del Gestor Librum versión 2.5: <http://arqmr.no-ip.org/>

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

1. The manuscripts to be submitted must be original and unpublished.
2. Articles should not exceed 20 pages and papers 50, including notes, quotes, graphs, figures, maps, plans, photographs, documentary references, bibliographic references, as well as oral and online sources.
3. The title and/or subtitle must correspond to the content of the manuscript.
4. The following information must be included: name(s) and surname(s) of the authors, affiliations, specialty, postal address, electronic address, place, manuscript completion date, and curriculum summary of the authors.
5. An Abstract in both Spanish and English must be included with a maximum length of 10 lines for articles and 20 for papers and a list of 4 to 6 keywords.
6. The manuscript must be submitted as a Word Docx or Doc file document containing all components of a paper. The text must be presented in letter-size format with a 12-point Times New Roman font type and double line spacing, with margins of 3.5 cm top/left and 3.0 cm bottom/right. In order to separate paragraphs, do not use indentation but rather one “enter” space. Pages must be numbered on the top-right edge.
7. The authors must send the manuscripts via e-mail and three printed copies via post, one with the author’s information and two without identification, in order to send them to the peer-review committee. The articles and/or papers will be evaluated by peer – reviewers who are experts in the fields related to the editorial line; in this process, both the name of the authors and the reviewers are reserved, in order to maintain strict mutual anonymity (double-blind evaluation).

8. Together with the manuscript, the authors must send a letter (statement of originality) indicating that the paper has not been and will not be sent to another journal for publication.
9. The manuscripts received will not be returned, regardless of their evaluation.
10. The graphs, figures, maps, plans, tables (editable mode), and photographs must be delivered in a digital version with a minimum resolution of 300 dpi/ppp, including their corresponding legend, as follow in the examples:

Panoramic view of Bodoque. Bailadores, Mérida State-Venezuela, 2010. Photo: José Rojas Maldonado. Collection: AAM. *Image Bank*.

Taken from: Pedro Cunill Grau. *Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República. 1987, poster 2.

11. The notes and/or citations of bibliography, documentary, and online sources must be placed at the bottom of the page as footnotes, following the models:

Gianni Vattimo. *Creer que se cree*. 1996, p. 34.

Antonio Ramón Silva. *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*. 1908. Tomo II, p. 84.

Ídem.

Ibidem., p. 86

Fernando Campo del Pozo. *Los agustinos en la Evangelización de Venezuela*. 1979, p. 101.

Antonio Ramón Silva. *Ob. Cit.*, pp.88-89.

AAM. *Sección 22 Curatos*. Caja 18, doc. 22-10.368-A, f. 3r.

AAM. *Sección 45B Libros Varios. Documentos Oficiales Lora-Milanés II*. Libro Nº 199, pp. 600-603.

Gloria Carrero. “La cofradía de la Inmaculada Concepción de la Parroquia El Sagrario de la ciudad de Mérida (1815-1941)”. En, *Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo III, julio-diciembre 1993. N° 13, pp. 28-48.

Hereafter we will abbreviate it NT (New Testament). Likewise, to refer to the Old Testament, we will use OT.

12. Documentary, bibliographic, interviews, and website content must be listed at the end of the text, being cited as follows:

Documentaries:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 17 Cementerios*. Caja 1 (1788-1932), doc. 17-033, 3 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 45A Libros Parroquiales. Ejido. Entierros 1° (1781-1821)*, 189 ff.

Archivo Arquidiocesano de Mérida. *Sección 62 Visitas Pastorales*. Caja 4, doc. s.n., 17 ff.

Archivo Nacional de Colombia. *Sección I Colonia*. Fondo 12 Colegios. Tomo 3; ff. 479-492. Fascículo 106; ff. 231-239.

Bibliographic

Book: RUBIO MERINO, Pedro. *Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas*. Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano. 1998, 268 pp. (Colección Documentos CELAM, 151)

Journal article: PORRAS CARDOZO, Baltazar Enrique. “Santiago Hernández Milanés. Un obispo olvidado”. En, *Boletín Arquidiocesano*. Mérida (Venezuela): Arquidiócesis de Mérida. N° 60, abril-junio 2001, pp. 113-123.

Interview (optional):

Ana Maria Pena. Teacher, 32 years old. Tabay. Merida State, March 10, 1997.

Farmer, 50 years old. Mococón Alto. Mucurubá. Merida State, March 26, 2004.

Website content: <http://www.mundoarchivistico.com.ar/lestanitrab.asp>

13. Manuscripts that meet all these requirements must be sent together with a letter addressed to the Editor-in-Chief of the Bulletin of the Archdiocesan Archive of Mérida, to the following address:

Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 Bolívar, esquina calle 23 frente a la Plaza Bolívar. Apdo. 26. Mérida 5101-A, Venezuela.

Phone 58 274 2525786-2524307. Fax 58 274 2521238.

Email: aamerida@gmail.com / boletinaam@gmail.com

Check the Bulletin of the Archdiocesan Archive of Mérida, in PDF format through the Librum Manager version 2.5: <http://arqmrd.no-ip.org/>

Mérida-Venezuela